

Diplomarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Diplomingenieurin für Bauingenieurwesen

Schubübertragung in Betonierfugen mit nichtmetallischer Bewehrung

Lore Zierul

(Geboren am 24. Februar 2000 in Neustrelitz)

Erstprüfer: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx

Zweitprüfer: Dr.-Ing. Harald Michler

wiss. Ansprechpartner TU Dresden: Enrico Baumgärtel

Studiengang: Bauingenieurwesen

Matrikelnummer: 4759197

Dresden, 06.10.2023

Aufgabenstellung für die Diplomarbeit

Nr. D 1175

Name: cand. ing. Lore Zierul

Vertiefung: Konstruktiver Ingenieurbau (Doppeldiplom)

Thema: Schubübertragung in Betonierfugen mit nichtmetallischer Bewehrung
(Shear transfer in concrete joints with non-metallic reinforcement)

Aufgabenstellung

1 Ausgangssituation/Zielsetzung

In der vom DAfStb herausgegebenen Richtlinienentwurf (DAfStb-RL-NMB) sind die Grundsätze für die Bemessung von Bauteilen mit nichtmetallischer Bewehrung enthalten. Ein offener Punkt ist die Tragfähigkeit in Fugen. Aktuell darf hier eine nichtmetallische Bewehrung nicht angesetzt werden. In dieser Diplomarbeit sollen Hintergründe recherchiert und Lösungsansätze mit ersten Versuchen erarbeitet und diskutiert werden.

2 Bearbeitung

Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll die Schubkraftübertragung in Betonierfugen untersucht werden. Aufbauend auf einer Literaturrecherche zu bereits durchgeführten Versuchen zur Ermittlung der Schubkräfte sollen Versuche zur Ermittlung der Schubkraftübertragung entwickelt und verschiedene nichtmetallische Bewehrung untersucht werden. Dabei soll sowohl die Zugkraftübertragung sowohl parallel zur Fuge als auch die Scherfestigkeit der nichtmetallischen Bewehrung im Fokus stehen.

Präzisierungen der Aufgabenstellung sind während der Bearbeitung regelmäßig mit dem wissenschaftlichen Ansprechpartner abzustimmen.

3 Hinweise

Alle im Zusammenhang mit der Arbeit ausgehändigten Unterlagen unterliegen der Geheimhaltungspflicht. Die Verwertungsrechte aller im Rahmen dieser Diplomarbeit gewonnenen Erkenntnisse verbleiben beim Institut für Massivbau. Die Veröffentlichung der Ergebnisse bedarf der Zustimmung des Instituts für Massivbau.

wiss. Ansprechpartner TU Dresden:

Dipl.-Ing. Enrico Baumgärtel

Ausgabetermin Studienbüro: 18.06.23

Abgabetermin Studienbüro: 22.08.23

Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx
verantwortlicher Hochschullehrer (Erstprüfer)

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich

- diese Arbeit selbstständig verfasst habe,
- keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe,
- alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht und
- diese Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt habe.

Dresden, den 30. September 2023

Unterschrift:

Lore Zierul

Kurzfassung

Nichtmetallische Bewehrung findet immer stärker Verwendung in der Baupraxis. Eine Anwendung zur Übertragung von Schubkräften kann laut den aktuellen Richtlinien noch nicht erfolgen. Grund dafür sind das anisotrope Materialverhalten von nichtmetallischer Bewehrung im Vergleich zur Stahlbewehrung und fehlende Erkenntnisse zum Tragverhalten aus Versuchen.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit werden zwei Versuchsreihen entwickelt, die zum einen die Scherfestigkeit in einem reinen Scherversuch und zum anderen das Tragverhalten im Verbund mit Beton in einem Verbundscherversuch untersuchen. Es erfolgt eine Gegenüberstellung von glasfaserverstärkter und carbonfaserverstärkter Bewehrung im reinen Scherversuch. Im Verbundscherversuch wird zusätzlich das Verhalten von unbewehrten Probekörpern vergleichend untersucht. Weitere Variationen erfolgen durch verschiedene Rauigkeiten und Bewehrungsgrade. Ein Vergleich geschieht im Kapitel der Auswertung unter anderem durch das Bemessen der Schubkraftübertragung in Fugen nach dem Ansatz des Eurocodes 1992-1-1 (2011) und nach dem Ansatz des fib-Model Codes (2010).

Die Versuchsreihen zeigen, dass sich nichtmetallische Bewehrung am Lastabtrag hinsichtlich Schub in Fugen duktil beteiligt. Die bewehrten Probekörper besitzen mit dem Betonversagen (großer Lastabfall) im Vergleich zu den unbewehrten Probekörpern eine Resttragfähigkeit und es kommt vor allem bei der zweilagigen Ausführung zu einem lokalen Maximum der Kraft nach dem Betonversagen. Dies gilt für glasfaserbewehrte Probekörper gleichermaßen wie für carbonfaserbewehrte. In den Versuchen wird deutlich, welchen Einfluss die Art der Bewehrung auf die Rissbildung und somit Vorankündigung des Versagens hat. Unterschiedliche Bemessungsansätze zeigen, dass die für Stahl ausgelegten Richtlinien nicht identisch für nichtmetallische Bewehrung übernommen werden können. Die experimentell ermittelten Tragfähigkeiten der nichtmetallischen Bewehrung weichen allerdings nicht wesentlich von den rechnerisch bestimmten Tragfähigkeiten ab, sodass eine Modifikation einzelner Faktoren im Bemessungsansatz ausreichend Sicherheit in der Bemessung bieten kann.

Der Einfluss weiterer Parameter wird aufgezeigt und verdeutlicht, dass anzahlstärkere und umfangreichere Studien notwendig sind, um einen Bemessungsansatz, angepasst an nichtmetallische Bewehrung, zu etablieren.

Schlüsselwörter

Schubübertragung, Schubkraftübertragung, nichtmetallische Bewehrung, FVK, CFK, GFK, Verbundfuge, EC2, fib-Model Code

Abstract

Non-metallic reinforcement is increasingly used in construction practice. According to current guidelines, it cannot yet be used to transfer shear forces. This is due to the anisotropic material behavior of non-metallic reinforcement compared to steel reinforcement as well as the lack of knowledge on load-bearing behavior from composite shear tests.

Within the scope of the diploma thesis, two test series are developed, one investigating the shear strength in a pure shear test and on the other the load-bearing behavior in combination with concrete in a composite shear test. Glass fiber reinforced and carbon fiber reinforced reinforcement are compared in the pure shear test. In the composite shear test, the behavior of unreinforced specimens is also investigated. Further variations are made by using different degrees of roughness and reinforcement. Within the evaluation section, a comparison is made, by designing the shear force transmission in joints according to the approach of Eurocode 1992-1-1 (2011) and according to the approach of the fib-Model Code (2010).

The test series show that non-metallic reinforcement participates ductilely in the load transfer with respect to shear in joints. The reinforced specimens have a residual load-bearing capacity with the concrete failure (large load drop) in comparison with the unreinforced specimens. There is a local maximum force after the concrete failure, especially in the case of the two-layer design. This is true for glass fiber reinforced specimens as well as for carbon fiber reinforced specimens, and the tests clearly show the influence of the type of reinforcement on crack initiation and thus advance warning of failure. Different design approaches show that the guidelines designed for steel cannot be adopted identically for non-metallic reinforcement. However, the experimentally-determined load capacities of the latter do not deviate significantly from the mathematically-determined load capacities, such that a modification of individual factors in the design approach provides sufficient safety in the design.

The influence of further parameters is shown and more extensive studies are necessary to establish a design approach adapted to non-metallic reinforcement.

Keywords

shear transfer, shear force transfer, non-metallic reinforcement, FRP, CFRP, GFRP, bonded joint, EC2, fib-Model Code

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3
Symbolverzeichnis	4
Abbildungsverzeichnis	7
Tabellenverzeichnis	11
1 Einleitung und Motivation	13
2 Theorie der Verbundfuge	15
2.1 Tragverhalten der Verbundfuge	15
2.2 Untersuchungen zum Haftverbund	15
2.2.1 Grundlagen	15
2.2.2 Durchgeführte Versuche	16
2.3 Untersuchungen zur Rissverzahnung	19
2.3.1 Grundlagen	19
2.3.2 Anteile aus Gesteinskörnung	20
2.3.3 Anteile aus Bewehrung	22
3 Bemessungsansätze	27
3.1 Bemessung nach Eurocode 2 - EN 1992-1-1 2011	27
3.2 Bemessung nach Lenz	28
3.3 Bemessung nach Randl und Implementierung in FIB Model Code 2010	30
3.4 Weitere Bemessungsansätze	31
4 Theorie zu nichtmetallischer Bewehrung und Analyse durchgeführter Versuche	33
4.1 Herstellung von nichtmetallischer Bewehrung	33
4.2 Eigenschaften von nichtmetallischer Bewehrung	34
4.2.1 Anisotropie	34
4.2.2 E-Modul	35
4.2.3 Bruchverhalten	36
4.2.4 Temperaturverhalten	36
4.2.5 Dauerhaftigkeit	37
4.2.6 Wahl der Matrix	37
4.2.7 Elektrische Leitfähigkeit	38
4.2.8 Verbundeigenschaften im Beton	38
4.2.9 Neuheit des Materials	39
4.2.10 Vergleich mit dem Werkstoff Stahl	40
4.2.11 Zusammenfassung der Eigenschaften nichtmetallischer Bewehrung	41
4.3 Bereits durchgeführte Versuche zur Bestimmung der Scherfestigkeit und Schubtragfähigkeit	42
4.3.1 Reine Scherversuche	42
4.3.2 Verbundversuche	44
5 Versuchsprogramm	47
5.1 Wahl der Probekörper	47

5.2	Verwendete Materialien	48
5.2.1	Nichtmetallische Bewehrung	48
5.2.2	Beton	49
5.2.3	Vorstellung der Versuchsreihen	50
5.2.4	Prüfkörperherstellung	51
5.3	Versuchsdurchführung	53
5.4	Verwendete Messtechnik	55
6	Beobachtung bei Durchführung der Versuche	57
6.1	Reiner Scherversuch	57
6.2	Verbundscherversuch	60
6.2.1	Dokumentation der einzelnen Versuche	60
6.2.2	Freilegen der Bewehrung nach Versuchsdurchführung	65
7	Auswertung	69
7.1	Reiner Scherversuch	69
7.1.1	Bestimmung der Scherfestigkeit	69
7.1.2	Parameter der Auswertung	70
7.1.3	Vergleich der Scherfestigkeiten von carbonfaserverstärkter und glasfaser- verstärkter Kunststoff-Bewehrung	71
7.2	Verbundscherversuch	73
7.2.1	Vergleich der Tragfähigkeiten unter Einfluss verschiedener Parameter	73
7.2.2	Gegenüberstellung der Längenänderungen und verwendeter Messtechnik	78
7.2.3	Analyse der Rissweiten	83
7.2.4	Berechnung der Schubkraftübertragung in Fugen laut Eurocode 2	89
7.2.5	Gegenüberstellung der Berechnung laut Eurocode 2 mit fib-Modell	92
7.2.6	Eigener Bemessungsansatz	94
7.3	Zusammenfassung der Versuchsergebnisse	99
8	Zusammenfassung und Ausblick	101
8.1	Zusammenfassung	101
8.2	Modifikationen der Versuche	101
8.3	Ausblick	103
	Literaturverzeichnis	105

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ACI	American Concrete Institute
ASTM	American Society for Testing and Materials
B500	Baustahl mit Fließgrenze 500 N/mm^2
C20/25	Beton mit der Würfel Festigkeit 20 N/mm^2
CEM II	Portlandkompositzement
CFK	carbonfaserverstärkter Kunststoff
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
CSA	Canadian Standard Association
DAfStb	Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e.V.
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
E-Modul	Elastizitätsmodul
EC2	Eurocode 1992-1-1
exp.	experimentell
fib	fédération internationale du béton
FVK	faserverstärkter Kunststoff
GFK	glasverstärkter Kunststoff
GOM	Gesellschaft für optische Messtechnik
HT	high tenacity (hohe Zugfestigkeit)
IWA	induktiver Wegaufnehmer
k	keine Bewehrung
L1	eine Bewehrungslage
L2	zwei Bewehrungslagen
M8	metrische Gewindegröße von 8 mm
OML	Otto-Mohr-Laboratorium TU Dresden
PK	Probekörper
R	raue Oberfläche der Fuge
S	reiner Scherversuch
S.	Seite
S235	Stahl mit Fließgrenze 235 N/mm^2
Sch	Schöck
Sol	Solidian
theoret.	theoretisch
TU	Technische Universität
V	Verbundscherversuch
vgl.	Vergleich
w/z-Wert	Wasser-Zement-Wert

Symbolverzeichnis

Symbol Bezeichnung

Große lateinische Buchstaben

A	nominale Querschnittsfläche der Bewehrung
A_M	Mantelfläche
A_S	Querschnittsfläche der die Fuge kreuzende Verbundbewehrung
F	Kraft
L_x	Längenänderung in x-Richtung
L_y	Längenänderung in y-Richtung
P_s	Scherkraft bei Versagen
R_p	Grenzrauheit
R_t	Oberflächenrauheit
V_{Ed}	Bemessungswert der einwirkenden Querkraft

Kleine lateinische Buchstaben

b_i	Breite der Fuge
c	Kohäsionsbeiwert
c_a	Kohäsionsbeiwert bei Adäsion
c_r	Kohäsionsbeiwert bei Reibung
c_{nom}	Nennmaß der Betondeckung
c_{min}	Mindestmaß der Betondeckung
d	Durchmesser der Bewehrung
d_g	Größtkorn
d_s	Durchmesser der Schöck-Bewehrung
e	Exzentrizität
f_{cc}^*	Druckspannung von Beton beim Versagen
f_{ck}	charakteristischer Wert der Betondruckfestigkeit
f_{cd}	Bemessungswert der Betondruckfestigkeit
f_{ctd}	Bemessungswert der mittleren Betonzugfestigkeit
f_{fk0}	charakteristische Kurzzeit-Zugfestigkeit (nichtmetallische Bewehrung)
$f_{nm,d}$	Bemessungswert der Zugfestigkeit der nichtmetallischen Bewehrung
f_{yd}	Bemessungswert der Streckgrenze von Betonstahl
n	Anzahl
r	Korrelationsbeiwert
s	Standardabweichung
s^2	Varianz
V_{Ed}	Bemessungswert der einwirkenden Querkraft
w	Rissweite
\bar{x}	Mittelwert des x-Wertes
\bar{y}	Mittelwert des x-Wertes
z	Hebelarm des zusammengesetzten Querschnittes

Symbol Bezeichnung**Große griechische Buchstaben**

$\Delta_{c_{dev}}$ Bemessungswert der Betondruckfestigkeit

Kleine griechische Buchstaben

α Winkel
 β Verhältnis der Normalkraft in der Betonergänzung und der Gesamtnormalkraft
 γ Teilsicherheitsbeiwert
 ϵ Dehnung
 κ_1 Wirkungsbeiwert für die aktivierbare Zugkraft in der Bewehrung
 κ_2 Wirkungsbeiwert für den aktivierbaren Biegewiderstand der Bewehrung („Dübelwirkung“)
 μ Reibungsbeiwert
 ν_{Edi} Bemessungswert der Schubspannung
 ν_{Rdi} Bemessungstragfähigkeit der Schubspannung
 π Kreiszahl
 ρ Bewehrungsgehalt
 σ_{\parallel} Spannung parallel zur Faser
 σ_{\perp} Spannung senkrecht zur Faser
 σ_n Spannung infolge Normalkraft
 $\tau_{\parallel, \perp}$ Schubspannung
 τ_s Scherfestigkeit
 υ Randwinkel
 \emptyset Durchmesser

Abbildungsverzeichnis

2.1	Tragmechanismen von Verbundfugen (vgl. [Win13], S. 34)	15
2.2	Randwinkel zwischen Flüssigkeit und festem Substrat [Rei04]	16
2.3	Schematische Darstellung des Zugversuches nach [Kie29], Angaben in cm	16
2.4	Übersicht der Scherversuche zur Untersuchung des Haftverbundes aus [Rei04] nach [Bro73], [Das86] und [Ran97] (von rechts nach links)	17
2.5	Darstellung bisher verwendeter Versuchsaufbauten (vgl. [Mül09], S. 34)	18
2.6	Darstellung der verwendeten Versuchskörper nach [Rei04]	19
2.7	Schematische Darstellung der verwendeten Versuchskörper nach [Rei04]	20
2.8	von [Wal80] festgestellte Struktur gerissener Oberflächen	21
2.9	Versuchsaufbau nach [PL74]	21
2.10	Versuchsaufbau nach [Wal80]	21
2.11	Tragmechanismen bei Dübelwirkung nach [PPP74] aus (vgl. [Win13], S. 45)	23
2.12	elastisch gebetteter Scherbolzen nach [Fri38] aus (vgl. [Ran05], S. 470)	23
2.13	Versagensmechanismus des elastisch gebetteten Balkens nach (vgl. [VT86], S. 15)	24
2.14	elastisch eingespannter Stab nach (vgl. [Ran05], S. 471)	24
2.15	Dübelwirkung - idealisierte Darstellung (links) und Modell der Dübelwirkung (rechts) [Zil10]	25
3.1	Entwicklung der Traganteile in Abhängigkeit der Verformung [Len12] für nicht-duktilen Tragverhalten	29
4.1	Schematische Darstellung des Pultrusionsverfahrens [Sch19]	33
4.2	Darstellung des Spannungs-Dehnungsverhaltens von unidirektionalen Laminaten hinsichtlich paralleler sowie senkrechter Spannung und Schub [Ehr06]	35
4.3	Spannungs-Dehnungsbereiche von Fasermaterialien [NH08]	36
4.4	Modell zur Kraftübertragung beim gerippten Betonstahl nach (vgl. [FK04], S. 20)	39
4.5	montierter Scherversuch nach [Ame13]	42
4.6	Einzelteile für Scherversuch nach [Ame13]	42
4.7	Spannungs-Weg-Diagramm vom Schertest GFK nach [GBH ⁺ 12], mit (A) spiralförmige und (B) stark abrasiver Profilierung	43
4.8	Spannungs-Dehnungsbereiche von Fasermaterialien [GBAP18], „smooth, bent, straight“ engl. für glatt, gebogen, gerade	44
4.9	Verbundscherversuch in L-Form nach [Alk16]	45
4.10	Verbundscherversuch in Block-Form nach [ČZV ⁺ 19]	45
4.11	Verbundscherversuch mit Zugstangen nach [Die22]	46
5.1	Testsetup nach [DIN15] für den reinen Scherversuch	48
5.2	Querschnitt der Klemmschelle für CFK-Bewehrung (Solidian), Angaben in mm	51
5.3	Draufsicht der Klemmschelle, Angaben in mm	51
5.4	keine exakte Anpassung der Lochgeometrie an die Profilierung der Bewehrung am Beispiel der GFK-Bewehrung	52
5.5	Schalungsbau für Betonage der Verbundversuche Draufsicht (links) Querschnitt (rechts), Angaben in mm	52
5.6	Herstellen der Probekörper mit rauer Fuge	53
5.7	Versuchsaufbau der Klemmschellen, Angaben in mm	54

5.8	Lasteinleitung für Verbundversuch, Angaben in mm	54
5.9	Versuchsdurchführung des reinen Scherversuches	55
5.10	Versuchsdurchführung des Verbundscherversuches	55
6.1	Versagensbild Sol-S-2	58
6.2	Versagensbild Sch-S-3	58
6.3	Detailaufnahme Sol-S-2 links nach dem Versuch	59
6.4	Detailaufnahme Sch-S-3 rechts nach dem Versuch	59
6.5	Versagensbild k-V-2	60
6.6	Versagensbild k-V-R-1	60
6.7	Versagensbild Sol-V-L1-1	61
6.8	Versagensbild Sch-V-L1-2	61
6.9	Versagensbild Sol-V-L1-R-1	63
6.10	Versagensbild Sch-V-L1-R-2	63
6.11	Versagensbild Sol-V-L2-1	64
6.12	Versagensbild Sch-V-L2-2	64
6.13	Sol-V-L1-2 händisch zerstört	65
6.14	Sol-V-L1-2 Draufsicht Betonaußenteil	65
6.15	Sch-V-L1-2 händisch zerstört	66
6.16	Sch-V-L1-2 Seitenansicht Außenteil	66
6.17	Sch-V-L2-2 Draufsicht Betonaußenteil	66
6.18	Sch-V-L2-2 geschädigter Bewehrungsstab	66
6.19	Sol-V-L2-1 geschädigter Bewehrungsstab	67
6.20	Sol-V-L2-3 Biegung der Bewehrungen	67
6.21	Risse in CFK-Bewehrung Sol-V-L1-2	67
6.22	Risse in GFK-Bewehrung Sch-V-L1-R-3	67
7.1	Spannungs-Weg-Diagramm des reinen Scherversuches, Vergleich von CFK (Sol) zu GFK (Sch)	71
7.2	Kraft-Weg-Diagramm der rauen Fuge - unbewehrt im Vergleich zu CFK-bewehrt	73
7.3	Kraft-Weg-Diagramm der rauen Fuge - unbewehrt im Vergleich zu GFK-bewehrt	74
7.4	Kraft-Weg-Diagramm der glatten Fuge - eine im Vergleich zu 2 Lagen CFK Be- wehrung	75
7.5	Kraft-Weg-Diagramm der glatten Fuge - eine im Vergleich zu zwei Lagen GFK Bewehrung	76
7.6	Längenänderung vertikal (Photogrammetrie) für k-V-3 (grau) und Sch-L1-3 (dun- kelblau)	79
7.7	Längenänderung vertikal (Photogrammetrie) für Sol-V-L1-R-1 (hellblau) und Sch- L1-R-3 (dunkelblau)	80
7.8	Längenänderung vertikal - Photogrammetrie für Sol-V-L1-3	81
7.9	Längenänderung vertikal - Photogrammetrie für Sol-V-L2-1	81
7.10	Rissweiten am Ende für Sch-V-L1-3	83
7.11	Rissweiten am Ende für Sol-V-L1-3	83
7.12	Rissweiten vor Betonversagen für Sol-V-L1-R-1	84
7.13	Rissweiten am Ende für Sol-V-L1-R-1	84
7.14	Rissweiten nach Betonversagen für Sol-V-L2-1	85
7.15	Rissweiten am Ende für Sol-V-L2-1	85

7.16	Rissweiten nach Betonversagen für Sch-V-L2-2	86
7.17	Rissweiten am Ende für Sch-V-L2-2	86
7.18	Rissweitenverlauf für Sol-V-L1-R-2	87
7.19	Photogrammetrie kurz nach Betonversagen für Sol-V-L1-R-2	87
7.20	Rissweitenverlauf für Sch-V-L1-R-1	88
7.21	Photogrammetrie kurz nach Betonversagen für Sch-V-L1-R-1	88
7.22	glatte Fuge - Gegenüberstellung des Bemessungsansatzes laut Eurocode 2 (2011) mit dem fib Model Code (2010), Angaben der Kraftanteile in N	93
7.23	raue Fuge - Gegenüberstellung des Bemessungsansatzes laut Eurocode 2 (2011) mit dem fib Model Code (2010), Angaben der Kraftanteile in N	93
7.24	Definition der Längen zur Dehnungsbemessung im reinen Scherversuch	95
7.25	Dehnungsverteilung, Angabe in Stückzahl	95
7.26	Bestimmung der Scherfestigkeit im reinen Scherversuch	97
7.27	Bestimmung der Scherfestigkeit im Verbundscherversuch	97
7.28	Gegenüberstellung der unterschiedlichen Bemessungsansätze je Bewehrungsart . .	98

Tabellenverzeichnis

3.1	Rauigkeitseinstufungen und Beiwerte nach EN 1992-1-1 Abs. 6.2.5 [DIN11]	28
3.2	Werte für Entwurfsgleichung bei sprödem Versagen (2) nach [Ran13]	31
4.1	chemische Eigenschaften ausgewählter Faserverbundkunststoffe	34
4.2	E-Moduln ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [Kur12], S. 9, 19)	35
4.3	Bruchverhalten ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [Sch07], S. 29) und (vgl. [Ehr06], S. 41)	36
4.4	Temperatur ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach [Sch07]	37
4.5	Chemikalienresistenz ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [Kur12], S. 7)	37
4.6	Matrizeigenschaften ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [Kur12], S. 11,12)	38
4.7	elektrische Leitfähigkeit ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [Sch07], S. 41)	38
4.8	Festigkeiten ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [NH08], S. 8) und (vgl. [Kur12], S. 22)	40
4.9	Vergleich der bestimmten Scherfestigkeiten	44
5.1	Materialeigenschaften von Schöck Combar Stäben [Sch19] im Vergleich mit Solidan rebar Stäben [Sol23] und Stahl [AS22]	49
5.2	Zusammensetzung des Betons für $1m^3$	49
5.3	Versuchskörperbezeichnung	50
6.1	Beobachtung bei Carbonfaserstab-Scherversuchen	57
6.2	Beobachtung bei Glasfaserstabscherversuch	58
6.3	Beobachtung bei unbewehrtem Verbundscherversuch	60
6.4	Beobachtung bei bewehrtem Verbundscherversuch (glatte Fuge) - Vergleich von CFK (Sol)- zu GFK (Sch)- Bewehrung	61
6.5	Beobachtung bei bewehrtem Verbundscherversuch (raue Fuge) - Vergleich von CFK (Sol)- zu GFK (Sch)- Bewehrung	62
6.6	Beobachtung bei zweilagig bewehrtem Verbundscherversuch (glatte Fuge) - Vergleich von CFK (Sol)- zu GFK (Sch)- Bewehrung	63
7.1	Scherfestigkeiten von nichtmetallischer Bewehrung	69
7.2	Übersicht der Versuchsergebnisse von nichtmetallischer Bewehrung bei Scherung	72
7.3	Übersicht der Versuchsergebnisse von nichtmetallischer Bewehrung für Verbundscherversuche	77
7.4	Vergleich der gemessenen Längenänderungen kurz nach Betonversagen	82
7.5	Vergleich der gemessenen Längenänderungen am Ende jedes Versuches	82
7.6	Rissweitenvergleich	88
7.7	Berechnung der Traganteile laut Eurocode 2	90

1 Einleitung und Motivation

Das Bauen mit bewehrtem Beton - bisher als Stahlbeton bezeichnet - befindet sich durch die Verwendung von nichtmetallischer Bewehrung statt Stahlbewehrung im Wandel. Aufgrund der Bewehrungskorrosion sind laut Norm DIN EN 1992-1-1 Betondeckungen gefordert, die außer einer erhöhten Dauerhaftigkeit keine statischen Funktionen besitzen [DIN11]. Nichtmetallische Bewehrung in Form von glas- und carbonfaserverstärkter Bewehrung kann nicht korrodieren. Dadurch können Betonquerschnitte verkleinert und die Ressource Beton eingespart werden, welcher mit der hohen Temperatur bei der Klinker-Zementherstellung erheblich an den CO₂-Emissionen beteiligt ist.

Aktuelle Forschungsgruppen und Normenausschüsse beschäftigen sich mit der Erarbeitung einer Richtlinie, welche die Planung, Bemessung und Ausführung von Betonbauteilen mit nichtmetallischer Bewehrung in Anlehnung an DIN EN 1992-1-1 beinhaltet. Im Abschnitt 6.2.5 „Schubkraftübertragung in Fugen“ (1) darf nichtmetallische Verbundbewehrung zur Schubkraftübertragung rechnerisch nicht in Ansatz gebracht werden (vgl. [Deu22], S. 71). Da der Anteil aus Bewehrung einer von drei Teilen im Bemessungswert ist, können Nachweise zur Schubkraftübertragung nicht geführt werden und die Bauteilgeometrie müsste beispielsweise angepasst werden. Hintergrund ist das Fehlen von genügend abgesicherten Erkenntnissen bezüglich der Schubtragwirkung einer die Fuge kreuzende Verbundbewehrung (vgl. [Deu22], S. 71).

Um Betonbauteile in Zukunft effizienter zu bemessen und Ressourcen einzusparen, ist das Ziel dieser Diplomarbeit, Lösungsansätze für den Ansatz von nichtmetallischer Bewehrung bei der Schubkraftübertragung in der zukünftigen Richtlinie zu erarbeiten. Dabei sollen eigene Versuche durchgeführt und diskutiert werden. Dafür wird in einer ersten Versuchsreihe die carbonfaserverstärkte Bewehrung in einem Scherversuch der glasfaserverstärkten Bewehrung gegenübergestellt und die Scherfestigkeit mit den Angaben der Hersteller verglichen. In einer zweiten Versuchsreihe wird das Verhalten von nichtmetallischer Bewehrung in Fugen im Verbund mit Beton untersucht. Neben der Variation von der Art der Bewehrung werden verschiedene Rauigkeiten und Bewehrungsgrade verglichen. Es werden zwei Bemessungsansätze, welche für die Verwendung von Stahlbewehrung konzipiert sind, miteinander verglichen und Modifikationen für die Verwendung von nichtmetallischer Bewehrung vorgeschlagen.

2 Theorie der Verbundfuge

Schubübertragung beschäftigt die Forschung seit der Entwicklung von Stahlbeton. Dies insbesondere dann, wenn Bauteile nicht auf einmal sondern in mehreren Betonierabschnitten nacheinander erbaut werden. Da der Lastabtrag dann nicht mehr innerhalb eines monolithischen Bauteils geschieht, beschäftigten sich viele Untersuchungen mit dem Tragverhalten der Verbundfuge, welches nachfolgend beschrieben wird.

2.1 Tragverhalten der Verbundfuge

Eine Übersicht der beteiligten Mechanismen beim Tragverhalten der Verbundfuge ist in Abbildung 2.1 zu sehen.

Abbildung 2.1: Tragmechanismen von Verbundfugen (vgl. [Win13], S. 34)

Es folgt eine Untersuchung der jeweiligen Anteile.

2.2 Untersuchungen zum Haftverbund

2.2.1 Grundlagen

Haftverbund resultiert laut [Rei04] aus Adhäsion und zur Bestimmung der maßgebenden Einflussfaktoren des Haftverbundes sind chemische und physikalische Vorgänge zu betrachten.

Chemische Bindungen existieren durch metallische, Kovalenz- und Ionenbindungen zwischen zwei Atomen. Die Ionenbindung ist die stärkste unter ihnen. Chemische sind 100 mal stärker als physikalische Bindungen (vgl. [Rei04], S. 14,15).

Physikalische Bindungen können als Van-der-Waals-Kräfte in Form von Wasserstoffbrücken und Dipol-Dipol-Bindungen auftreten.

Obwohl chemische Bindungen ein großes Potential haben, sind sie im Vergleich mit physikalischen Wirkungen und mechanischen Verhakungseffekten vernachlässigbar [Len12]. Um die beiden letztgenannten zu ermöglichen, muss die Altbetonoberfläche gut benetzbar sein, bevor die neue Schicht aufgebracht wird. Entscheidender Faktor ist laut [Rei04] der Randwinkel zwischen zwei Stoffen, bzw. die spezifische Oberflächenspannung. [Len12] führte weitere Untersuchungen durch

und fand heraus, dass geringe Oberflächenspannung einem Randwinkel $\vartheta = 0$ in Abbildung 2.2 entspricht. Folglich bedeutet eine hohe Kontaktfläche zwischen Flüssigkeit und Feststoff eine große verfügbare Fläche für wirksame Adhäsion. Wie auch [Len12] erkannte [Mül09], dass kein

Abbildung 2.2: Randwinkel zwischen Flüssigkeit und festem Substrat [Rei04]

quantitativer Zusammenhang zwischen Oberflächenspannung und Haftverbund hergestellt werden kann (vgl. [Mül09], S. 158). Es bleibt zu untersuchen, ob verringerte Oberflächenspannung des Porenwassers zu weniger stark ausgeprägter Mikrorissbildung in der Grenzzone führt. Für möglichst hohe Kapillarkräfte ist das Eindringverhalten von Flüssigkeiten entscheidend. Hierbei sind Oberflächenspannung, Kontaktwinkel und Viskosität entscheidende Faktoren.

2.2.2 Durchgeführte Versuche

Um die Haftzugfestigkeit in den eigenen Versuchen feststellen zu können, werden in den folgenden Abschnitten bereits durchgeführte Versuche Anderer präsentiert. Die unterschiedlichen Parameter werden für eine optimale Tragfähigkeit aus Adhäsion analysiert und der eigene Versuchsaufbau orientiert sich im Folgenden an den Erkenntnissen vorangegangener Forschung.

Haftzugversuche zur Adhäsion

Erste Untersuchungen führte [Kie29] als Zugversuch an zwei unterschiedlich alten und aneinander betonierten Körpern durch und variierte dabei die Oberflächenbehandlungen (siehe Abbildung 2.3). Eine Aufrauung steigerte deutlich Haftverbundfestigkeit.

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Zugversuches nach [Kie29], Angaben in cm

Untersuchungen von [Pfe48] ergaben, dass positive Auswirkungen auf die Haftfestigkeiten beim Anrößen der Fugenoberfläche und Aufrauen durch das Entfernen der Schlämmschicht erzielt wurden.

[Blo98] erkannte in Versuchen, dass eine Oberflächenrauheit von $R_p > 1 \text{ mm}$ kaum zu vermehrten Brüchen im Fugenbereich führte. [ZM02] bezeichnete dies als Grenzrauheit und auch [Rei04] bestätigte diese Annahme.

Scherversuche zur Adhäsion

Die Versuchsaufbauten in Abbildung 2.4 wurden zur Bestimmung des reinen Widerstandes ohne normalspannungsinduzierte Einflüsse durchgeführt. Ohne Normalspannung bedeutet in diesem Fall, dass neben der Kraft in Fugenrichtung keine weitere senkrecht dazu aufgebracht wird.

Abbildung 2.4: Übersicht der Scherversuche zur Untersuchung des Haftverbundes aus [Rei04] nach [Bro73], [Das86] und [Ran97] (von rechts nach links)

Besondere Beachtung gilt es beim Versuchsaufbau nach [Bro73] der Ausbildung eines Momentes durch Exzentrizität zu schenken. Infolgedessen müssen die Scherkräfte bei der Beurteilung der Versuchsergebnisse berücksichtigt werden (vgl. [Rei04], S. 27).

Erfolgt eine Prüfung wie in der Mitte von Abbildung 2.4 ohne Fugennormalspannung, so kann die Scherfestigkeit des reinen Haftverbundes ermittelt werden. [Das86] erkannte, dass Verbundbewehrung beim Abtrag der Last eine Rolle spielt und untersuchte den Einfluss der Fugenbeschaffenheit, indem er gegen eine glatte Schalttafel betonierte. Er verglich auch das Belassen der rüttelrauen Oberfläche mit dem Einprägen einer rechteckigen oder dreieckigen Verzahnung und der nagelgerechten Oberfläche (vgl. [Das86], S. 41).

Seine Erkenntnisse waren (vgl. [Das86], S. 53):

- „Beschaffenheit der Kontaktfläche hat großen Einfluss auf Haftfestigkeit, wenn keine Normaldruckspannung und keine Verbundbewehrung vorhanden sind.“
- Erhöhen der Bewehrungsmenge führt zu größerer maximal übertragbarer Schubspannung und höherer Schubspannung beim Versagen der Haftung.
- Verbundbewehrung verhindert plötzliches Versagen.
- Kein Einfluss der verwendeten Stahlgüte ist erkennbar.
- Erhöhung der Betonfestigkeit mit verzahnter Fuge bedeutet Erhöhung der Schubtragfähigkeit.“

Die von [Bro73] durchgeführten Versuche bestätigten, dass ein Aufräuen durch Sandstrahlen eine Verbesserung des Haftverbundes bedeutet und ein Einfluss der Betonierpause vorliegt. Demnach verursachen längere Betonierpausen einen schlechteren Haftverbund (vgl. [Rei04], S. 29).

[Mül09] erstellte die in 2.5 befindliche Übersicht von bisher verwendeten Versuchsaufbauten.

Abbildung 2.5: Darstellung bisher verwendeter Versuchsaufbauten (vgl. [Mül09], S. 34)

Ziel der Versuchsaufbauten von (vgl. [Mül09], S. 52) war es, Haftverbund und Tragverhalten nachträglich ergänzter Bauteile zu quantifizieren und Einflussgrößen zu charakterisieren. Laut [Mül09] lässt sich die Schubtragfähigkeit einer Betonfuge abschätzen, wenn Erkenntnisse über die Zugtragfähigkeit vorliegen. Diese soll mit Hilfe von Spaltzugversuchen („O“ in Abbildung 2.5) quantifiziert werden mit der Begründung, dass diese Art von Versuchen im Vergleich zu standardisierten Haftzugversuchen geringere Streuungen und ein Versagen in der Verbundfuge aufweisen (vgl. [Mül09], S. 53).

[Cor13] erkannte bei Spaltzugversuchen zwischen zwei unterschiedlich alten Betonen, dass sich bei hochdruckwassergestrahlten Probekörpern 7 %, bei gebürsteten Probekörpern 14 % und bei gereinigten glatten Grenzschichten 21 % Reduzierung der Spaltzugfestigkeit gegenüber des monolithischen Probekörpers einstellt. Demnach erreichen Probekörper mit hochdruckwassergestrahlter Oberflächen bereits Zugfestigkeiten von monolithischem Probekörpern, allerdings bei deutlich spröderem Versagen.

[Rei04] stellte unterschiedliche Versuchstypen gemäß Abbildung 2.6 gegenüber. Demnach kann lediglich bei Typ I von reiner Haftverbundtragwirkung ohne jeglichen Einfluss von Rissverzahnung ausgegangen werden (vgl. [Rei04], S. 108), was allerdings schon bei geringen Lasten ein schlagartiges Versagen bedeutet. Hier werden lediglich die Versuche des Typs I ausgewertet, da darauf aufbauend eigene Versuche geplant werden.

Abbildung 2.6: Darstellung der verwendeten Versuchskörper nach [Rei04]

Hinsichtlich der Wassersättigung der Fugenoberfläche konnte kein positiver Effekt bei einer 24-stündigen Unterwasserlagerung festgestellt werden. Im Vergleich zu nassen Fugenflächen konnte bei trockenen Fugenoberflächen eine um 15 % größere Schubfestigkeit bei deutlich geringerer Streuung festgestellt werden.

Bezüglich der Oberflächenrauheit war für den Versuchstyp I mit glatter Fugenoberfläche bei zwei von drei Versuchskörpern keine Untersuchung in der Prüfmaschine möglich, da bereits vor dem Einbau in die Maschine ein Fugenbruch, bzw. ein Versagen des Haftverbundes erfolgte (vgl. [Rei04], S. 111). Der Haftverbund ist bei rauer Oberfläche widerstandsfähiger gegen Stoßbelastungen und Erschütterungen. [Rei04] stellt die These auf, dass die positive Wirkung einer höheren Betonfestigkeit des Neubetons auf seine Fähigkeit, sich besser mit der Altbetonfläche zu verbinden zurückzuführen ist (vgl. [Rei04], S. 114).

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass sowohl bei den Haftzugversuchen, als auch bei den Scherversuchen zur Adhäsion das Aufrauen der Oberfläche einen größeren Haftverbund zur Folge hat. Der positive Effekt des Annässens aus Haftzugversuchen konnte bei den präsentierten Scherversuchen nicht bestätigt werden. Für die eigene Versuchsreihe wird das Annässen der Oberfläche nicht in den Versuchsplan aufgenommen, da dieser Parameter starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Versuchsumfeld unterliegt und einen weiteren betontechnologischen Schritt bedeutet. Der zuvor vorgestellte Versuchstyp I wird trotz des geringen Einflusses der Rissverzahnung gewählt, da es bei der Lasteinleitung nicht zu Exzentrizitäten kommt und es ein symmetrischer Aufbau ist.

2.3 Untersuchungen zur Rissverzahnung

2.3.1 Grundlagen

Nachdem Adhäsion überschritten wird und es zur Rissbildung kommt, tritt eine Rissuferverschiebung auf, welche aufgrund von Oberflächenrauheit und das Interagieren der Zuschlagskörner untereinander zur Rissverzahnung führt.

Laut [Ing87] kann die Rissuferverzahnung durch unterschiedliche Dehnsteifigkeiten ausgedrückt

werden (siehe Abbildung 2.7). Demnach spricht man von unendlichem Dehnsteifigkeitsmaß, wenn die Rissöffnung gänzlich behindert und so eine große Rissuferverzahnung möglich ist. Bei Versuchseinrichtungen, die unter konstanter Fugennormalspannung gefahren werden können, erhält man ein Dehnsteifigkeitsmaß von null bei variablem Verlauf der Rissöffnung (vgl. [Rei04], S. 30).

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung der verwendeten Versuchskörper nach [Rei04]

[Win13] ordnete bei seinen Versuchen Zugstangen an, um Horizontalkräfte aus verbleibender Exzentrizität aufzunehmen und somit eine annähernd reine Schubbeanspruchung der Klebfuge zu erreichen (vgl. [Win13], S. 75).

2.3.2 Anteile aus Gesteinskörnung

Eigenschaften von Rissen

Auch wenn Risse senkrecht zur einwirkenden Spannung auftreten, ist die Rissweite nicht unbedingt senkrecht dazu. Die Rissbildung erfolgt für ein isotropes Verhalten. Sobald ein Riss auftritt wird es anisotrop und es folgen Schubspannungen parallel zu den Rissen (vgl. [Wal80], S. 4).

Durch die raue Struktur können Kräfte in die normale und senkrechte Richtung übertragen werden. Einen Anteil liefern die Zuschlagskörner. Da diese härter als der umgebende Zement sind, breitet sich ein Riss nicht durch, sondern außen entlang, um die Zuschlagskörner herum aus (siehe Abbildung 2.8). Zuschlagskörner widerstehen (engl. „to interlock“) der Scherverschiebung, daher wird das Phänomen allgemein auch als aggregate interlock bezeichnet.

Abbildung 2.8: von [Wal80] festgestellte Struktur gerissener Oberflächen

Durchgeführte Versuche

Die Rissbreite ist definiert als die Verschiebung, die die Rissflächen in normaler Richtung im Verhältnis zueinander erfahren haben (vgl. [Wal80], S. S.19). Dies gilt es zu präzisieren, da auf Mikroebene die lokalen Rissbreiten entscheidend variieren können.

[PL74] stellten in ihrem Testversuch (siehe Abbildung 2.9) fest, dass die Schubspannungs-Verschiebungs-Beziehung entscheidend von der Rissbreite abhängt. Die Form und Größe der Zuschlagskörner schien demnach keinen Einfluss zu haben. Ein erhöhter Widerstand gegen Scherverschiebung resultiert aus einer erhöhten Kontaktfläche zwischen den Rissufern, welche wiederum aus einer größeren Scherverschiebung resultiert.

Abbildung 2.9: Versuchsaufbau nach [PL74]

Abbildung 2.10: Versuchsaufbau nach [Wal80]

[Tay00] untersuchte Balken mit und ohne Schubbewehrung. Letztere zeigten ein konstantes Verhältnis von Rissöffnung zu Scherverschiebung.

[Wal80] modifizierte den Versuchsaufbau von [PL74], indem er äußere Stäbe anbrachte, damit nur axiale Kräfte wirken. Die Versuchskörper bewehrte er oben und unten, um vorzeitiges Versagen aus Sekundärrissen zu vermeiden (vgl. [Wal80], S. S.98). Außerdem wurde der Versuchskörper beidseitig angerissen, um eine Kerbwirkung zu erzielen und damit das Versagen an der Stelle auftritt (siehe Abbildung 2.10).

Die Erkenntnisse von [Wal80] bestanden darin, dass die Scherfestigkeit zunimmt wenn:

- Erhöhung des Bewehrungsgehaltes
- Vergrößerung des Zuschlags-Größtkorns
- Erhöhung des Winkels zwischen der Bewehrung und der Fuge

Folgende Parameter gilt es laut [Wal80] allumfassend zu studieren, um die Gesteinsverzahnung zu beurteilen:

- Einfluss von runder und gebrochener Gesteinskörnung
- Richtungsabhängigkeit bei Belastung der Gesteinskörner und wo sich Wasseransammlung bzw. unreaktierte Zementpartikel befinden

Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich durchgeführter Versuche zur Gesteinsverzahnung sagen, dass eine Rissöffnung mit einer Scherverschiebung einhergeht. Die Bewehrung ist maßgeblich an der Gesteinsverzahnung beteiligt und so wurde entschieden, dass im folgenden Versuchsprogramm der Bewehrungsgrad modifiziert wird. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen hinsichtlich des Einflusses der Gesteinskörnungsgröße wird für die Gesamtheit der Versuche lediglich eine Betonklasse verwendet.

2.3.3 Anteile aus Bewehrung

Laut [DDG93] sowie [VT86] gibt es zwei Versagensarten für den Anteil aus Bewehrung (vgl. [Win13], S. 57).

- „Bei geringer Betondeckung in Krafrichtung bilden sich im umgebenden Beton in der Ebene der Bewehrung Risse. Die Betonzugfestigkeit ist für die Tragfähigkeit maßgebend.
- Bei ausreichender Betondeckung in Krafrichtung platzt der oberflächennahe Beton muschelförmig ab und die Tragfähigkeit der Bewehrung wird maßgebend.“

Demnach wird im Folgenden der Traganteil aus Bewehrung bei einer Schubbeanspruchung analysiert.

Dübelwirkung

Als Erster erkannte [PPP74] die Dübelwirkung. Für das Versagen der Bewehrung kann man, wie in 2.11 zu sehen, zwischen drei Tragmechanismen unterscheiden (vgl. [Win13], S. 57):

- Biegung des Stabes, wobei maximale Tragfähigkeit unter Ausbildung eines Fließgelenks mit einem Abstand von etwa $1 \cdot \varnothing$ vom Riss;
- Abscheren des Bewehrungsstabes (durch Querkraft) bei geringer Lastexzentrizität;
- Zug- und Biegebeanspruchung (Schrägzug) bei großen Fugenöffnungen, da somit eine parallel zum Stab wirkende Kraftkomponente existiert.

Abbildung 2.11: Tragmechanismen bei Dübelwirkung nach [PPP74] aus (vgl. [Win13], S. 45)

Die erste Bemessungsgleichung wurde 1938 von Friberg entwickelt und basiert auf der Theorie des elastisch gelagerten Balkens (siehe Abbildung 2.12). „Friberg wählte als Versagenskriterium das Erreichen einer maximalen Spannung im Beton direkt unter dem Stahlstab im Anschnitt zur Betonoberfläche“ (vgl. [Ran05], S. 469).

Abbildung 2.12: elastisch gebetteter Scherbolzen nach [Fri38] aus (vgl. [Ran05], S. 470)

Die in Abbildung 2.12 dargestellte Spannungsspitze tritt so allerdings nicht auf, sondern es kommt zu Plastifizierungen des Betons bis in Tiefen von mehr als $1 \cdot \varnothing$ gemäß [Fuc92]. Auch die Nichtlinearität des Materialverhaltens von Beton und das Mitwirken des Betons seitlich des Dübels auf Zug wird nicht berücksichtigt (vgl. [Ran05], S. 470).

[VT86] entwickelten das Modell des Fließgelenks weiter und berücksichtigten in ihrer Formel für die Quertragfähigkeit im „Failure Mode I“, also dem gerissenen Beton, dass Pressungen die fünffache Zylinderfestigkeit des Betons erreichen (Abbildung 2.13) Das Modell basierte auf Untersuchungen von Bodenversagen, wobei die Versagenslinien sich um die belastete Fläche herum vergrößern und die entsprechende Bodentragfähigkeit doppelt so hoch sei. Beton ist ein kohäsives Material und die maximale Druckspannung von Beton beim Versagen f_{cc}^* ist gleich $10 \cdot c$ (c = Kohäsion) oder umgerechnet $f_{cc}^* = 5 \cdot f_{cc}$ (vgl. [VT86], S. 15). Daraus folgte die Erkenntnis, dass es eine Mindestbetondeckung um die Bewehrung geben muss.

Abbildung 2.13: Versagensmechanismus des elastisch gebetteten Balkens nach (vgl. [VT86], S. 15)

[Ran05] orientierte sich am Modell des elastisch eingespannten Stabes, welches von [AB92] erstellt wurde. Er unterteilte schematisch in die Plastifizierungszone unterhalb der Betonoberfläche, die als rechteckige Pressungsverteilung angegeben wird und ab einer bestimmten Tiefe in ein ideal-elastisches Verhalten übergeht (siehe Abbildung 2.14).

Abbildung 2.14: elastisch eingespannter Stab nach (vgl. [Ran05], S. 471)

Die maximale Betondruckspannung betrug demnach $f_{cc}^* = 3,5 * f_{cc}$ (vgl. [Ran05], S. 473). Aufbauend auf die Erkenntnisse entwickelte [Ran13] einen eigenen Bemessungsansatz (siehe 3.3).

Die Bewehrung kann bis ca. 40 % der Tragfähigkeit annähernd elastisch modelliert werden, danach plastiziert der durch Lochleibungspressungen belastete Beton unter dem Stab (vgl. [Zil10], S. 116). Gleichzeitig kann Beton am Rissufer muschelförmig abplatzen und der Querschnitt mit dem maximalen Stabbiegemoment wandert weiter vom Rissufer weg (Vergleich Abbildung 2.15).

Abbildung 2.15: Dübelwirkung - idealisierte Darstellung (links) und Modell der Dübelwirkung (rechts) [Zil10]

Schrägzugwirkung

Die Ausprägung der Plastizierungszone führt zu einer Vergrößerung des Hebelarms (Vergleich Abbildung 2.11 Schrägzug). Bei großen Verformungen von bis zu 20 mm beobachtete [Ran13] einen neuerlichen Anstieg der Last und schreibt dies der Schrägzugwirkung (engl. „kinking-Effekt“) zu. Demnach ist der Schrägzug bei glatten, bewehrten Fugen besonders ausgeprägt. Ein Ausnutzen des Schrägzuges wird hinsichtlich der Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit allerdings nicht möglich, da die notwendigen Verschiebungen zum Ausbilden des Effektes dem Nutzer eines Gebäudes beispielsweise als bedenklich erscheinen könnten. Eine weitere Erkenntnis bestand darin, dass eine Verankerungslänge von $6 \cdot \varnothing$ ausreicht, um bei glatten Fugen die volle Schubtragfähigkeit zu erzielen (vgl. [Ran05], S. 469).

Die Erkenntnisse zum Bewehrungsverhalten unter Schub beziehen sich auf Stabbewehrung, doch für die eigene Versuchsreihe wurde für nichtmetallische Bewehrung ein ähnliches Verhalten suggeriert, da die Kraftbeanspruchung von gleichzeitiger Biegung und Scherung vom Material unabhängig ist. Lediglich die Stärke der Bewehrung und die Frage, ob sich Schrägzugwirkung bei nichtmetallischer Bewehrung einstellt, bleibt zu klären. Die Bedingung der Verankerungslänge wurde für bessere Vergleichbarkeit mit bereits durchgeführten Versuchen übernommen.

3 Bemessungsansätze

Es gibt noch keine Norm für die Schubkraftübertragung von nichtmetallischer Bewehrung in Betonierfugen. Allerdings gibt es bereits genormte Bemessungen im Eurocode 1992-1-1 (2011) und Vorschläge für verbesserte Modifikationen bezüglich Bewehrungsstahl. Hier folgend werden diese vorgestellt, um zu beleuchten inwieweit analog für nichtmetallische Bewehrung vorgegangen werden kann.

3.1 Bemessung nach Eurocode 2 - EN 1992-1-1 2011

Die Norm spezifiziert, dass die Schubkraftübertragung in Fugen von Betonierabschnitten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten hergestellt wurden, wie folgt zu berechnen ist ([DIN11] Abschnitt 6.2.5):

$$\nu_{Edi} \leq \nu_{Rdi}$$

ν_{Edi} ist der Bemessungswert der Schubkraft in der Fuge und wird wie folgt berechnet:

$$\nu_{Edi} = \frac{\beta * V_{Ed}}{z * b_i}$$

Dabei ist

- β : das Verhältnis der Normalkraft in der Betonergänzung und der Gesamtnormalkraft in der Druck- bzw. Zugzone im betrachteten Querschnitt;
- V_{Ed} : der Bemessungswert der einwirkenden Querkraft;
- z : der Hebelarm des zusammengesetzten Querschnitts;
- b_i : die Breite der Fuge.

Der Bemessungswert der Schubtragfähigkeit in der Fuge ν_{Rdi} ist angegeben mit:

$$\nu_{Rdi} = c * f_{ctd} + \mu * \sigma_n + \rho * f_{yd} * (\mu * \sin \alpha + \cos \alpha) \leq 0.5 * \nu * f_{cd}$$

Dabei ist

- c und μ : je ein Beiwert, der von der Rauigkeit der Fuge abhängt (siehe Tabelle 3.1);
- f_{ctd} : der Bemessungswert der Betonzugfestigkeit;
- σ_n : die Spannung infolge der minimalen Normalkraft rechtwinklig zur Fuge die gleichzeitig mit der Querkraft wirken kann (positiv für Druck mit $\sigma_n < 0,6 * f_{cd}$ und negativ für Zug). Ist σ_n eine Zugspannung, ist in der Regel $c * f_{cd}$ mit 0 anzusetzen.
- ρ : $\frac{A_s}{A_i}$
mit A_s als Querschnittsfläche der die Fuge kreuzenden Verbundbewehrung mit ausreichender Verankerung auf beiden Seiten der Fuge einschließlich vorhandener Querkraftbewehrung;
mit A_i als Fläche der Fuge, über die Schub übertragen wird;
- α : der Neigungswinkel der Verbundbewehrung mit einer Begrenzung auf $45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$;
- ν : ein Festigkeitsabminderungsbeiwert, siehe Abs. 6.2.2 (6) [DIN11]

Aus Absatz (2) von [DIN11] lässt sich folgende Tabelle erstellen:

Tabelle 3.1: Rauigkeitseinstufungen und Beiwerte nach EN 1992-1-1 Abs. 6.2.5 [DIN11]

Rauheit	Klassifizierung	c	μ
sehr glatt	Betonage der Oberfläche gegen Stahl, Kunststoff oder speziell geglättete Holzschalungen	0,025-0,1	0,5
glatt	Abziehen der Oberfläche oder Herstellung im Gleit- bzw. Extruderverfahren oder ohne weitere Behandlung nach Verdichten	0,2	0,6
rau	Oberflächenrauheit $> 3\text{mm}$, erzeugt durch Rechen mit ungefähr 40 mm Zinkenabstand, Freilegen der Gesteinskörnung oder durch andere Methoden, die äquivalentes Verhalten haben	0,4	0,7
verzahnt	verzahnte Oberfläche nach Bild 6.9 in Norm [DIN11]	0,5	0,9

3.2 Bemessung nach Lenz

[Len12] erkannte, dass die maximalen Tragwiderstände von der Verschiebung des Alt- zum Neubetons abhängig sind (vgl. [Len12], S. 248). Somit können nicht die maximalen Einzeltraganteile sondern nur Bruchteile davon superponiert werden (siehe Abbildung 3.1).

„Der Bemessungsansatz wird sinnvoll, wenn er geteilt wird und gerissene und ungerissene Fuge getrennt bemessen werden“ (vgl. [Win13], S. 294), da beispielsweise der Adhäsionstraganteil nur bei ungerissenen Fugen einen Widerstand liefert. [Len12] schlägt anhand eigener Versuche vor, den Bemessungsansatz nach DIN EN 1991-1-1 2011 in folgende Teilgleichungen zu unterteilen:

Abbildung 3.1: Entwicklung der Traganteile in Abhängigkeit der Verformung [Len12] für nicht-duktilen Tragverhalten

Schubwiderstand für die ungerissene Fuge

$$\nu_{Rdj} = \eta_1 * c_{ad} * f_{ctd} * b$$

Mit

$$c_{ad} = 0,8 * c_1 * c_2 * c_3 * c_4$$

c_1 ist ein Faktor zur Berücksichtigung der Rauheit (Wenzel'scher Quotient)

$$c_1 = \frac{W}{1,9} \text{ für } W < 1,05$$

$$= \max\left(\frac{W}{1,9}; 1\right) \text{ für } W \geq 1,05$$

c_2 ist ein Faktor zur Berücksichtigung der Zementsorte

$$c_2 = 1,0 \text{ für CEM I 42,5R}$$

$$= 0,9 \text{ für CEM I 42,5R-HS}$$

c_3 ist ein Faktor zur Berücksichtigung der Altbetonoberfläche

$$c_3 = 1,0 \text{ freigelegte Zuschlagskörner}$$

$$= 0,9 \text{ nicht freigelegte Zuschlagskörner}$$

c_4 ist ein Faktor zur Berücksichtigung des Feuchtezustands des Altbetons

$$c_4 = 1,0 \text{ trockener Altbeton}$$

$$= 0,9 \text{ wassergesättigter Altbeton}$$

Schubwiderstand für die gerissene Fuge

$$\nu_{Rdj} = -\nu * \sigma_{Nd} * b + a_s * f_{yd} * (1,2 * \nu * \sin \alpha + \cos \alpha)$$

Mit den Parametern analog zu Kapitel 3.1.

3.3 Bemessung nach Randl und Implementierung in FIB Model Code 2010

[Ran13] erkannte anhand eigens durchgeführter Versuchsreihen, dass es unterschiedliche Schubwiderstände durch zwei Versagensszenarien gibt:

Versagen 1 wird als spröde bezeichnet und gilt für einen Bewehrungsgrad $0 \leq \rho \leq 0,05$ %. Die Berechnung erfolgt über:

$$\tau_{Ru}(w \leq 0,05 \text{ mm}) = \tau_{R,Adhsion} + \tau_{R,Reibung}$$

Versagen 2 ist eher duktil und gilt dementsprechend für einen Bewehrungsgrad $\rho > 0,05$ %.

$$\tau_{Ru}(w) = \tau_{R,Gesteinsverzahnung} + \tau_{R,Reibung} + \tau_{R,Duebelwirkung}$$

Für Versagen 1 kommt daher angelehnt an die Coulomb-Theorie folgende Gleichung laut (vgl. [Ran13], S. 237) zum Tragen.

$$\tau_{Rd} = c_a * f_{ctd} + \mu * \sigma_n \leq 0,5 * \nu * f_{cd}$$

c_a : Kohäsionsbeiwert analog zu Tabelle 3.1 mit der Ergänzung, dass für sehr glatte Flächen $c = 0,025$ und für raue Oberflächen $c = 0,35$ bestimmt wurde und die Oberflächenrauheit R_t nur $\leq 1,5 \text{ mm}$ sein muss;

ν : Faktor zur Berücksichtigung der diagonalen Druckstreben

$$= 0,55 * \left(\frac{30}{f_{ck}} \right)^{\frac{1}{3}} \leq 0,55$$

Alle anderen Parameter sind der Definition aus 3.1 zu entnehmen.

Für Versagen 2 wird eine der folgenden Situationen auftreten (vgl. [Ran13], S. 238):

- Scherkraft kann nicht von Adhäsion übernommen werden
- Mögliche Verschmutzung der Oberfläche lässt Adhäsion sinken und Versagen 2 kommt zum Tragen
- Bewehrungsgrad $\rho > 0,05$ % lässt duktilen Verhalten erwarten

Die Bewehrung ist gleichzeitig Biegung und Normalkraft ausgesetzt. Die Maxima der einzelnen Traganteile treten bei unterschiedlichem Schlupf auf und so wurde folgender Bemessungsansatz ermittelt:

$$\tau_{Rd} = c_r * f_{ck}^{\frac{1}{3}} + \mu * (\sigma_n + \rho * \kappa_1 * f_{yd}) + \kappa_2 * \rho * \sqrt{f_{yd} * f_{cd}} \leq \beta * \nu * f_{cd}$$

Mit

c_r und μ : je ein Beiwert unter Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren γ_{cr} , der von der Rauigkeit der Fuge abhängt (siehe Tabelle 3.2);

ρ : $\frac{A_s}{A_i}$ Definition analog zu 3.1

κ_1 : Koeffizient der Wirksamkeit von Bewehrung bei Zugbeanspruchung, siehe Tabelle 3.2;

κ_2 : Koeffizient der Dübeltragwirkung, siehe Tabelle 3.2;

β : Faktor zur Berücksichtigung der diagonalen Betondruckstreben, siehe Tabelle 3.2;

$$\nu = 0,55 * \left(\frac{30}{f_{ck}}\right)^{\frac{1}{3}} \leq 0,55$$

Voraussetzung zur Anwendung dieser Formel ist, dass der Abstand der Bewehrung zur Betonaußenkante mindestens $\geq 10 * \emptyset$ beträgt.

Tabelle 3.2: Werte für Entwurfsgleichung bei sprödem Versagen (2) nach [Ran13]

Rauheit	c_r	κ_1	κ_2	β_c	μ ($f_{ck} \geq 20 \text{ MPa}$)	μ ($f_{ck} \geq 35 \text{ MPa}$)
sehr rau	0,2	0,5	0,9	0,5	0,8	1,0
rau	0,1	0,5	0,9	0,5	0,7	0,7
glatt	0	0,5	1,1	0,4	0,6	0,6
sehr glatt	0	0	1,5	0,3	0,5	0,5

3.4 Weitere Bemessungsansätze

Analog zu [Len12] unterteilte [Win13] das Tragverhalten in eine ungerissene und eine gerissene Fuge. Sein Fokus lag auf der Ausführung als Klebefuge und unter Verwendung von ultrahochfesten Betonen. Für die gerissene Fuge unterteilte er die Traganteile in Klemmwirkung und Dübelwirkung (vgl. [Win13], S. 251).

Für das Tragverhalten von nichtmetallischer Bewehrung untersuchte die TU Kaiserslautern Glasfaserkunststoff-Anker in Sandwichsystemen mit weicher Zwischenschicht. Aufgrund dieser Systemverschiedenheit findet der Bemessungsansatz für die Diplomarbeit keine Anwendung, kann aber ergänzend hinzugezogen werden.

Die TU Brünn (Tschechien) befasste sich ebenfalls mit einem Bemessungsansatz für nichtmetallische Bewehrung, der den Traganteil des Betons nicht mit der zweiten sondern mit der dritten Wurzel berechnet. Hinzu kommt eine Berücksichtigung des Bewehrungsanteils mit den Schub-

spannungen zusätzlich zu der Zugfestigkeit (vgl. [Die22], S. 90).

Der neue Eurocode 2, welcher bisher nur als Entwurf vorliegt, orientiert sich stark an den Erkenntnissen von [Ran13] (vgl. [DIN21]).

4 Theorie zu nichtmetallischer Bewehrung und Analyse durchgeführter Versuche

Warum nichtmetallische Bewehrung bei der Schubübertragung laut [Deu22] nicht angesetzt werden darf, soll in diesem Kapitel untersucht werden. Dafür werden Hintergründe auf stofflicher Ebene für ausgewählte nichtmetallische Bewehrungen untersucht und bereits durchgeführte Versuche hinsichtlich Scherfestigkeit und Verbundverhalten im Beton analysiert.

4.1 Herstellung von nichtmetallischer Bewehrung

Die Fasern geben dem Bewehrungsstab seine Festigkeit und Steifigkeit in Längsrichtung, während hingegen die Harzmatrix die Aufgabe hat, die Fasern in ihrer Lage zu fixieren, die Last zwischen den Fasern zu übertragen und die Fasern vor schädlichen Einflüssen zu schützen [Sch19].

Es soll im Folgenden glasfaserverstärkte Kunststoffbewehrung (GFK) und carbonfaserverstärkte Kunststoffbewehrung (CFK) verglichen werden. Die Profilierung bei der Glasfaserbewehrung entsteht durch ein nachträgliches Einfräsen des pultrudierten Stabes [Sch19]. Auch die Carbonbewehrung wird über Pultrusion hergestellt, hierbei wird allerdings die Profilierung nachträglich additiv aufgebracht [Sol23]. Dem Glasfasergehalt der Firma Schöck stehen 75 % im Vergleich zum Carbonfasergehalt von $> 60\%$ (64 % hinsichtlich verwendeter Bewehrung) der Firma Solidian gegenüber.

In Abbildung 4.1 ist der Herstellungsprozess von glasfaserverstärkter Kunststoffbewehrung dargestellt. Bei der Herstellung der carbonfaserverstärkten Kunststoffbewehrungen wird analog vorgegangen, mit dem Unterschied, dass mit Epoxidharz imprägniert wird und die Bewehrung anschließend eine Umwindeinheit durchläuft. Daran schließt sich eine Ofeneinheit an.

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Pultrusionsverfahrens [Sch19]

4.2 Eigenschaften von nichtmetallischer Bewehrung

Folgende spezifische Materialeigenschaften der Faserverbundwerkstoffe bedingen eine gesonderte Betrachtung bei der Nachweisführung mit nichtmetallischer Bewehrung. Sie unterscheiden sich deutlich von metallischer Bewehrung:

- Anisotropie
- geringes E-Modul
- fehlende Duktilität
- Temperaturanfälligkeit
- Dauerhaftigkeit im alkalischen Milieu
- Wahl der Matrix
- elektrische Leitfähigkeit
- Verbundeigenschaften
- Neuheit des Materials
- Vergleich mit Stahl

Da im weiteren Verlauf Glasfaser- und Carbonfaserbewehrung gegenübergestellt werden, sollen hier als Erstes die Eigenschaften des jeweiligen Materials verglichen werden.

4.2.1 Anisotropie

Durch die Herstellung von Faserverbundwerkstoffen werden zwei Stoffe miteinander kombiniert. Im Falle von nichtmetallischer Bewehrung handelt es sich hierbei um die Fasern, welche von einer Matrix, meist aus einem Harz bestehend, ummantelt werden. Dies führt zur Anisotropie, also der Richtungsabhängigkeit von Eigenschaften.

Abhängig vom Material, wie in Tabelle 4.1 dargestellt, gibt es sogar bei der einzelnen Carbonfaser eine Anisotropie.

Tabelle 4.1: chemische Eigenschaften ausgewählter Faserverbundkunststoffe

	E-Glasfaser [Ehr06]	Polyacrylnitril Carbonfaser [Sch07]
Bindungsart	kovalente Bindungen	kovalente Bindungen in Graphit-Kristallebene Van-der-Waals'sche Bindung zwischen den Ebenen
Anisotropie	isotrop durch amorphe Struktur	anisotrop durch richtungsabhängige Bindungsart

4.2.2 E-Modul

Aus Anisotropie folgend gibt es abhängig von der Faserorientierung unterschiedlich große E-Moduln (siehe Abbildung 4.2). Der E-Modul beschreibt das Verhältnis von Spannung und Dehnung.

Abbildung 4.2: Darstellung des Spannungs-Dehnungsverhaltens von unidirektionalen Laminaten hinsichtlich paralleler sowie senkrechter Spannung und Schub [Ehr06]

Abhängig vom Material wie in Tabelle 4.2 dargestellt gibt es je nach Faserart weitere Unterschiede:

Tabelle 4.2: E-Moduln ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [Kur12], S. 9, 19)

	E-Glasfaser	Carbonfaser HT (high tenacity)
E-Modul längs	73000 N/mm^2	240000 N/mm^2
E-Modul des Verbundstoffes	35000 – 60000 N/mm^2	100000 – 580000 N/mm^2

Hierbei gilt anzumerken, dass die Zugfestigkeit von Glasfaser stark von der Größe abhängt. Kleine Durchmesser erzielen große Zugfestigkeiten. Für Carbonfasern gibt es einen wie in Abbildung 4.3 gezeigten Bereich, da neben high tenacity (engl. für hohe Zugfestigkeit) Fasern ebenfalls super tenacity und intermediate modulus Fasern etc. entwickelt wurden.

Abbildung 4.3: Spannungs-Dehnungsbereiche von Fasermaterialien[NH08]

4.2.3 Bruchverhalten

Wenn man die Bewehrung als Verbund von Faser und Matrix betrachtet, spricht man allgemein von einem spröden Verhalten. Eine einzelne Faser besitzt ein sprödes Verhalten, aber mehrere Fasern können duktil versagen. Allerdings weist die Harzmatrix ebenfalls ein sprödes Versagen auf und da ein Bruch mit Versagen des schwächsten Teils verbunden ist, führt das Harzversagen zum Gesamtversagen [Sch07]. Eine Übersicht über Bruchverhalten und Bruchdehnungen liefert 4.3.

Tabelle 4.3: Bruchverhalten ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [Sch07], S. 29) und (vgl. [Ehr06], S. 41)

	E-Glasfaser	Carbonfaser
Spannungs-Dehnungsverhalten	linear elastisch	progressiv (bei steigender Belastung zunehmender E-Modul)
Bruchverhalten	spröde	spröde
Bruchdehnung Einzelfaser [Kur12]	< 4,8 %	1,5 %
Bruchdehnung Verbundstoff [Kur12]	1,2 - 3,7 %	0,5 - 1,7 %

Es wird deutlich, dass Glasfasern eine deutlich größere Bruchdehnung als Carbonfasern aufweisen. Bei Betrachtung des Verbundstoffes setzt sich das Verhalten fort und für beide Faserarten ist die Dehnung des Verbundstoffes wesentlich geringer als die der reinen Faser.

4.2.4 Temperaturverhalten

Das Temperaturverhalten hängt stark vom verwendeten Material ab. So setzt sich das anisotrope Verhalten von der stofflichen Ebene auf Temperaturebene fort. Carbonfasern haben daher wie in

Tabelle 4.4 sichtbar in Längsrichtung einen anderen thermischen Ausdehnungskoeffizienten als Glasfasern. Auch die Glasübergangstemperatur variiert mit der Wahl des Materials.

Tabelle 4.4: Temperatur ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach [Sch07]

	E-Glasfaser	Carbonfaser
Therm. Ausdehnungskoeffizient	$5,1 \cdot 10^{-6}/K$	längs $-0,455 \cdot 10^{-6}/K$ quer $12,5 \cdot 10^{-6}/K$
Glasübergangstemperatur	880 °C	Unschmelzbar bis 4000 °C

Temperatur spielt auch im folgenden Abschnitt eine große Rolle. So verläuft der Auslaugprozess von Glasfasern etwa 30 mal so schnell wie bei Raumtemperatur [Sch07].

4.2.5 Dauerhaftigkeit

Bei rein thermisch-oxidativer Alterung tritt in Faserverbundkunststoffen eine Versprödung der Matrix auf. Die Fasern bleiben unversehrt und die mechanische Festigkeit wird nicht beeinflusst [Ehr06].

Durch Porenwasser gelangt das alkalische Milieu, welches durch Beton gegeben ist, per Diffusion durch die Harzmatrix an die Fasern. Dabei findet in der Matrix ein chemischer Abbau (Hydrolyse) statt. Dieser Vorgang geht mit einem Aufquellen des Harzes einher und führt zu Molmassenabbau (vgl. [Kur12], S. 32, 33).

Die Dauerhaftigkeit ist laut (vgl. [Kur12], S. 37) abhängig von :

- Temperatur (hohe Temperatur führt zu schnellem Alterungsprozess)
- Belastung (unter Zugspannung stehende Probe wird schneller geschädigt als spannungslose Probe)
- Diffusivität des Harzes (geringer bei Vinylesterharz als bei Epoxidharz)

Wie sich die ausgewählten Materialien bezüglich der Dauerhaftigkeit verhalten, ist in Tabelle 4.5 aufgeführt.

Tabelle 4.5: Chemikalienresistenz ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [Kur12], S. 7)

	E-Glasfaser	Carbonfaser
Chemikalienresistenz	weder in saurer noch in alkalischer Umgebung resistent	gut

Bei Glasfasern werden die Kationen des Glases gegen H^+ Ionen der Säure ausgetauscht, es kommt zum Auslaugen (vgl. [Kur12], S. 7). Die Wahl des umgebenden Harzes ist also von großer Bedeutung.

4.2.6 Wahl der Matrix

„Unter Matrix versteht man einen Kunststoff, mit dem Fasern imprägniert werden, so dass man nach der Verarbeitung ein formstabiles Bauteil erhält“ (vgl. [Ehr06], S. 50). Als polymere Matrixsysteme für FVK-Bewehrungselemente können Duroplaste und Thermoplaste angewendet

werden (vgl. [Kur12], S. 10). Die Vor- und Nachteile der einzelnen Matrixsysteme sind in Tabelle 4.6 dargelegt.

Tabelle 4.6: Matrixeigenschaften ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [Kur12], S. 11,12)

	E-Glasfaser	Carbonfaser
Matrixsystem	Vinylesterharz	Epoxidharz
Vorteil	schnelle und steuerbare Härtung, sowie geringe Diffusität	langsame Härtung
Nachteil	-	hohe Materialkosten

4.2.7 Elektrische Leitfähigkeit

Die elektrische Leitfähigkeit ist insbesondere im Zusammenhang mit der Präsenz von Metallen und einem Elektrolyt unter Vorsicht zu betrachten. Durch die elektrochemische Spannungsdifferenz kann es zu Korrosion kommen.

Tabelle 4.7: elektrische Leitfähigkeit ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [Sch07], S. 41)

	E-Glasfaser	Carbonfaser
elektrische Leitfähigkeit	isolierend ($10^{14} \Omega mm^2/m$)	hoch ($20 \Omega mm^2/m$)

Somit gilt es bei der Verwendung von Carbonfasern besonders auf die kombinierte Nutzung von Carbonbewehrung und Stahlbewehrung zu achten, um eine mögliche Korrosion zu vermeiden.

4.2.8 Verbundeigenschaften im Beton

Wie im Kapitel 2.1 können bei Faserverbundkunststoffen je nach Staboberfläche die gleichen Verbundmechanismen aktiviert werden (Haftverbund, Scherverbund, Reibungsverbund). Die Größe der übertragbaren Verbundspannungen von FVK-Bewehrung hängt nach [NH08] von folgenden Parametern ab:

- „Steifigkeit der Bewehrung radial und in Längsrichtung,
- Oberflächenbeschaffenheit und Geometrie der Bewehrung,
- Adhäsion zwischen Bewehrung und Beton,
- Betondeckung,
- Lage der Bewehrung im Bauteil,
- Betonfestigkeit.“ (vgl. [NH08], S. 13)

Laut [TCM00] wird ein Versagen, anders als bei Betonstahlbewehrung, nicht immer durch das Versagen des Betons begrenzt, sondern kann eine Kombination folgender Versagensursachen sein:

- Versagen der Betonkonsolen

- Abscheren der Bewehrungsprofilierung; Verbund versagt zum Teil schlagartig
- Abrieb der besandeten Oberfläche; Reibungsverbund nimmt langsam ab
- Durchzwängen der profilierten FVK-Bewehrung durch den Bewehrungskanal infolge der geringen radialen Steifigkeit der Bewehrung; Reibungsverbund bleibt erhalten und kein schlagartiges Versagen des Betons

Bei Stahlbeton sind zwei Arten des Verbundversagens zu unterscheiden: teilweises bzw. vollständiges Abscheren der Betonkonsolen. Infolge von Stabverschiebungen werden Schubspannungen hervorgerufen. Wenn in diesem Bereich die Betonzugfestigkeit erreicht wird, bilden sich längs zur Stabachse Mikrorisse. In Abhängigkeit von der Ausbildung und Anordnung der Betonstahlrippen kommt es zum keilförmigen Abspalten (siehe Abbildung 4.4).

Abbildung 4.4: Modell zur Kraftübertragung beim gerippten Betonstahl nach (vgl. [FK04], S. 20)

Bei FVK-Stäben kann die Staboberflächenprofilierung als Konsole mit unterschiedlicher Geometrie bzw. als Dübel idealisiert werden. Bei GFK-Stäben bilden sich mit einsetzender Relativverschiebung zwischen Bewehrungsstab und Beton wegen der hohen Dehnfähigkeit frühzeitig erste Mikrorisse im stabumgebenden Beton. Analog zum Betonstahl bilden sich Betondruckstreben aus, die zur Stabachse geneigt sind. „Da das Kunstharz deutlich ‚weicher‘ als Betonstahl ist, wird der dreiaxiale Spannungszustand des Betons vor der Stabkonsole so begrenzt, dass i.d.R. keine lokale Zerstörung des Betongefüges eintritt“ (vgl. [FK04], S. 20). Übertragbare Verbundkräfte hängen wesentlich von der Oberflächenprofilierung und der Scherfestigkeit dieser ab. „Die Scherfestigkeit der Profilierung ist wesentlich geringer, als die des Betons, so dass ein Verbundversagen infolge Abscheren der Oberflächenprofilierung sehr wahrscheinlich ist“ (vgl. [FK04], S. 55).

4.2.9 Neuheit des Materials

Bauen mit nichtmetallischer Bewehrung lässt bisher nur unzureichend Aussagen über mechanisches Langzeitverhalten zu. Prinzipiell sind Kriech- und Relaxationsvorgänge stärker ausgeprägt, wenn FVK quer zur Faser beansprucht werden, da sie in dieser Richtung überwiegend vom Matrixsystem bestimmt werden. Mehrere Versuche widmeten sich der Lebensdauer, jedoch gibt es zahlreiche unterschiedliche Parameter. Eine Lebensdauer von 50 Jahren bei einer niedrigen Ausnutzung von 45 % leiteten [Gre02] und [YEGESE08] ab.

Ein problematischer Punkt ist die Reproduzierbarkeit. Kann ein Versuch nicht genau sehr ähnliche Resultate liefern, besteht keine Sicherheit über die Materialeigenschaften. Faserverbundstoffe unterliegen aufgrund ihrer Herstellung und Materialien großen Streuungen und somit Unsicherheiten.

Die Tragfähigkeit und Übertragbarkeitsgrenzen von Literaturquellen gilt es zu hinterfragen, da sich viele Quellen untereinander widersprechen. Zusätzlich wird die Untersuchung durch wenige verfügbare Daten eingeschränkt.

4.2.10 Vergleich mit dem Werkstoff Stahl

Weitere wichtige Parameter von nichtmetallischer Bewehrung im Vergleich mit Stahl sind die Korrosionsbeständigkeit, das Fließen von Stahl unter Zug und die Druckfestigkeit im Vergleich zur Zugfestigkeit.

Korrosionsbeständigkeit ist bei Glasfaserkunststoffen sowie Carbonfaserkunststoffen gegeben. Bei Letzteren sollte das gleichzeitige Vorhandensein von Metall, Carbon und Elektrolyt ausgeschlossen sein, um eine Kontaktkorrosion zu verhindern [SI13]. Die Betondeckungen, welche laut Eurocode 2 bezüglich Stahl gefordert werden, können reduziert werden, wenn Korrosionsbeständigkeit vorliegt.

Fließen von Stahl bedeutet, dass die entstehende Spannung an einer Stelle durch außen wirkende Belastung größer ist als die Fließgrenze des Werkstoffes [Mas23]. Wird die Fließgrenze überschritten, beginnt das Material trotz gleichbleibender Krafteinwirkung sich auf Atomebene zu verändern. Anschließend ist eine weitere Laststeigerung unter plastischer Verformung möglich. Faserverbundkunststoffe haben diese Eigenschaft nicht und sind somit in ihrer Versagensvorkündigung beschränkt.

Stahl hat eine gleich große Zug- wie Druckfestigkeit. Anders ist dies bei Faserverbundkunststoffen aufgrund der Anisotropie auf Makro- und Mikroebene. Ein Vergleich der Festigkeiten je Kunststoffart, sowie die oben genannte Widersprüchlichkeit bezüglich angegebener Werte, ist in Tabelle 4.8 erkennbar.

Tabelle 4.8: Festigkeiten ausgewählter Faserverbundkunststoffe nach (vgl. [NH08], S. 8) und (vgl. [Kur12], S. 22)

	Glasfaserkunststoffe	Carbonfaserkunststoffe
Druck- gegenüb. Zugfestigkeit nach [NH08]	30-55 %	30-80 %
Druck- gegenüb. Zugfestigkeit nach [Kur12]	55 %	78 %

4.2.11 Zusammenfassung der Eigenschaften nichtmetallischer Bewehrung

Es ist deutlich geworden, dass Faserverbundkunststoffe in vielerlei Hinsicht nicht mit dem Werkstoff Stahl zu vergleichen sind. Besondere Beachtung gilt es der Anisotropie auf Faserebene und Faserverbund-Ebene zu schenken. Auch das Bruchverhalten von nichtmetallischen Fasern sowie den Faserverbundkunststoffen unterscheidet sich abhängig von der Materialart und hebt sich vom Werkstoff Stahl ab. Durch die Neuheit des Materials sind viele Eigenschaften noch nicht ausreichend erforscht und Erfahrungswerte aus der Baupraxis fehlen weitestgehend. Die Vielzahl der Hersteller erlaubt keine Vergleichbarkeit der Materialeigenschaften. Im Folgenden sollen erste Versuche bezüglich der Scherfestigkeit vorgestellt werden.

4.3 Bereits durchgeführte Versuche zur Bestimmung der Scherfestigkeit und Schubtragfähigkeit

Durch die Neuheit des Materials ist die Anzahl von Veröffentlichungen gering. „Composites for construction“ [Wil23] gibt eine gute Übersicht bezüglich existierender Normen und Richtlinien. Auffällig ist, dass wesentlich mehr Regulierungen auf dem nord-amerikanischen Kontinent als in Europa veröffentlicht wurden. So gibt es vom amerikanischen Institut für Beton (ACI) beispielsweise die Testmethode B.4 für die transversale Scherkraft von FVK Bewehrungen [ACI12] und von der Kanadischen Gesellschaft für Standards (CSA) den informativen Anhang N der Norm S806 bezüglich Prüfverfahren für die Schereigenschaften von FVK-Stäben [Can22].

Bisher durchgeführte Versuche behandeln oftmals das Querkrafttrag- und Auszugsverhalten von FVK-Stäben. An dieser Stelle sei erwähnt, dass im Vergleich zu Stahlbewehrung besonderer Fokus auf die Oberflächenprofilierung gelegt werden muss. Durch die Anisotropie des Verbundwerkstoffes werden bei Zugbeanspruchung die Oberflächenfasern deutlich stärker gedehnt als die Kernfasern (vgl. [FK04], S. 57).

Glasfaserverstärkte Kunststoffe scheinen bisher ausführlicher erforscht, weswegen im Folgenden ein Fokus auf GFK-Bewehrung liegt.

4.3.1 Reine Scherversuche

In ersten Versuchen wurden unter [ESa01] die Scherfestigkeit von glasfaserverstärkten Fußwegplatten durchgeführt. Eine grundlegende Erkenntnis bestand darin, dass sich die GFK-Bewehrungsstäbe ähnlich wie Stahl verhalten. Unter dynamischer Beanspruchung eignen sich GFK Stäbe sogar besser, da durch die geringere Steifigkeit mehr Verformung vor dem Versagen zugelassen wird.

[MRAB13] führten neben Tests zur Charakterisierung von vinyl- und polymerbasierten Stäben auch Versuche zur Charakterisierung von mechanischen Eigenschaften durch. Der Versuchsaufbau in Abbildung 4.5 ist in Anlehnung an ACI 440.3R test method B.4 [ACI12] realisiert. Durch die Versuche erkannte man, dass vinylbasierte Bewehrungsstäbe eine höhere Festigkeit aufweisen als polymerbasierte und, dass die Scherfestigkeit mit zunehmenden Durchmesser steigt.

Abbildung 4.5: montierter Scherversuch nach [Ame13]

Abbildung 4.6: Einzelteile für Scherversuch nach [Ame13]

[GBH⁺12] untersuchten darauf aufbauend den Einfluss unterschiedlicher Profilierungen. Der Testaufbau war an ASTM D7617 [Ame13] angelehnt. Stabtyp „A“ hat eine spiralförmige Umwicklung mit einer mäßigen Menge an abrasivem Oberflächenmaterial. Stabtyp „B“ ist stark strukturiert, mit einer erheblichen Menge an abrasivem Material. Das Spannungs-Weg-Diagramm wurde wie in Abbildung 4.7 ermittelt. Es wird deutlich, dass der Stab mit einer geringen Menge an abrasivem Material größere Bruchspannungen ermöglicht. Bei Stabtyp A versagten beide Flächen gleichzeitig, bei Stabtyp B erst eine Fläche und danach die andere (Punkt 2 und 3 in Abbildung 4.7).

Abbildung 4.7: Spannungs-Weg-Diagramm vom Schertest GFK nach [GBH⁺12], mit (A) spiralförmige und (B) stark abrasiver Profilierung

[GBAP18] testeten unterschiedliche Arten der Oberfläche, gerade bzw. gebogene Stäbe und den Einfluss vom Entfernen der Profilierung an einigen Stellen. Der Testaufbau wurde anhand von ASTM D7617 [Ame13] durchgeführt. Abbildung 4.8 zeigt die Spannung aufgetragen über die Dehnung des Stabes Typ II, welcher den in Kapitel 5.2 verwendeten Stäben gut entspricht. Die Dehnung wurde dabei als Verschiebung der Lasteinleitung geteilt durch den Stabdurchmesser berechnet.

Von weiterer Bedeutung ist das Ergebnis der geraden Stäbe. Eine höhere aufnehmbare Spannung wird demnach dem kleineren Durchmesser zugeschrieben. Ebenfalls bemerkenswert ist das Übersteigen der gemessenen Spannung im Vergleich zur Angabe des Herstellers (180 N/mm^2).

GFK-Stäbe mit reduzierter Querschnittsfläche hatten, unabhängig davon ob es sich um einen geraden oder gebogenen Stab handelt, ähnliche maximale Scherspannungen.

Weitere Modifizierungen des Versuchsaufbaus wurden unter anderem von [Web19] vorgenommen.

Abbildung 4.8: Spannungs-Dehnungsbereiche von Fasermaterialien [GBAP18], „smooth, bent, straight“ engl. für glatt, gebogen, gerade

Im Vergleich mit [MRAB13] fällt auf, dass die Scherfestigkeit bei [GBH⁺12] mit zunehmendem Durchmesser nicht steigt sondern fällt (siehe Tabelle 4.9). Zu erwähnen ist ebenfalls, dass das Anwenden von gleichen Testmethoden nicht zu gleichen Ergebnissen führt, was auf große Unterschiedlichkeit der Materialeigenschaften in der Herstellung zurückzuführen ist. [GBH⁺12] und [GBAP18] verwendeten beide einen Durchmesser von 13 mm, erreichten jedoch unterschiedlich große Scherfestigkeiten.

Tabelle 4.9: Vergleich der bestimmten Scherfestigkeiten

Eigenschaft	[GBH ⁺ 12]	[MRAB13]	[GBAP18]
kleiner Nenndurchmesser [mm]	13	-	13
$\tau_{\text{kleiner Nenndurchmesser}} [N/mm^2]$	210	-	221
mittlerer Nenndurchmesser [mm]	25	25,4	-
$\tau_{\text{mittlerer Nenndurchmesser}} [N/mm^2]$	201	168	-
großer Nenndurchmesser [mm]	-	44,5	-
$\tau_{\text{großer Nenndurchmesser}} [N/mm^2]$	-	182	-

4.3.2 Verbundversuche

Es wurden bisher nur wenige Versuche zum Verhalten von nichtmetallischer Bewehrung in Beton durchgeführt. Hier folgend werden drei Verbundversuche bezüglich glasfaserverstärkter Kunststoffe gegenüber gestellt.

[Alk16] untersuchte das Verhalten anhand eines L-förmigen Aufbaus (siehe Abbildung 4.9). Dabei variierte er die Steifigkeit und Geometrie (Bügel, Winkel, kopfbolzen-ähnlich) der GFK-Bewehrung, sowie die Betonfestigkeit.

Abbildung 4.9: Verbundscherversuch in L-Form nach [Alk16]

[Alk16] fand heraus, dass die maximale Scherkraft eine Funktion vom Bewehrungsgrad und der Steifigkeit ist. Es ist sogar ein Minimum an Bewehrung notwendig, damit nicht die Betonfestigkeit das Versagen dominiert. Die Wahl der Betonfestigkeit schien keinen Einfluss auf die maximale Scherkraft zu haben (vgl. [Alk16], S. 136). Die kopfbolzen-ähnliche Bewehrung hatte einen positiven Einfluss im Vergleich zu den Bügeln (vgl. [Alk16], S. 136).

[ČZV⁺19] testeten das Verbundverhalten von GFK-Bewehrung anhand einer Blockform, wobei eine Seite abgeschert wurde, während die andere gehalten wurde. Wie bei [Alk16] wurden die Betonteile nacheinander hergestellt, um die Realität am besten abzubilden. Allerdings wurden die in Abbildung 4.10 erkennbaren GFK-Bewehrungen über eine Bohrung und anschließende Verklebung eingebracht (vgl. [ČZV⁺19], S. 1279).

Abbildung 4.10: Verbundscherversuch in Block-Form nach [ČZV⁺19]

Die Versuchskörper mit zwei Bewehrungsstäben verhielten sich bezüglich ihrer Scherfestigkeit wie die unbewehrten Versuchskörper. Mit steigender Anzahl an Bewehrungen stieg die maximal aufnehmbare Kraft wobei die Kombination der Effekte aus Bewehrung, Reibung und Rissverzahnung eine Rolle spielte (vgl. [ČZV⁺19], S. 1281). Anders als bei Stahl stellt sich bei der Verwendung von GFK-Bewehrung kein Fließplateau ein. Dies ist der Grund, warum die Autoren konstatieren, dass die Formel wie in Kapitel 3.3 nach [Ran13] aufgrund fehlender Ausbildung von Fließgelenken keine Anwendung findet (vgl. [ČZV⁺19], S. 1282). [ČZV⁺19] schlagen vor, den Koeffizienten κ_1 zu 1,0 zu setzen und es ergibt sich:

$$\tau_{Rdi,FRP} = c_r * f_{ck}^{1/3} + \mu * \sigma_n + \rho * \tau_s * (1 + \mu) \leq \beta_s * \nu * f_{cd}$$

[Die22] untersuchte den Einfluss der Staboberfläche in einem mehrschaligen System und variierte die Anzahl der Bewehrungsstäbe aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die das System durchdringen (siehe Abbildung 4.11). Dabei wurde in der mittleren Schicht ein Hüllrohr eingebracht, welches das Anbringen einer Zugstange ermöglichte. Somit konnte die aufnehmbare Kraft der Ver-

bundanker gemessen werden, ohne dass eine Betonverzahnung stattfinden kann (vgl. [Die22], S. 43).

Abbildung 4.11: Verbundscherversuch mit Zugstangen nach [Die22]

[Die22] hatte folgende Erkenntnisse:

- glatte Stäbe bieten keinen Vorteil bei Schubbeanspruchung
- steigender Bewehrungsgrad ergibt sinkende Verformung
- Limit der Scherfestigkeit bei vielen profilierten Stäben ist die Betonfestigkeit
- Eurocode 2 berücksichtigt keine plastischen Verformungen - es sind Reserven vorhanden

Da die Versuche neben unterschiedlichen Bewehrungsdurchmessern sich bei der Bestimmung des Bewehrungsgrades jeweils auf eine andere Fläche beziehen und keine Aussage über die Rauigkeit in der Fuge gemacht werden kann, sind die von den verschiedenen Autoren ermittelten aufnehmbaren Kräfte nicht direkt vergleichbar.

5 Versuchsprogramm

5.1 Wahl der Probekörper

Für die vorliegende Arbeit wurden Kleinkörper-Versuche durchgeführt, um den Einfluss des Größeneffektes und komplizierte Spannungszustände, die durch Zwängungen entstehen können, zu vermeiden. Hier folgen weitere Ausführungen zu den unterschiedlichen Versuchen.

Prinzipiell wird zwischen reinem Scherversuch und Verbundscherversuch unterschieden, um den Einfluss der Scherfestigkeit von der nichtmetallischen Bewehrung zu untersuchen. Laut [DIN11] besitzt die Bewehrung ebenfalls einen Anteil am Tragwiderstand, allerdings wird mit den Versuchen untersucht, ob dieser eventuell über dem Normwert liegt. Eine weitere Besonderheit ist das Verwenden von nichtmetallischer Bewehrung und so gilt es zu prüfen, inwieweit die Norm auf diese Art der Bewehrung übertragbar ist.

Reiner Scherversuch

Die Scherfestigkeit eines Bewehrungsstabes zu bestimmen, ist für nichtmetallische Bewehrung aufwendiger, da anders als bei Stahl ein anisotropes Material vorliegt. Die erwartete Scherfestigkeit liegt somit unter der Zugfestigkeit der Einzelfaser und ebenfalls unter der Zugfestigkeit des Verbunstoffes.

Um eine Verformung der ungedrückten Bereiche zu verhindern, wurden Klemmschellen aus Stahl verwendet. Diese umfassen den Stab vollständig und sind mit je vier Schrauben zusammengehalten. Die Breite der Lasteinleitung ist von dem untersuchenden Labor auf 6 cm festgelegt. Die Einbindelänge in Beton wurde in der Literaturrecherche zu $6 \cdot \varnothing$ [VT86] gefordert. Auch wenn es sich in den eigenen Versuchen um Stahlklemmschellen statt Beton als Umgebung handelt, wird die Einbindelänge ebenfalls zu $6 \cdot \varnothing$ gewählt.

Der Versuchsaufbau erfolgt teilweise durch eine Anlehnung an den bereits genormten Versuch der [DIN15]. Der unter 13.2.2 dieser Norm geforderte Abstand der Scherflächen von 50 mm (siehe t in Abbildung 5.1) konnte nicht eingehalten werden, da die Lasteinleitung der Testmaschine auf 60 mm begrenzt war. Den übrigen Anforderungen kam der gewählte Versuchsaufbau nach.

Verbundscherversuch

Um eine Analogie zu dem reinen Scherversuch zu generieren, entstanden Probekörper mit drei Schichten und somit zwei Fugen. Die Breite aller Schichten wurde gleich groß gewählt.

Der Verbundscherversuch wurde in Anlehnung an [Rei04] und [Wei15] konzipiert. Jedoch entschied sich [Wei15] im Vergleich zu [Rei04] und [Ran13] gegen eine liegende Konstruktionsform, um die Gewichtskraft des Probekörpers in Krafrichtung wirken zu lassen. Es sollte eine s-förmige Verformung der Bewehrung gezeigt werden, wodurch ein mehrschichtiger Aufbau wie bei [Wei15] nicht in Frage kam. Eine Ausführung als „L-Form“ kam nicht in Frage, da bei Versuchen in der Vergangenheit Probleme mit den eingebrachten Exzentrizitäten auftraten (vgl. [Mül09], S. 34).

Abbildung 5.1: Testsetup nach [DIN15] für den reinen Scherversuch

Anders als bei [Die22] wurde bei den eigenen Probekörper die Bewehrung nicht homogen angebracht sondern in die Zugzone des gedrückten Prüfkörpers, also nach unten, gelegt. Um keine Diskontinuitätsbereiche für die Nachrechnung mit Hilfe von Stabwerkmodellen zu generieren, wurden die Abmaße so gewählt, dass die Breite kleiner als zweimal die Höhe beträgt. Andernfalls würde nach [Hör08] eine statische Diskontinuität vorliegen (vgl. [Hör08], S. 30). Das Tiefenmaß (t in Abbildung 5.1) wurde ebenfalls an die im Absatz davor erwähnte Literatur angelehnt. Dadurch wird eine Spannungsausbreitung im Probekörper ermöglicht und Toleranzen beim Versuch des mittigen Platzierens werden berücksichtigt. Die Einbindelänge beträgt auch hier $6 \cdot \varnothing$ [VT86], wobei durch die breiteren Außenteile eine Betonüberdeckung von je 2 cm und somit eine akzeptable Betondeckung für nichtmetallische Bewehrung bleibt.

Als Beton für die Versuche wird die eher niedrigste Betonklasse C20/25 verwendet, damit das Reißen des Betons und eine Verformung der Bewehrung zugelassen wird. Somit wird eine s-förmige Verformung ohne große Behinderung des Betons ermöglicht und ein duktil erscheinendes Versagen der Prüfkörper kann eintreten. Auch [Wei15] verwendete einen Beton der Festigkeitsklasse C20/25.

Um die einzelnen Traganteile der Norm besser nachzuempfinden, wurde dafür gesorgt, dass keine äußere Normalkraft angreift. So wurden keine Zugstangen angebracht und die Probekörper seitlich lediglich mit einem Kippschutz versehen.

5.2 Verwendete Materialien

5.2.1 Nichtmetallische Bewehrung

Zum Einsatz kommt Schöck Combar Bewehrung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und Solidian Rebar Bewehrung aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK). Details der Herstellung sind dem Kapitel 4.1 und eine Gegenüberstellung der Produkteigenschaften Tabelle 5.1 zu entnehmen. In der Tabelle 5.1 werden die positiven Eigenschaften von nichtmetallischer Bewehrung gegenüber Stahlbewehrung hinsichtlich der Zugfestigkeit deutlich.

Tabelle 5.1: Materialeigenschaften von Schöck Combar Stäben[Sch19] im Vergleich mit Solidian rebar Stäben[Sol23] und Stahl [AS22]

Eigenschaften	Schöck Combar d=8 mm	Solidian Rebar D8-CCE	Betonstahl B500B
Nenndurchmesser [mm]	8	8	8
Außendurchmesser [mm]	9	9,8	abhängig von Rippengeometrie
mittlere Kurzzeit-Zugfestigkeit [N/mm^2]	>1500	>2300	Streckgrenze 500
charakteristische Kurzzeit-Zugfestigkeit [N/mm^2]	>1000	>2100	Streckgrenze 500
E-Modul [N/mm^2]	>60000	>14000	Streckgrenze >20000
charakteristische Dehnung [%]	7,4 (im GZT)	>1,5 (bei Bruch)	5 (bei Höchstlast)
mittlere Scherfestigkeit quer zur Faser [N/mm^2]	>150	>240	annähernd Zugfestigkeit
Betondeckung min c_{nom}	$d_s + 10mm$	-	= $c_{min} + \Delta c_{dev}$ c_{min} Eurocode 2

5.2.2 Beton

Bei dem verwendeten Beton für die Verbundversuche handelt es sich um die Festigkeitsklasse C20/25. Die verwendete Mischung ist in Tabelle 5.2 angegeben und ein CEM II 42,5 N sowie eine Sieblinie B8 wurde verwendet.

Bei der Prüfkörperherstellung wurde die berechnete Menge von $1 m^3$ für die notwendige Menge angepasst. Die Summe des Volumens beträgt nicht genau $1000 dm^3$, da die Eigenfeuchte des Zuschlags das Wasservolumen reduziert, nicht aber das notwendige Volumen des Zuschlags.

Tabelle 5.2: Zusammensetzung des Betons für $1m^3$

Bestandteil	Volumen [dm^3]	Dichte [kg/dm^3]	Gewicht [kg]
Wasser	164,06	1	164,06
Zement	105,37	3	316,1
Zuschlag 0/2	379,87	2,63	999,05
Zuschlag 2/8	297,21	2,63	781,66
Luftporen	20	-	-
Summe	966,5	-	-

Beim Mischvorgang wurde eine ungünstige Verarbeitbarkeit konstatiert und daher ein Liter Wasser bei einem Volumen von $25 l$ hinzugegeben.

Der detaillierte Berechnungsprozesses befindet sich im Anhang 1.

5.2.3 Vorstellung der Versuchsreihen

Reiner Scherversuch

Beim reinen Scherversuch (S) werden die nichtmetallischen Bewehrungsstäbe auf ihre Scherfestigkeit untersucht.

Hierbei werden je vier Versuche je Stabart durchgeführt, um Aussagen über mögliche Streuungen zu treffen. So werden für Schoeck Combar und Solidian Rebar Stäbe je drei Versuche bis zum Bruch und je ein Versuch bis zum ersten Lastabfall, also in Summe acht Versuche durchgeführt.

Verbundscherversuch

Für den Verbundscherversuch (V) werden ebenfalls drei Versuche je Stabart bis zum Bruch durchgeführt und zusätzlich variiert, ob eine (L1) oder zwei (L2) Lagen Bewehrung einliegt, ob die Fugenfläche aufgeraut ist (R) oder nicht (-) und zusätzlich werden noch unbewehrte Referenzprobekörper für einen Vergleich herangezogen (k). In Summe wurden 21 Verbundversuche durchgeführt.

Übersicht der Versuche

Für die Versuchsdurchführung wurde Tabelle 5.3 erstellt: Solidian CFK-Bewehrungen werden hierbei mit Sol und Schöck GFK-Bewehrungen mit Sch abgekürzt.

Tabelle 5.3: Versuchskörperbezeichnung

Stabart	Versuchsart	Bewehrungslagen	Anrauen der Fuge	Versuchszahl
Sol	S			1-3
Sol	V	L1		1-3
Sol	V	L2		1-3
Sol	V	L1	R	1-3
Sch	S			1-3
Sch	V	L1		1-3
Sch	V	L2		1-3
Sch	V	L1	R	1-3
k	V			1-3
k	V		R	1-3

5.2.4 Prüfkörperherstellung

Reiner Scherversuch

Eigens für den Versuch wurden Klemmschellen hergestellt. Da die Durchmesser der Bewehrungsarten variieren, wird der Durchmesser der Stabart angepasst. Hierfür wurde ein Loch mit dem Außendurchmesser nach Angabe des Herstellers in die Klemmschelle gebohrt (siehe Abbildung 5.2).

Abbildung 5.2: Querschnitt der Klemmschelle für CFK-Bewehrung (Solidian), Angaben in mm

Die Maße der Versuchseinrichtung wurden wie in Abbildung 5.3 gewählt.

Abbildung 5.3: Draufsicht der Klemmschelle, Angaben in mm

Die Profilierung der Stäbe wurde nicht berücksichtigt. Somit ist die Lochgeometrie nicht genau an den Stab angepasst und es entsteht eine Lücke zwischen den Hälften der Klemmschellen (siehe Abbildung 5.4).

Abbildung 5.4: keine exakte Anpassung der Lochgeometrie an die Profilierung der Bewehrung am Beispiel der GFK-Bewehrung

Verbundscherversuch

Für die Verbundscherversuche wurde eine Verbundfuge durch das Betonieren in zwei Abschnitten realisiert. Für die Verbundprobekörper wurde eine Schalung auf einer Grundplatte von 28 cm*34 cm realisiert und die Mittelbretter wie in Abbildung 5.5 für die bewehrten Versuchskörper mit Bohrungen in der Mitte des Brettes versehen. Für die zweilagige Bewehrung wurde die zweite Bewehrungslage 3 cm oberhalb (ab Unterkante der Bewehrung) der ersten Bewehrung angebracht. Alle Zeichnungen befinden sich im digitalen Anhang.

Abbildung 5.5: Schalungsbau für Betonage der Verbundversuche Draufsicht (links) Querschnitt (rechts), Angaben in mm

Zuerst wurde das Mittelstück liegend betoniert und nach zweitägigem Aushärten erfolgte die Betonage der Außenteile. Für die raue Verbundfuge wurde vor der ersten Betonage Waschpapier an die Innenseite der Schaltafel angebracht (siehe Abbildung 5.6 rechts) und nach dem Ausschalen

wurde Material mit Hilfe eines Wasserstrahls abgetragen (Abbildung 5.6 Mitte). Anschließend wurde die Rautiefe angelehnt an Kaufmann mittels [DIN10] und [DIN17] durch je 3 Messungen auf den Seitenflächen bestimmt (Abbildung 5.6 links).

Abbildung 5.6: Herstellen der Probekörper mit rauer Fuge

Eine detaillierte Auflistung der Rautiefenbestimmung befindet sich im Anhang 3. Die durchschnittliche Rautiefe hängt stark von der Ausführung des Wasserstrahlens ab und variierte selbst für einen Prüfkörper je nach gestrahlter Seite. Gemittelt über alle angerauten Prüfkörper betrug die Rautiefe für Sol-V-L1-R 1,42 mm und für Sch-L1-R 1,39 mm. Dies entspricht laut Eurocode 2 (2011) einer glatten Fuge, da die Rautiefe kleiner als 3 mm ist [DIN11].

Eine Übersicht der Betonedaten, Lagerungsbestimmungen und Prismendruckfestigkeiten befindet sich im Anhang 2 und 3. Zur Kontrolle der Betonage und der gewünschten Konsistenzklasse wurde das Ausbreitmaß zu 450 mm ermittelt. Für eine Frischbetonklasse 3 ist ein Ausbreitmaß zwischen 420 und 480 mm gefordert, welches mit dem hergestellten Beton erreicht wurde.

5.3 Versuchsdurchführung

Reiner Scherversuch

Die Klemmschellen werden auf eine Platte geschraubt, indem sie den Bewehrungsstab von 18 cm Länge umschließen. Die Platte wird an T-Nuten der Prüfmaschine Zwick ZI250 im Otto-Mohr-Labor der TU Dresden befestigt (Abbildung 5.7).

Das Teflon zur Reibungsvermeidung wurde nicht notwendig, da es zwischen der Lasteinleitung und den Klemmschellen ein geringfügiges Spiel gibt.

Es wird eine Vorkraft von 100 N verwendet und die Prüfmaschine zwischen die Klemmschellen auf Höhe des Bewehrungsstabes vor dem Test gefahren. Die Prüfung erfolgt weggesteuert mit einer Prüfgeschwindigkeit von 1 mm pro Minute.

Abbildung 5.7: Versuchsaufbau der Klemmschellen, Angaben in mm

Verbundscherversuch

Die Versuchskörper werden in der Prüfmaschine Zwick ZI250 im Otto-Mohr-Labor der TU Dresden aufgestellt und getestet. Das vollständige Ausschalen erfolgte nach vier Tagen.

Der Versuch soll zwängungsfrei geschehen und daher wird der Versuchskörper lediglich gegen seitliches Kippen abgestützt (siehe Abbildung 5.8). Der Verbundversuch geschieht durch das Herausdrücken des Mittelstückes. Die rechts und links angeordneten Metallklötze ermöglichen eine Verschiebung von 2 cm.

Abbildung 5.8: Lasteinleitung für Verbundversuch, Angaben in mm

Es wird eine Vorkraft von 200 N aufgebracht und die Prüfung erfolgt weggesteuert mit einer Prüfgeschwindigkeit von 0,5 mm pro Minute. Entgegen der Abbildung 5.8 liegt der zweite Festpunkt des vertikalen Wegaufnehmers nicht oberhalb, sondern unterhalb der Bewehrung und es existiert ein Wegaufnehmer in jeder Fuge, wie der Messanordnung im Anhang 4 zu entnehmen ist.

Hier folgend sind die beiden Versuchsreihen kurz vor Testdurchführung dargestellt.

Abbildung 5.9: Versuchsdurchführung des reinen Scherversuches

Abbildung 5.10: Versuchsdurchführung des Verbundscherversuches

5.4 Verwendete Messtechnik

Reiner Scherversuch

Die Aussagen, welche bei der Auswertung geschlussfolgert werden, basieren lediglich auf den Daten der Prüfmaschine, also auf der aufbrachten Kraft und dem zurückgelegten Weg des Kraftzylinders.

Verbundscherversuch

Neben der Aufzeichnung der Kraft und des Weges kommt auf der einen Seite des Probekörpers die Verwendung von induktiven Wegaufnehmern (IWA) zum Einsatz. Zwei befinden sich jeweils auf Höhe der Fuge mit einer Länge von 190 mm. Diese induktiven Wegaufnehmer sind so platziert, dass die Bewehrungslagen in der Messlänge liegen. Des Weiteren werden zwei horizontale induktive Wegaufnehmer angebracht, um die Öffnung der Fuge zu dokumentieren. Eine detailliert bemaßte Zeichnung befindet sich im Anhang 4.

Auf der anderen Seite des Probekörpers wird der Versuch photogrammetrisch aufgezeichnet. Hierbei wurde im Vorfeld ein stochastisches Muster aufgesprüht. Der Versuch wird mit zwei 12 Megapixel-Kameras und einer Frequenz von zwei Hertz dokumentiert. Während des Versuches

können über die Software GOM Correlate der Firma Zeiss Dehnungen und Verschiebungen der aufgesprühten schwarzen Punkte gemessen werden. Die Kamera dokumentiert die Position eines Punktes zu zwei unterschiedlichen Versuchszeitpunkten. Über die Punktverschiebung kann man auf die Dehnung schließen. Die Einteilung der Probekörperunterseite erfolgt in drei Messbereiche, weil auch der Probekörper aus drei Betonteilen besteht. Durch seitliches Austreten des Betons sind die einzelnen Betonteile allerdings nicht klar voneinander zu unterscheiden und werden nachträglich erneut hervorgehoben. Neben der Erstellung von Flächenkomponenten werden auch analog zu der Rückseite des Probekörpers Wegaufnehmer aus 2-Punktabständen als Punkt-komponenten definiert. Die Lage dieser 2-Punktabstände ist deckungsgleich mit den induktiven Wegaufnehmern. Da eine Messung direkt in der Fuge zum vorzeitigen Versagen und keinen Werten der 2-Punktabstände führen würde, wurden die horizontalen GOM-Wegaufnehmer diagonal angeordnet. Die Auswertung erfolgte vollständig in der GOM Correlate Software und die Probekörper, auf welche im Teil der Auswertung Bezug genommen wurde, befinden sich im Anhang 18 bis 26. Die Auswertung zu allen Probekörper befindet sich im digitalen Anhang.

6 Beobachtung bei Durchführung der Versuche

6.1 Reiner Scherversuch

In den Tabellen 6.1 und 6.2 werden die Beobachtungen abhängig von der Bewehrungsart dargestellt. Dabei steht die Bezeichnung carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) für die Stäbe des Herstellers Solidian (Sol) und die Bezeichnung glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) repräsentativ für die Stäbe des Herstellers Schöck (Sch). Es wurden je drei Stäbe bis zum Bruch geführt und für einen Stab wurde der Versuch bis zu einem erheblichen Lastabfall geführt, ohne dabei einen Bruch zu generieren.

Tabelle 6.1: Beobachtung bei Carbonfaserstab-Scherversuchen

Beobachtung	Sol-S-1	Sol-S-2	Sol-S-3	Sol-S-4-Bieg
1. Hörbares Knacken	3 kN	1,5 kN	2 kN	3,5 kN
starker Lastabfall	von 36,9 kN auf 21 kN	von 35,88 kN auf 20,1 kN	von 37,8 kN auf 21 kN	von 37,1 kN auf 20,6 kN
F_{Bruch}	36,9 kN	35,9 kN	37,8 kN	$F_{max}=37,1$ kN
Weg_{Bruch}	6,66 mm	6,88 mm	6,88 mm	$Weg_{tot}=6,85$ mm
Versagensort (Trennbruch)	links	links	links	-

In Tabelle 6.2 gilt es anzumerken, dass vor allem bei den Glasfaserstäben das erste hörbare Knacken möglicherweise nicht korrekt dokumentiert ist. Bei dieser Bewehrungsart kam es vielmehr zum „Knistern“, also dem Versagen einzelner Fasern. Dies konnte durch äußere Störgeräusche nur schlecht dokumentiert werden. Außerdem ist auffällig, dass das Versagen für beide Bewehrungsarten immer an der linken Klemmschelle auftrat. Eine mögliche Begründung stellt eine unsymmetrische Lasteinleitung dar. Das Spiel zwischen Lasteinleitung und Klemmschelle beträgt links 3 mm und rechts 2,5 mm, was zu einer größeren möglichen Verformung an der linken Seite geführt haben könnte.

Tabelle 6.2: Beobachtung bei Glasfaserstabscherversuch

Beobachtung	Sch-S-1	Sch-S-2	Sch-S-3	Sch-S-4-Bieg
1. Hörbares Knacken	10 kN	14 kN	2,5 kN	8 kN
Lastabfall	von 21,8 kN auf 21,6 kN	von 21,8 kN auf 13 kN	von 20,9 kN auf 13,5 kN	von 19,3 kN auf 18,6 kN
weitere Verformung und Bruch	von 14,8 kN auf 4,9 kN	von 13,1 kN auf 6,1 kN	bei 14 kN	
F_{Bruch}	21,8 kN	21,8 kN	20,9 kN	$F_{max} = 19,3 \text{ kN}$
Weg_{Bruch}	6,21 mm	6,03 mm	6,69 mm	$Weg_{tot} = 6,84 \text{ mm}$
Versagensort (Trennbruch)	links	links	links	-

Beim Vergleich der beiden Bewehrungsarten wird deutlich, dass die carbonfaserverstärkten Bewehrungen eine höhere Bruchkraft besitzen. Auch die Kraft nach Bruch ist größer als die der glasfaserverstärkten Bewehrungen. Der Maschinenweg, welcher bei der Bruchlast erreicht wird, ist für beide Bewehrungsarten annähernd gleich groß.

In Abbildung 6.1 und Abbildung 6.2 ist das Bruchverhalten der beiden Bewehrungsarten gegenübergestellt.

Abbildung 6.1: Versagensbild Sol-S-2

Abbildung 6.2: Versagensbild Sch-S-3

Für beide Bewehrungsarten ist ein schräger Trennbruch an der linken Seite zu beobachten. Es handelt sich dabei um keine glatte Bruchkante, sondern es sind einzelne gelöste Fasern zu erkennen. Zudem ist auch die uneingespannte Seite an der Versagensstelle geschädigt. Dabei hat sich der äußere Faseranteil des Stabes vom Inneren gelöst bzw. haben sich Längsrisse gebildet und dies scheint bis $1 \cdot \varnothing$ von der Scherkante entfernt beidseitig der Fall zu sein. Die undurchtrennte Seite im Bewehrungsstab ist ebenfalls stark deformiert und die Harzmatrix, sowie einige Fasern, sind gerissen.

Auffällig ist, dass für beide Bewehrungsarten ein Resthalt an der rechten Seite existiert und beide Bewehrungen, wie im Bild erkenntlich, sich nicht auf der Befestigungsplatte abstützen.

Auch die Profilierung wurde geschädigt, was gut in Abbildung 6.4 zu sehen ist. Die Profilierung wird fast bis zur Hälfte des Bewehrungsstabes von einem tiefen Riss durchtrennt. Der Riss ist an der Scherkante am größten und verkleinert sich mit zunehmender Entfernung von der Scherkante. Dem gegenüber ist das Bruchbild von der CFK-Bewehrung nur mit leichten äußeren Haarrissen in der Profilierung weniger stark ausgeprägt.

Abbildung 6.3: Detailaufnahme Sol-S-2 links nach dem Versuch

Abbildung 6.4: Detailaufnahme Sch-S-3 rechts nach dem Versuch

6.2 Verbundscherversuch

6.2.1 Dokumentation der einzelnen Versuche

In den Tabellen 6.3 bis 6.6 sind die Ergebnisse der Verbundscherversuche dargestellt. In jeder Versuchsreihe wurden drei Probekörper hergestellt, das ausführliche Protokoll befindet sich im Anhang 6.

In folgender Tabelle sind die Beobachtungen einer glatten unbewehrten Fuge, denen einer rauen Fuge (R) gegenüber gestellt.

Tabelle 6.3: Beobachtung bei unbewehrtem Verbundscherversuch

Beobachtung	k-V-1	k-V-2	k-V-3	k-V-R-1	k-V-R-2	k-V-R-3
starker Lastabfall [kN]	von 57 auf 0	von 79,7 auf 0	von 33,7 auf 5,2	von 81,7 auf 0	von 85,5 auf 0	von 89,2 auf 27
F_{max} [kN]	57	79,7	33,7	81,7	85,5	89,2
$Weg_{F_{max}}$ [mm]	1,25	1,55	0,95	1,71	2,04	1,74
Trennbruch in Fuge	links & rechts	links	rechts	links	links & rechts	links

Bis auf je einen Probekörper einer jeden Versuchsreihe fällt die Last unter Knallen auf 0 kN ab. Der Probekörper k-V-3 besitzt eine wesentlich geringere maximal aufnehmbare Last und wird bei weiteren Betrachtungen nicht berücksichtigt. Der Einfluss der angerauten Fuge ist deutlich erkennbar, da die Probekörper der Reihe k-V-R eine höhere aufnehmbare Kraft aufweisen. Auch der zurückgelegte Maschinenweg vor Versagen ist größer.

Für beide Fälle - glatte Fuge und angeraute Fuge - erfolgt ein plötzliches Versagen unter Knallen und die Probekörper kippen unter anderem wie in Abbildung 6.5 und 6.6 erkennbar. Die induktiven Wegaufnehmer versagen dabei, da es zu ruckartig großen Längenänderungen kommt.

Abbildung 6.5: Versagensbild k-V-2

Abbildung 6.6: Versagensbild k-V-R-1

In der Tabelle 6.4 werden die Probekörper, die mit einer glatten Fuge und einer Bewehrungslage hergestellt wurden, verglichen.

Tabelle 6.4: Beobachtung bei bewehrtem Verbundscherversuch (glatte Fuge) - Vergleich von CFK (Sol)- zu GFK (Sch)- Bewehrung

Beobachtung	Sol-V-L1-1	Sol-V-L1-2	Sol-V-L1-3	Sch-V-L1-1	Sch-V-L1-2	Sch-V-L1-3
1. Lastabfall [kN]	von 108,1 auf 27,7	von 81,2 auf 61,9	von 71,4 auf 46,5	von 35,8 auf 23,5	von 60,1 auf 14,9	von 64 auf 37,2
2. Lastabfall [kN]	-	von 63,3 auf 23,9	von 61,9 auf 14,8	von 32 auf 10,4	-	von 53,6 auf 13,8
F_{max} [kN]	108,1	81,2	71,4	35,8	60,1	64
Weg_{Fmax} [mm]	2,19	1,42	1,5	1,29	1,21	1,35
Trennbruch in Fuge	links & rechts	links & rechts	links & rechts	links	links & rechts	links & rechts

Für zwei von drei Probekörpern jeder Reihe existieren zwei Lastabfälle. Der Probekörper Sch-V-L1-1 ist nur schwer mit den anderen Probekörpern der Versuchsreihe vergleichbar, da die maximal aufnehmbare Kraft nur die Hälfte der anderen beiden GFK-Stäbe beträgt. Die carbonfaserverstärkten Bewehrungen (Sol) besitzen eine größere Maximalkraft und größere zugehörige Maschinenwege. Während für die GFK-Bewehrung die Maschinenkraft für zwei von drei Probekörpern nach erheblichem Lastabfall konstant sinkt, so steigt sie für die CFK-bewehrten Probekörper plateauähnlich unter deutlicher Zunahme des Maschinenweges erneut an. Der Trennbruch liegt bis auf den für Probekörper Sch-V-L1-1 in beiden Fugen. Eine Rissbildung ist zum Teil vorhanden, allerdings wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen.

Abbildung 6.7: Versagensbild Sol-V-L1-1

Abbildung 6.8: Versagensbild Sch-V-L1-2

Die Lage der Bewehrung ist in den Abbildungen 6.7 und 6.8 schwarz gestrichelt dargestellt. Äußerlich ist kaum ein Unterschied zwischen den Bewehrungsarten erkennbar. Bei genauerer Betrachtung von Abbildung 6.8 sind zwei Risse (durch blaue Pfeile gekennzeichnet) erkennbar: Einer in jeder Außenschicht von der Fuge ausgehend, kurz über der Halterung der senkrechten induktiven Wegaufnehmer. Das Versagen des Betons erfolgt schlagartig unter Knallen, allerdings kommt es nicht zum Kippen der Probekörper. Die Bewehrungen sind für alle Probekörper der Reihe nicht durchtrennt.

In der Tabelle 6.5 werden die Probekörper, die mit einer rauen Fuge und einer Bewehrungslage hergestellt wurden, gegenüber gestellt.

Tabelle 6.5: Beobachtung bei bewehrtem Verbundscherversuch (raue Fuge) - Vergleich von CFK (Sol)- zu GFK (Sch)- Bewehrung

Beobachtung	Sol-V-L1-R-1	Sol-V-L1-R-2	Sol-V-L1-R-3	Sch-V-L1-R-1	Sch-V-L1-R-2	Sch-V-L1-R-3
1. Lastabfall [kN]	von 70 auf 51,6	von 76,9 auf 43,8	von 75,9 auf 57,8	von 73,4 auf 70,9	von 62 auf 57	von 76,1 auf 67,3
2. Lastabfall [kN]	-	-	-	von 76,2 auf 42,8	von 68,4 auf 33,2	von 82,9 auf 46
F_{max} [kN]	70	76,9	75,9	76,2	68,4	82,9
Weg_{Fmax} [mm]	1,81	1,71	1,63	2,02	1,93	1,99
Rissbildung in Schicht	links & rechts	links & rechts	rechts	links & rechts	links	links & rechts

Auffällig ist, dass nur die glasfaserverstärkten Bewehrungen (Sch) zwei Lastabfälle aufweisen und, dass für diese die Maximalkraft erst nach dem ersten Lastabfall erreicht wird. Der erste Lastabfall erfolgt zudem ohne hörbare Geräusche. Für alle Probekörper kommt es nach Erreichen der Maximalkraft zum Abfallen der aufnehmbaren Kraft. Der Mittelwert der CFK-Bewehrung (Sol) bezüglich der Maximalkraft beträgt 74,3 kN, während der Mittelwert der GFK-Bewehrung 75,8 kN beträgt. Somit ist die maximal aufnehmbare Kraft ungefähr gleich groß. Der Maschinenweg beim Erreichen der Maximalkraft ist für GFK Bewehrung größer. Bei den angerauten Fugen verläuft der Trennbruch immer durch beide Fugen, auch wenn dies aus den Bildern des Protokolls kaum hervor geht. Sichtbar wurde dies erst nach Entnahme der Probekörper aus der Versuchsvorrichtung. Anzumerken ist, dass nun immer Risse in den äußeren Schichten der Probekörper vorhanden sind und bei der Mehrheit der Probekörper dies symmetrisch in der linken und rechten Schicht der Fall ist.

In Abbildung 6.9 wird im Vergleich zu Abbildung 6.10 deutlich, dass die Probekörper, welche mit einer CFK-Bewehrung ausgestattet sind, mehrere feine und über die Fughöhe verteilte Risse haben, während die GFK-bewehrten Probekörper einzelne tiefe Risse aufweisen. Alle Risse breiten sich von der Fuge in Richtung der Außenkanten aus. Das Versagen des Betons erfolgt für die CFK-bewehrten Probekörper ohne und für die GFK-bewehrten Probekörper mit Vorankündigung in Form von einem vorzeitigen Lastabfall vor Erreichen der Maximalkraft. Im Vergleich zu den Probekörpern mit der glatten Fuge erfolgt ein Versagen unter einem dumpfen Geräusch. Auch in diesem Fall sind die Bewehrungen für alle Probekörper der Reihe ungerissen.

Abbildung 6.9: Versagensbild
Sol-V-L1-R-1

Abbildung 6.10: Versagensbild
Sch-V-L1-R-2

Nun folgt mit Tabelle 6.6 eine Gegenüberstellung der Probekörper, die mit zwei Bewehrungslagen hergestellt wurden. Die Fuge ist hierbei glatt gestaltet.

Tabelle 6.6: Beobachtung bei zweilagig bewehrtem Verbundscherversuch (glatte Fuge) - Vergleich von CFK (Sol)- zu GFK (Sch)- Bewehrung

Beobachtung	Sol-V-L2-1	Sol-V-L2-2	Sol-V-L2-3	Sch-V-L2-1	Sch-V-L2-2	Sch-V-L2-3
1. Lastabfall [kN]	von 92,6 auf 72,3	von 109,5 auf 26	von 58,8 auf 52,4	von 74 auf 34	von 92,2 auf 76,9	von 54 auf 50,7
2. Lastabfall [kN]	von 82,8 auf 36,9	-	von 62,3 auf 45,8	-	von 79,7 auf 45,2	von 56,2 auf 38,3
F_{max} [kN]	92,6	109,5	62,3	74	92,2	56,2
F_{max} [kN] nach Betonversagen	40,5	34,7	40,9	38,4	49	41,6
$Weg_{F_{max}}$ [mm]	1,67	1,92	1,42	1,68	1,77	1,29
Rissbildung in Schicht	links & rechts	links & rechts	links & rechts	links & rechts	links & rechts	links & rechts

Die Maximalkraft ist für CFK-bewehrte Probekörper (Sol) größer als für GFK-bewehrte (Sch), wenn man die Probekörper Sol-V-L2-3 und Sch-V-L2-3 aufgrund ihrer auffällig geringen Tragfähigkeit nicht berücksichtigt. Die zwei genannten Probekörper sind auch dahin gehend besonders, da das Delta des größten Lastabfalls wesentlich geringer ist als bei den anderen Probekörpern. Vergleicht man das Delta für die übrigen Probekörper, so kristallisieren sich die GFK-bewehrten Probekörper mit einer geringeren Streuung heraus. Das lokale Maximum der Kraft nach Betonversagen ist für GFK-bewehrte Probekörper im Schnitt größer, während der Maschinenweg beim Erreichen der Maximalkraft für CFK-bewehrte Probekörper größer ist. Es bilden sich bei allen

Probekörpern Risse in den äußeren Schichten.

In Abbildung 6.11 steht die Rissbildung der CFK-Bewehrung im Kontrast zu der von GFK-Bewehrung in Abbildung 6.12. Bei Ersterer zieht sich ein breiter Riss durch den gesamten Probekörper, während hingegen der Riss in der gleichen Schicht für den Probekörper Sch-V-L2-2 ein Stück weiter oben kaum erkennbar ist. Auch dieser geht durch die gesamte Breite, allerdings beträgt die Rissweite gemessen mit der Risskartierung 0,6 mm. Die Rissweite des Probekörpers Sol-V-L2-1 kann gar nicht bestimmt werden, da der Betonteil über dem Riss vollständig vom unteren getrennt ist. Bei Entnahme dieses Probekörpers konnte der obere Teil leicht händisch entfernt werden und die Bewehrung lag frei. Deutlich erkennbar ist an der Unterkante des Probekörpers auch der große Maschinenweg, der bis zum manuellen Abbruch des Versuches aufgezeichnet wurde. Es ist ein deutlicher Versatz des Mittelstücks im Vergleich zu den Außenteilen erkennbar. Für alle Probekörper war das Versagen begleitet von einem dumpfen Betonbruch in den Fugen und alle Bewehrungen sind ungerissen.

Abbildung 6.11: Versagensbild
Sol-V-L2-1

Abbildung 6.12: Versagensbild
Sch-V-L2-2

6.2.2 Freilegen der Bewehrung nach Versuchsdurchführung

Von besonderem Interesse war das Verhalten der Bewehrung während des Versuches. Die Rissentwicklung spricht für eine Beteiligung der Bewehrung und daher sind hier folgend einige ausgewählte Versuchskörper nach dem händischem Entdrehen oder Aufspalten dargestellt.

In Abbildung 6.13 ist ein einlagig, carbonfaserbewehrter Probekörper (Sol) mit glatter Fuge dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, dass der Riss auf der linken Seite oberhalb der Bewehrung liegt und der Riss auf der rechten Seite zumindest oberhalb der Bewehrung aus der Fuge an den Rand wächst. Die Abbildung 6.14 soll zeigen, dass bei der Betonage ein guter Verbund zwischen Bewehrung und Zementmatrix erzielt wurde. Bemerkenswert ist, dass die glatte Oberfläche des Bewehrungsstabes als glänzender Abdruck in dem Betonbruchstück erkennbar ist, so als habe die Oberflächenbeschichtung des Bewehrungsstabes mit dem Zement reagiert oder sich abgelöst.

Abbildung 6.13: Sol-V-L1-2 händisch zerstört

Abbildung 6.14: Sol-V-L1-2 Draufsicht Betonaußenteil

Der einlagig, glasfaserbewehrte Probekörper (Sch) mit glatter Fuge verhielt sich bei dem händischen Zerstören so, dass man die Außenteile einfach abdrehen konnte. In Abbildung 6.15 ist eine Draufsicht des Probekörpers zu sehen und es ist erkennbar, dass die Risse viel feiner und nahezu horizontal im Vergleich zu den Rissen in Abbildung 6.13 sind. Das Risswachstum in das Innere des Probekörpers ist in Abbildung 6.16 zu sehen.

Abbildung 6.15: Sch-V-L1-2 händisch zerstört

Abbildung 6.16: Sch-V-L1-2 Seitenansicht Außenteil

Bei den zweilagig bewehrten Probekörpern wurden mehrfach Asymmetrien festgestellt. Entweder befanden sich die Bewehrungslagen nicht genau übereinander oder die Bewehrungen lagen zum Teil versetzt im Beton, wie in Abbildung 6.17 augenscheinlich. Bei der Untersuchung der Bewehrungen wurden Schädigungen dieser auf Höhe der Fuge in Form von horizontalen Rissen, wie in Abbildung 6.18 registriert, sodass in einem weiteren Schritt die Betonmittelstücke aufgespaltet wurden.

Abbildung 6.17: Sch-V-L2-2 Draufsicht Betonaußenteil

Abbildung 6.18: Sch-V-L2-2 geschädigter Bewehrungsstab

Für die zweilagig CFK-bewehrten Probekörper ist es schwer die Schädigung der Bewehrung auf Höhe der Fuge deutlich zu machen, doch es ist ein Biegen der Bewehrung nach unten auf Höhe der Fuge in Abbildung 6.19 erkennbar. Sichtbar wird eine Verformung der Bewehrung bei der Betrachtung von Abbildung 6.20, in der ein vertikaler Versatz der Bewehrung auf Höhe der Fuge

und ein leichtes Biegen nach oben am Rand erkennbar ist.

Abbildung 6.19: Sol-V-L2-1 geschädigter Bewehrungsstab

Abbildung 6.20: Sol-V-L2-3 Biegung der Bewehrungen

Das Aufspalten der Probekörper erfolgt über eine Betondruck-Prüfmaschine im Otto-Mohr-Labor der TU Dresden. Anschließend werden über das Auftragen zweier Farbschichten mittels eines Sprays zur Durchführung von Eindringprüfungen die Risse in der Bewehrung sichtbar gemacht. Die Beschichtung der carbonfaserverstärkten Bewehrung (So) glänzt und nimmt kaum Farbpartikel auf. Daher wird nicht die rote und dann die weiße Farbe aufgebracht, sondern lediglich die weiße, um einen stärkeren Kontrast zu erzielen. Zudem erlaubt die Größe der Farbpartikel kein Eindringen in die Haarrisse und das Spray wird lediglich zum Markieren der Risse verwendet. In Abbildung 6.21 und 6.22 sind die beiden Bewehrungsarten gegenübergestellt.

Abbildung 6.21: Risse in CFK-Bewehrung Sol-V-L1-2

Abbildung 6.22: Risse in GFK-Bewehrung Sch-V-L1-R-3

Es wird deutlich, dass sich die Risse in der Bewehrung weit von der Beanspruchungsstelle in Längsrichtung fortsetzen und mehrere Risse über die Oberfläche verteilt auftreten. Insbesondere bei der GFK-Bewehrung (Sch) sind die Risse auch weit von der beanspruchten Stelle zu finden und treten weit im Inneren des Betonmittelstückes erneut auf.

7 Auswertung

7.1 Reiner Scherversuch

7.1.1 Bestimmung der Scherfestigkeit

Der Hersteller Solidian hat die Scherfestigkeit der carbonfaserverstärkten Kunststoffbewehrungen über den in [DIN15] angegebenen Test berechnet. Der Versuchsaufbau ist in 5.1 dargestellt und relativ gut mit dem eigenen Versuchsaufbau vergleichbar. Der Hersteller Schöck testete mit einem anderen Versuchsaufbau die glasfaserverstärkten Kunststoffbewehrungen (siehe Abbildung 4.5). Beide Versuchsaufbauten geben allerdings die gleiche Formel zur Bestimmung der Scherfestigkeit wie folgt an:

$$\tau_s = \frac{P_s}{2 * A}$$

Wobei:

- P_s : Scherkraft bei Versagen in N,
 A : nominale Querschnittsfläche des Testobjektes in mm^2 ,

In der nachfolgenden Tabelle sind die Scherfestigkeiten jedes Versuches angegeben.

Tabelle 7.1: Scherfestigkeiten von nichtmetallischer Bewehrung

	Innendurchmesser in mm	Probekörper	P_s in N	τ_s in N/mm^2
CFK-Bewehrung Solidan Rebar	8	Sol-S-1	36937	367,42
		Sol-S-2	35883	356,93
		Sol-S-3	37829	376,29
		Sol-S-4-Bieg	37100	369,03
GFK-Bewehrung Schöck Combar	8	Sch-S-1	21752	216,37
		Sch-S-2	21834	217,19
		Sch-S-3	20887	207,77
		Sch-S-4-Bieg	19272	191,7

Die Scherfestigkeit aus eigenen Versuchen beträgt für Solidian Carbonbewehrung im Mittel $366,88 N/mm^2$. Der Wert der Biegung wird hierbei nicht berücksichtigt. Die vom Hersteller angegebene Scherfestigkeit beträgt $240 N/mm^2$. Somit ist die Scherfestigkeit der eigenen Versuche wesentlich größer als die des Herstellers und birgt Sicherheiten in der Berechnung.

Auf Nachfrage beim Hersteller Solidian stellte sich heraus, dass die Versuche an Bewehrungen

ohne Profilierung durchgeführt wurden, um eine gute Einspannung in der Prüfvorrichtung gewährleisten zu können [Bis23]. Dies erklärt neben dem konsequenten Abrunden der Mittelwerte laut Hersteller die Differenz zu den eigenen Scherversuchen mit Profilierung. Der Hersteller befindet sich mit seiner Vorgehensweise auf der sicheren Seite.

Für die Schöck Glasfaserbewehrung ergibt sich im Mittel eine Scherfestigkeit von $213,78 \text{ N/mm}^2$. Die vom Hersteller angegebene Scherfestigkeit beträgt 150 N/mm^2 . Auch hier sind Reserven aus den Versuchen erkennbar.

Die Wahl der Lasteinleitung scheint geeignet, da laut Herstellerangaben die Scherfestigkeit der reinen Carbonfaser höher als die der Glasfaser ist und jenes mit den eigenen Versuchsergebnissen übereinstimmt.

7.1.2 Parameter der Auswertung

Die Auswertung erfolgt mit einem Kraft-Weg-Diagramm sowie einem Verlauf der Spannung relativ zum Weg. Da im Weiteren Verlauf von Scherfestigkeiten gesprochen wird, sind hier die Spannungs-Weg-Diagramme aufgeführt und weitere befinden sich im digitalen Anhang. Es erfolgt keine Betrachtung des E-Moduls, da die Dehnung als Längenänderung über den Durchmesser berechnet werden müsste und dies nur eine sehr geringe Ausgangslänge ist.

Die Angabe des Mittelwertes verwendet für die Solidian CFK und Schöck GFK-Bewehrung drei Messungen und berücksichtigt nicht die Biegung. Der Mittelwert wird nur bis zum ersten Bruch der Bewehrung in der Versuchsreihe berechnet.

Für eine Vergleichbarkeit der Bewehrung im mathematischen Sinne wird die Varianz s^2 und Standardabweichung s wie in den folgenden Formeln nach [Ede12] berechnet.

$$s_{n-1}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$s_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Da die Mittelwerte der einzelnen Messreihen voneinander abweichen und um den wahren Wert streuen, ist die Standardabweichung des Mittelwertes ebenfalls von Bedeutung und wird wie hier folgend berechnet.

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Liegen Wertepaare für die Messwertanalyse auf der Regressionsgeraden, so ist der Zusammenhang bzw. es ist eine Proportionalität zwischen den Werten y_i und x_i vorhanden. Ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, ob ein linearer Zusammenhang zwischen y_i und x_i besteht, ist der Korrelationskoeffizient r (vgl. [Ede12], S. 92).

Um zu testen, ob es einen linearen Zusammenhang zwischen der maximal aufnehmbaren Last und dem zugehörigen Maschinenweg bei den einzelnen Versuchen gibt, wird eine Korrelationsanalyse

durchgeführt. Es wird ein linearer Zusammenhang erwartet und daher erfolgt die Berechnung nach Pearson [Ede12]:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) * (y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 * (y_i - \bar{y})^2}}$$

7.1.3 Vergleich der Scherfestigkeiten von carbonfaserverstärkter und glasfaserverstärkter Kunststoff-Bewehrung

In Abbildung 7.1 erfolgt eine Gegenüberstellung der beiden Bewehrungen im Spannungs-Weg-Diagramm.

Abbildung 7.1: Spannungs-Weg-Diagramm des reinen Scherversuches, Vergleich von CFK (Sol) zu GFK (Sch)

Aus dem Diagramm 7.1 geht hervor, dass die Scherfestigkeiten der carbonfaserverstärkten Bewehrungen (Sol) über denen der glasfaserverstärkten Bewehrungen liegen (Sch). Bei Ersteren kann konstatiert werden, dass es für alle Versuche einen erneuten signifikanten Lastanstieg nach einem Lastabfall gibt, während bei den glasfaserverstärkten Bewehrungen ebendas nur auf zwei von drei Versuchen zutrifft und mit einem wesentlich kleineren Lastabfall verbunden ist. Des Weiteren unterscheiden sich die Spannungs-Weg-Kurven zu Beginn des Versuches. Während die carbonfaserverstärkten Bewehrungen ohne größere Abweichungen einem parabolischem Verlauf bis zur maximalen Spannung folgen, so gibt es bei den glasfaserverstärkten Bewehrungen zwei auffällige Lastabfälle ohne hörbare Versagensgeräusche bei ca. 3 und 7 N/mm^2 . Der Maschinenweg beim Erreichen der maximal aufnehmbaren Kraft ist mehr als 1 mm größer für die CFK-Bewehrung im Vergleich zur GFK Bewehrung. Zusätzlich unterscheiden sich die Lastabfälle von

carbonfaserverstärkten Bewehrungen mit einem Kraftdelta von durchschnittlich 16,2 kN zu den Lastabfällen vor Bruch von den glasfaserbewehrten Bewehrungen mit einem Kraftdelta von 9,5 kN (Vergleich Tabelle 6.1 und 6.2). Auffällig ist ebenfalls, dass die carbonfaserverstärkten Bewehrungen nach dem Lastabfall eine sehr ähnliche Restscherfestigkeit besitzen und glasfaserverstärkte Bewehrungen hingegen stärker streuen.

In der Tabelle 7.2 sind die wichtigsten Ergebnisse noch einmal zusammengefasst. Es fällt auf, dass CFK- und GFK-Bewehrungen mit Sicherheiten bis zu 53 % ausgestattet sind.

Tabelle 7.2: Übersicht der Versuchsergebnisse von nichtmetallischer Bewehrung bei Scherung

	CFK Bewehrung (Solidian)	GFK Bewehrung (Schöck)
Herstellerangaben mittlere Scherfestigkeit	240 N/mm^2	150 N/mm^2
hier ermittelte mittlere Scherfestigkeit	366,88 N/mm^2	213,78 N/mm^2
Prozentwert	153 %	143 %
Varianz	5,48 kN^2	2,45 kN^2
Standardabweichung	1,84 kN	1,13 kN
Korrelationskoeffizient	-0,06	0,55

Hinsichtlich der größeren Varianz von Solidian Carbonfaserstäben im Vergleich zu der von Schöck Glasfaserstäben lässt sich sagen, dass bei Solidian Carbonfaserstäben eine um 70 % größere Scherfestigkeit erzielt wird und durch das längere Messen mehr Daten zur Verfügung stehen. Dies ist bei der mittleren Standardabweichung bedeutsam und man erhält annähernd große Standardabweichungen zwischen den beiden Bewehrungsarten. Die Besonderheit bei der Bestimmung dieser Werte lag darin, dass jeweils die gesamte Serie betrachtet wurde. Zur Bestimmung des Korrelationskoeffizienten wurde lediglich ein Wertepaar bei dem Bruch jedes Versuches betrachtet.

Aus der Tabelle geht hervor, dass die Maximalwerte der CFK-Bewehrung nahezu nicht linear korrelieren, während die der GFK-Bewehrung eine leicht lineare Korrelation ($> 0,5$) aufweisen. Das Vorzeichen definiert hierbei den Anstieg der Geraden, die alle Werte mit möglichst geringem Abstand verbindet.

7.2 Verbundscherversuch

7.2.1 Vergleich der Tragfähigkeiten unter Einfluss verschiedener Parameter

Die Gegenüberstellung erfolgt mit Hilfe von Kraft-Weg-Diagrammen. Die ausführlichen Diagramme aller Versuche befinden sich in Anhang 7 bis 17.

Im Diagramm 7.2 sind die Kurvenverläufe der unbewehrten Probekörper (k) mit rauer Fuge denen der Probekörper mit einlagiger carbonfaserverstärkter Bewehrung (Sol) und rauer Fuge kontrastiert. Die Kurve des Mittelwertes CFK liegt genau unter der Kurve des Mittelwertes unbewehrt.

Abbildung 7.2: Kraft-Weg-Diagramm der rauen Fuge - unbewehrt im Vergleich zu CFK-bewehrt

Beachtlich ist die größere Maximalkraft der unbewehrten Probekörper. Alle maximalen Kräfte der getesteten Objekte ohne Bewehrung liegen über denen der CFK-bewehrten Probekörper. Allerdings besitzen die carbonbewehrten Probekörper eine Resttragfähigkeit in Form der Bewehrung. Beim Lastabfall kommt es zum Versagen des Betons und anschließend trägt die Bewehrung bei zunehmendem Maschinenweg. Da die Probekörper nicht seitlich gehalten wurden, nimmt die Kraft bei zunehmenden Maschinenweg allmählich ab und die Versuche wurden manuell gestoppt.

Betrachtet man den Anstieg der Kurven, so haben alle Kurven den gleichen Anstieg oder weichen nur wenig voneinander ab. Dass es sich bei den Probekörpern mit Bewehrung um eine Schwachstelle in der Fugenfläche handelt, ist durch ein lediglich höheres Maximum der unbewehrten Probekörper herleitbar. Man spricht im Fall der bewehrten Probekörper von einem duktilen und im Fall der unbewehrten Probekörper von einem spröden Tragverhalten.

Vergleichend soll auch eine Gegenüberstellung wie in Diagramm 7.3 dargestellt, der unbewehrten Probekörper (k) mit rauer Fuge und der Probekörper mit einlagiger glasfaserverstärkter Bewehrung (Sch) und rauer Fuge, erfolgen.

Abbildung 7.3: Kraft-Weg-Diagramm der rauen Fuge - unbewehrt im Vergleich zu GFK-bewehrt

Wie in Abbildung 7.2 besitzen auch die glasfaserbewehrten Probekörper mit rauer Fuge eine geringere maximal aufnehmbare Last im Vergleich zu den unbewehrten Probekörpern. Besonders auffällig für die GFK-Bewehrung ist ein Absacken der Kurve vor dem Erreichen der Maximalkraft. Zurückzuführen ist dies auf ein mögliches Versagen des Verbundes zwischen Bewehrung und Beton oder das Versagen in einer Fuge, vor dem Versagen in der anderen Fuge.

Wie auch bei den CFK-bewehrten Probekörpern kommt es bei dem großen Lastabfall zum Versagen des Betons und anschließend trägt die Bewehrung bei zunehmendem Maschinenweg. Auch die GFK-bewehrten Probekörper verhalten sich im Vergleich zu den unbewehrten Probekörpern duktil, da die Kraft nach einem großen Lastabfall nur allmählich sinkt. Die maximal aufnehmbare Kraft der GFK-bewehrten Probekörper ist im Mittel geringfügig kleiner als die der CFK-bewehrten Probekörper.

Der Einfluss der Bewehrungsanzahl wird in Diagramm 7.4 dargestellt. Verglichen wird die CFK-Bewehrung, welche einlagig (L1) und zweilagig (L2) angeordnet ist.

Abbildung 7.4: Kraft-Weg-Diagramm der glatten Fuge - eine im Vergleich zu 2 Lagen CFK Bewehrung

Bis auf den Verlauf des Probekörpers V-Sol-L2-3 besitzen zwei Lagen Bewehrung eine erhöhte Tragfähigkeit gegenüber einer Lage Bewehrung. Bei dem genannten Probekörper spielt das unsymmetrische Einbringen der Bewehrungslagen zueinander eine Rolle. Dies erklärt auch den ersten Lastabfall, welcher ein Versagen des außermittig angebrachten Bewehrungsstabes hervorgerufen haben könnte.

Außerdem kommt es bei den glatten CFK-bewehrten Probekörpern (V-Sol-L1) zu einem erneuten lokalem Maximum nach Betonversagen. Dieses Verhalten existiert bei der rauen Ausführung der Probekörper nicht und ist eventuell darauf zurück zu führen, dass das Betonversagen ein Zerstören der Gesteinsverzahnung impliziert. Demnach ist der Abstand der Betonteile zueinander größer, was eine Krafteinleitung in die Betonteile rechts und links der Fuge und somit ein Tragen der Bewehrung mit Laststeigerung verhindert.

Bemerkenswert ist ebenfalls ein erneutes lokales Maximum, nach dem Betonversagen (Lastabfall) für zwei von drei Probekörpern. Der jeweilige Maschinenweg bis zu diesen lokalen Maxima ist für zweilagig bewehrte Probekörper größer als für einlagig bewehrte glatte und raue Probekörper, unabhängig von der Bewehrungsart.

Zusätzlich kann mit Diagramm 7.2 festgestellt werden, dass die glatte Fuge, bis auf einen zu vernachlässigenden Wert, höhere Tragfähigkeit als die raue Fuge der CFK-bewehrten Probekörper aufweist.

Noch deutlicher wird der Einfluss einer weiteren Bewehrungslage, wenn wie in Diagramm 7.5 die glasfaserbewehrten Probekörper verglichen werden.

Abbildung 7.5: Kraft-Weg-Diagramm der glatten Fuge - eine im Vergleich zu zwei Lagen GFK Bewehrung

Auch für zweilagige GFK-Bewehrung gibt es ein erneutes lokales Maximum, nach dem Betonversagen (Lastabfall). Die Versuchsreihe weist allerdings vermehrt Streuungen im Tragverhalten auf. Ein Probekörper weist vor Erreichen des globalen Maximums einen Lastabfall auf und ein anderer Probekörper besitzt neben dem großen Lastabfall einen vorangestellt Weiteren. Dass die zweilagige Versuchsreihe aber die Fortsetzung der Tragfähigkeit von einer Bewehrungslage ist, wird an dem sonst ähnlichen Kurvenverlauf deutlich.

Vergleichend mit Diagramm 7.3 kann bei den Probekörpern mit rauer Fuge erst ein kleiner Lastabfall und nach dem Erreichen der Maximalkraft ein großer Lastabfall konstatiert werden. Dieses Verhalten ist umgekehrt zu den Probekörpern mit glatter Fuge. Die Probekörper, welche eine raue Fuge besitzen, haben eine höhere Tragfähigkeit. Eine mögliche Begründung für diesen Verlauf der Kurve ist das Versagen erst einer Betonfuge und anschließend der anderen.

Die wesentlich geringere Tragfähigkeit mancher getesteter Objekte innerhalb einer Versuchsreihe ist auf mögliche Betonimperfectionen infolge unsachgemäßer Mischung, Verdichtung oder Lagerung zurückzuführen. Insbesondere für die rauen Probekörper gab es in der Herstellungsphase eventuell nicht sichtbare Schädigungen infolge Entnahme aus der Schalung, Transport zum Sandstrahlen, zu langes Trocknen vor dem erneuten Einbau oder spannungsreicher erneuter Einbau in die Schalung zur zweiten Betonage. Für die zweilagige Ausführung der Bewehrung ist eine Schädigung der Prüfkörper durch das Abdrehen der gebohrten Schalungsmittelbretter wahrscheinlich. Der Verbund wurde für zwei von drei der CFK-bewehrten Probekörper mit zwei Bewehrungslagen so stark geschädigt, dass die Probekörper rissen und erneut hergestellt wurden. Möglicherweise existierten für die anderen Probekörper ebenfalls Mikrorisse.

Statistische Auswertung

Es wurden, wie in Tabelle 7.3 ablesbar, der Mittelwert der Maximalkraft aus drei Probekörpern je Versuchsreihe und die Standardabweichung berechnet. Für die Korrelation erfolgte die Berechnung, wie in Kapitel 7.1.2 vorgestellt, über die Pearson Korrelation.

Tabelle 7.3: Übersicht der Versuchsergebnisse von nichtmetallischer Bewehrung für Verbund-scherversuche

Kennwert	k-V	k-V-R	Sol-V-L1	Sol-V-L1-R	Sch-V-L1	Sch-V-L1-R	Sol-V-L2	Sch-V-L2
Mittelwert [kN]	56,8	85,5	86,9	74,3	53,3	75,8	88,1	74,1
Standardabweichung	23	3,8	19	3,7	15,2	7,2	23,9	18
Korrelation	1	0,08	0,4	-0,82	0,62	0,99	0,99	-0,77

Die größte Tragfähigkeit besitzen im Mittel die Probekörper, welche zwei Lagen carbonfaserverstärkte Bewehrung besitzen. Die geringste Tragfähigkeit besitzt die Versuchsreihe mit einer Lage glasfaserverstärkter Bewehrung und glatter Fuge. Entfernt man den Extremwert aus der Reihe erhält man einen Mittelwert von 62 kN und somit besitzen die unbewehrten Probekörper mit glatter Fuge die geringste Tragfähigkeit.

Für die zweilagig bewehrten Probekörper sind weitere Reserven vorhanden, da vor allem die Standardabweichung der carbonfaserverstärkten Bewehrung bedeutend hoch ist.

Tendenziell liegt ein linear positives Korrelationsverhalten vor. Die Werte, die nahe der Null liegen, sind geprägt von Extremwerten in der Versuchsreihe und bei umfangreicheren Versuchsprogrammen wären einheitlichere Werte möglich.

7.2.2 Gegenüberstellung der Längenänderungen und verwendeter Messtechnik

Um Aussagen über die Längenänderung bei den Versuchen treffen zu können, wird hier folgend die Messung der induktiven Wegaufnehmer (IWA) und die der Wegaufnehmer der Photogrammetrie, welche über Punktkomponenten konstruiert werden, kontrastiert.

Erwähnenswert ist hierbei, dass die Längen in beiden Systemen annähernd gleich gewählt wurden, es allerdings zu Abweichungen infolge der ungleichen Schalungsabmessungen und der schrägen Anordnung im Fall des Photogrammetriesystems (siehe digitaler Anhang „Skizze“) kommen kann.

Für eine Bewertung wurde festgelegt, dass eine größere Längenänderung im Photogrammetriesystem positiv zu deuten ist, da sehr große Längenänderungen für induktive Wegaufnehmer eher ein vorzeitiges Versagen dieser bedeuteten. Sehr anschaulich kann ein Versagen der induktiven Wegaufnehmer dem Anhang 6 für die Probekörper k-V-1 und 2 entnommen werden.

Längenänderungen der Wegaufnehmer

Hinsichtlich der Interpretation der vertikalen und horizontalen Längenänderungen ist anzumerken, dass durch das Herausdrücken des Mittelstückes für den nördlichen Wegaufnehmer im Photogrammetrie System eine Zunahme der Länge (positiv) und für den südlichen Wegaufnehmer eine Stauchung (negativ) zur Folge hat. Im Normalfall werden die Prüfkörper auseinander gedrückt, weswegen die Längenänderung in horizontaler Richtung positiv für den oberen und unteren Wegaufnehmer ist. Bei plötzlichem Versagen, was vor allem bei den unbewehrten Probekörpern zu erwarten ist, wird eine wesentlich größere Längenänderung der horizontalen im Vergleich zu den vertikalen Wegaufnehmern beobachtet. Die horizontalen Wegaufnehmer betreffend, wird eine verstärkte Längenänderung des oberen Wegaufnehmers konstatiert.

Für die Diagramme der Längenänderung ist die x-Achse mit der Bezeichnung Index jeweils eine Stufe der Photogrammetrieaufzeichnung und die y-Achse die zugehörige Längenänderung.

Die unbewehrten Probekörper lassen durch ihr plötzliches Versagen kaum Aussagen über die Entwicklung der Längenänderung zu. Beispielhaft ist in Abbildung 7.6 ein unbewehrter Probekörper einem GFK-bewehrten Probekörper gegenübergestellt. Es wird deutlich, dass für den GFK-bewehrten Probekörper nach dem Versagen des Betons die Bewehrung beansprucht wird, da die Längenänderung weiterhin moderat zunimmt. Das Betonversagen der ersten Fuge ist kurz nach Erreichen der Maximalkraft und die Längenänderung erfährt zu diesem Zeitpunkt eine markante Zunahme. Der zweite rasante Anstieg der Längenänderung könnte hier ein zeitlich versetztes Versagen der zweiten Fuge sein.

Abbildung 7.6: Längenänderung vertikal (Photogrammetrie) für k-V-3 (grau) und Sch-L1-3 (dunkelblau)

Aus Tabelle 7.5 geht mit Hilfe von Zahlen hervor, dass der Probekörper Sch-V-L1 bezüglich der Südseite eine 4,5-fach größere Längenänderung als der unbewehrte Probekörper im Photogrammetriesystem besitzt.

Für die horizontale Längenänderung (oben) ist eine Verringerung der bewehrten Probekörper im Vergleich zu den unbewehrten wie in Tabelle 7.4 zu sehen. Die Bewehrung ist in diesem Fall eine Verhinderung des Auseinander-Federns. Die massive Zunahme der Länge in kurzer Zeit im Fall der unbewehrten Probekörper wird zum Teil nicht von dem photogrammetrischen System erfasst, wie ebenfalls in Tabelle 7.4 dargestellt ist. Nach dem Einfluss sind allerdings erneut Messungen möglich.

Der Verlauf der Längenänderung Süd der bewehrten Probekörper mit rauer Fuge ist bereits sehr verschieden zu der glatten Fuge (siehe Abbildung 7.7). Des Weiteren ist auffällig, dass der GFK-bewehrte Probekörper analog zum Kraftverlauf zwei Sprünge im Verlauf der vertikalen Längenänderung aufweist. Jeder Lastabfall ist dabei mit einer leicht verzögerten signifikanten Zunahme in der Längenänderung gleich zu setzen. So ist für die CFK-Bewehrung mit rauer Fuge im Kraftverlauf ein Lastabfall wie auch in der Kurve der vertikalen Längenänderung ein Sprung verzeichnet. Unglücklicherweise gibt es für diese Probekörper keine Aufzeichnung der Längenänderung bis zum Ende des Versuches, was keine Aussagen über das Verhalten am Ende im Vergleich zur GFK-Bewehrung zulässt.

In der Abbildung 7.7 ist der Einfluss der Bewehrung zusammen mit der angerauten Fuge gut zu sehen, da es nach Betonversagen eine Beanspruchung der Bewehrung gibt, die noch größer als für den Fall der glatten Fuge ist. Dies ist an dem linearen Anstieg am Ende des Versuches zu erkennen.

Abbildung 7.7: Längenänderung vertikal (Photogrammetrie) für Sol-V-L1-R-1 (hellblau) und Sch-L1-R-3 (dunkelblau)

Kurz nach dem Betonversagen kann mit Hilfe von Tabelle 7.4 eine erhöhte Längenänderung horizontal und vertikal für beide Arten der Bewehrung bei einer rauen Fuge festgestellt werden. Der GFK-bewehrte Probekörper mit rauer Fuge besitzt im Falle des Südaufnehmers eine 1,2-fach größere Längenänderung als die glatte Fuge und bezüglich des oberen Wegaufnehmers handelt es sich um eine 4,7-fach gesteigerte Längenänderung (Betrachtung des Photogrammetriesystems). Das Prinzip der Gesteinsverzahnung ist nur bis zum Betonversagen verschiebungshemmend und so ist kurz nach dem Betonversagen die Längenänderung für die raue Fuge größer als für die glatte.

Besondere Beachtung gilt es, hinsichtlich der Abbildungen 7.8 und 7.9, der gleichen Anzahl an Sprüngen im Verlauf der Längenänderung für einlagige und zweilagige CFK-Bewehrung zu schenken. Durch die unterschiedliche Diagrammskalierung zeigt sich erst auf den zweiten Blick, daß die Sprünge annähernd gleich groß sind. Die Längenänderung bis zum Versuchsende ist in Abbildung 7.9 wesentlich größer, daher sind die Sprünge im Verlauf hier gestaucht.

Bemerkenswert ist, dass die Längenänderungen durch die Zerstörung des Prüfkörpers oder durch vermehrte Rissbildung nicht mehr mit Photogrammetrie gemessen werden können.

Abbildung 7.8: Längenänderung vertikal - Photogrammetrie für Sol-V-L1-3

Abbildung 7.9: Längenänderung vertikal - Photogrammetrie für Sol-V-L2-1

Zusammenfassend lässt sich für die Zeit bis zum Betonversagen kein Unterschied für die glatte Fuge zwischen der CFK- und der GFK-Bewehrung feststellen. Für den Fall der rauen Fuge und der zweilagig bewehrten, glatten Fuge sind die Werte ebenfalls kaum verschieden. Für den Zeitpunkt „kurz vor Betonversagen“ sind die Längenänderungen für die einlagig und zweilagig GFK-bewehrten Prüfkörper größer als die der CFK-bewehrten. Allerdings unterliegen die Werte der GFK-bewehrten Reihe hohen Streuungen der Prüfkörper untereinander. Bezüglich der Längenänderungen am Ende des Versuches lassen sich keine Aussagen treffen, da keine Werte für die letzte Stufe in der Photogrammetrie vorhanden sind.

Gegenüberstellung der verwendeten Messtechnik

In den Tabellen 7.4 und 7.5 werden die Werte der induktiven Wegaufnehmer denen der Photogrammetrie für die Prüfkörper k-V-3, k-V-R-2, Sol-V-L1-3, Sol-V-L1-R-1, Sch-V-L1-3 und Sch-V-L1-R-3 gegenübergestellt. Dabei ist exemplarisch nur einer der beiden vertikalen und horizontalen Wegaufnehmer repräsentiert.

Beim Betrachten der Tabelle 7.4 wird deutlich, dass vor allem bei sehr kleinen Längenänderungen, wie für den unbewehrten Probekörper mit glatter Fuge, kontroverse Werte für den induktiven Wegaufnehmer und den Wegaufnehmer der Photogrammetrie existieren (Südaufnehmer). Für das gleiche Beispiel erfährt der obere Wegaufnehmer eine sehr große Längenänderung und es gibt ebenfalls eine signifikante Differenz zwischen den beiden Messmethoden.

Bei der Betrachtung von glasfaserbewehrten Probekörpern mit einer Bewehrungslage und rauer Fuge (Sch-V-L1-R) werden sehr ähnliche Werte für die Wegaufnehmer festgestellt. Für die glatte Fuge gilt dies bis auf den Extremwert des IWA's Süd ebenfalls. Bei Betrachtung des Bildes nach dem Versagen (siehe Anhang 6 „Sch-V-L1-3“) wird deutlich, dass dieser induktive Wegaufnehmer beim Betonversagen aus der Abstützung gefallen ist und somit unrealistische Werte lieferte.

Tabelle 7.4: Vergleich der gemessenen Längenänderungen kurz nach Betonversagen

Art und Stelle der Längenmessung	k-V	k-V-R	Sol-V-L1	Sol-V-L1-R	Sch-V-L1	Sch-V-L1-R
Süd LY IWA in mm	-0,045	-3,66	-1,82	-0,38	13,98	-0,9
Süd LY Photogrammetr. in mm	-0,69	-	-0,4	-0,89	-0,58	-0,7
oben LX IWA in mm	15,69	-	0,42	-	0,26	1,17
oben LX Photogrammetr. in mm	4,27	-	-	-	0,29	1,37

Im Verleich zu Tabelle 7.4 gibt es in der Tabelle 7.5 für die unbewehrten Probekörper kaum Änderungen, da der Zeitpunkt des Betonversagens und das Versuchsende nahezu identisch sind.

Die Werte in Klammern sind informativ eingetragen. Durch ein vorzeitiges Versagen der photogrammetrischen Wegaufnehmer ist allerdings kein Vergleich der Messmethoden möglich.

Wie bereits für den Zeitpunkt „kurz vor Betonversagen“ sind die Ergebnisse der Messmethoden bei den GFK-bewehrten Probekörpern nah beieinander.

Tabelle 7.5: Vergleich der gemessenen Längenänderungen am Ende jedes Versuches

Art und Stelle der Längenmessung	k-V	k-V-R	Sol-V-L1	Sol-V-L1-R	Sch-V-L1	Sch-V-L1-R
Süd LY IWA in mm	-0,005	-1,44	(-4,13)	(-3,4)	13,98	-2,89
Süd LY Photogrammetr. in mm	-0,304	-0,74	-1,52	-	-1,39	-2,74
oben LX IWA in mm	15,69	14,42	-	(1,36)	0,35	4,21
oben LX Photogrammetr. in mm	4,27	59,35	-	-	0,67	5,26

Zusammenfassend eignen sich induktive Wegaufnehmer für den Einsatz bei unebenen Oberflächen und sind erschütterungsunabhängig einsetzbar. Die Benutzung von Photogrammetrie ist vorteilhaft einsetzbar, wenn sehr kleine oder sehr große, schlagartig einsetzende Verschiebungen, dokumentiert werden sollen. Das Feststellen von Rissen ist mit induktiven Wegaufnehmern nur über Vorab-Kenntnis von den Auftrittsorten realisierbar. Mit Hilfe von Photogrammetrie kann die Rissanalyse erst am Ende oder zeitlich versetzt zum Versuch durchgeführt werden. Für eine Auswertung von Dehnungen in den folgenden Kapiteln werden aufgrund der höheren Genauigkeiten von Längenänderungen am Ende der Versuche die photogrammetrischen Wegaufnehmer verwendet.

7.2.3 Analyse der Rissweiten

Die nachfolgenden Abbildungen dienen lediglich der Anschauung und eine besser aufgelöste Darstellung befindet sich für alle Probekörper für die markanten Stufen im Anhang 18-26. Die Farbgebung in den Bildern aus Photogrammetrie stammt aus einer Dehnungsmessung und ist für eine Druckbeanspruchung des Betons auf 5 ‰ begrenzt. Die Zugbeanspruchung ist nicht von Interesse und wird auf 0 gesetzt. So wird eine feinere farbliche Abstufung der Dehnungen zwischen diesen Werten erreicht. Die Rissweiten sind in X und Y Richtung an ausgewählten Orten angegeben. Für die Diagramme der Rissweiten ist zu beachten, dass die x-Achse mit der Bezeichnung Index jeweils eine Stufe der Photogrammetrieaufzeichnung ist.

Rissanalyse für unbewehrte Fugen

Es erfolgt keine Analyse, da keine Risse vorhanden sind. Unbewehrte Probekörper mit glatter als auch rauer Fuge reißen in der Fuge, ohne dass dabei Risse gebildet werden.

Rissanalyse für glatte Fugen

In der Abbildung 7.10 ist exemplarisch ein GFK-bewehrter Probekörper dargestellt. Für die Gesamtheit der Versuchsreihe ist festzuhalten, dass alle Probekörper am Ende des Versuches Risse aufweisen. Einer von drei Probekörpern ist beidseitig gerissen, während zwei von drei Probekörpern einseitig Risse aufweisen. Für alle Probekörper geht der Riss nicht über die gesamte Breite der Außenschicht und für zwei von drei Probekörpern liegt der Riss knapp oberhalb der Bewehrung und verläuft nach schräg unten. Für den Probekörper, der in der Abbildung 7.10 zu sehen ist, kann eine geringe Risschließung kurz vor Ende des Versuches in den Diagrammen der Rissweite rechts und rechts 2 konstatiert werden (siehe Anhang 20 „glasfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sch-L1-3) - Rissweiten“). Zum Teil findet eine Verästelung des Risses auf Höhe der Fuge statt (siehe digitaler Anhang „V-Sch-L1-1 und V-Sch-L1-2“).

Abbildung 7.10: Rissweiten am Ende für Sch-V-L1-3

Abbildung 7.11: Rissweiten am Ende für Sol-V-L1-3

Wie die GFK-bewehrten Probekörper, sind auch alle CFK-bewehrten Probekörper am Ende des Versuches beidseitig gerissen. Der in 7.11 abgebildete Probekörper ist auffällig, da der Riss auf der rechten Seite bereits vor dem Betonversagen auftrat. Mit einem ersten Sprung in der Längenänderung der Wegaufnehmer setzt die Rissbildung ein und erlebt einen sprunghaften Anstieg mit dem Betonversagen und dem damit verbundenem Lastabfall (Vergleich Anhang 21). Mit dem Weiterführen des Versuches wird die Bewehrung und der schützende Beton beansprucht und es kommt zur Rissaufweitung.

Für die CFK-bewehrten Probekörper allgemein, ist eine Rissbildung auf Höhe der Bewehrung für zwei Drittel der Probekörper, zu verzeichnen. Die weißen Stellen stehen für Orte, an denen das stochastische Muster geschädigt ist und keine Messdaten vorhanden sind. Für einen Probekörper der Reihe liegt der Riss unterhalb der Bewehrung. Die Risse gehen meist durch die gesamte Breite und es kommt wie, in Abbildung 7.11 erkennbar, zu weitreichenden Verästelungen.

Rissanalyse für raue Fugen

Für alle CFK-bewehrten Probekörper mit rauer Fuge kommt es vor dem Betonversagen nicht zur Rissbildung (Vergleich Abbildung 7.12). Dies steht im Kontrast zu den GFK-bewehrten Probekörpern, da diese alle zumindest einseitig oberhalb der Bewehrung vor dem Betonversagen reißen. Die CFK-bewehrten Probekörper mit rauer Fuge verhalten sich demnach wie solche mit glatter Fuge. Entweder die Gesteinsverzahnung durch die angeraute Oberfläche scheint keinen Einfluss zu haben, oder die Bewehrung trägt die Last ausreichend ab um Risse zu vermeiden. Bei Betrachtung der Scherfestigkeit, bestimmt aus dem reinen Scherversuch, wäre letzteres möglich, da wie in Abbildung 7.1 zu sehen ist, die CFK-bewehrten Stäbe die höhere Scherfestigkeit besitzen.

Abbildung 7.12: Rissweiten vor Betonversagen für Sol-V-L1-R-1

Abbildung 7.13: Rissweiten am Ende für Sol-V-L1-R-1

Im Anschluss an das Betonversagen sind, sowohl CFK- als auch GFK-bewehrte Probekörper mit rauer Fuge, für zwei Drittel der getesteten Objekte Risse auf beiden Außenseiten von der Fuge aus fortschreitend zu erkennen. Für einen Probekörper existiert jeweils eine einseitige Rissbildung kurz vor dem Betonversagen und für den CFK-bewehrten Probekörper entwickelt sich nach dem Betonversagen Richtung Ende des Versuches auch auf der anderen Seite ein Riss.

Beide Bewehrungsarten weisen wie in Abbildung 7.13 zu sehen ist, eine stärkere Verästelung der Risse im Vergleich (siehe 7.11) zu der glatten Fuge auf. Die GFK-bewehrten Probekörper mit rauer Fuge besitzen allerdings im Vergleich zu den CFK-bewehrten Probekörpern eine noch stärker verästelte Rissverteilung, auch unterhalb der Bewehrung (siehe Anhang 22 „V-Sch-L1-R-1“).

Rissanalyse für zwei Lagen CFK-Bewehrung und glatter Fuge

Für alle zweilagig bewehrten Probekörper mit CFK-Bewehrung ist eine beidseitige Rissbildung mit meist mehreren Rissen je Seite nach dem Betonversagen zu beobachten. Die Risse sind nach unten gerichtet und befinden sich auf Höhe der oberen Bewehrungsschicht. Für zwei von drei Probekörpern ist der untere Riss oberhalb der unteren Bewehrung. In Abbildung 7.14 ist der untere Riss ca. auf gleicher Höhe mit der Bewehrung. Die Abbildung ist eine Aufnahme wesentlich nach dem Betonversagen und liefert im Vergleich zu Abbildung 7.15 nur die Information wie der Probekörper vor der vollständigen Durchtrennung der Außenteile aussah. Nach dem Versuch ist der Riss nämlich so groß, dass der obere Betonteil vollständig abgetrennt wird und somit an der Stelle keine Auskunft über die Rissbreite mehr gemacht werden kann. Die Probekörper Sol-V-L2-2 und Sol-V-L2-3 haben sehr ähnliche Rissbilder (siehe digitaler Anhang „V-Sol-L2-2 und V-Sol-L2-3“).

Abbildung 7.14: Rissweiten nach Betonversagen für Sol-V-L2-1

Abbildung 7.15: Rissweiten am Ende für Sol-V-L2-1

Wie für die einlagig bewehrten Probekörper, ist eine schlagartige Rissöffnung mit dem Versagen des Betons nach Erreichen der Maximalkraft, gleich zu setzen. Die Rissöffnung für den in 7.15 gezeigten Probekörper beträgt am Ende des Versuches für den Riss an der linken Fuge oben 1,82 mm, unten 0,1 mm und an der rechten Seite 3,17 mm.

Rissanalyse für zwei Lagen GFK-Bewehrung und glatter Fuge

Die Probekörper mit GFK-Bewehrung besitzen kurz nach dem Betonversagen nur für einen der drei Probekörper Risse, die sich beidseitig und zum Teil verästelt wie in Abbildung 7.16 auf Höhe der Bewehrung bilden. Für zwei von drei Probekörpern setzt die Rissentwicklung erst wesentlich nach dem Betonversagen und somit mit der Beanspruchung der Bewehrung ein. Anders als bei Versuchen mit nur einer Bewehrungslage gehen nun die Risse bei allen Probekörpern durch die gesamte Breite des Probekörpers. Die Bewehrung trägt die Kraft sichtlich nach außen, da die Risse entlang der Bewehrung nur leicht nach unten verlaufen wie in Abbildung 7.17 im Vergleich zu 7.10 gut zu erkennen ist. Bis auf den Prüfkörper V-Sch-L2-3 sind alle Probekörper noch weitreichender als die CFK-bewehrten Probekörper verästelt. Besondere Aufmerksamkeit gilt es, der Rissentwicklung in dem Mittelstück in 7.17 zu schenken, da dies bei keinem anderen Probekörper auftritt.

Analog zu allen anderen Probekörpern geht der Lastverlauf annähernd aus der Rissöffnung hervor. Allerdings gibt es im Diagramm der Rissweite (siehe Anhang 25 „V-Sch-L2-2“) neben der Stufe 445, die dem Betonversagen entspricht, ein Messrauschen bei ca. Stufe 550, die nicht als erneuter Sprung, wie im Kraftverlauf klar zu erkennen ist. Die Rissöffnung für den in 7.17 gezeigten Probekörper beträgt am Ende für den Riss an der linken Fuge oben 0,63 mm und an der rechten Seite 0,6 mm.

Abbildung 7.16: Rissweiten nach Betonversagen für Sch-V-L2-2

Abbildung 7.17: Rissweiten am Ende für Sch-V-L2-2

Rissanalyse mit Hilfe von Diagrammen

Als ein Beispiel wurde der einlagig CFK-bewehrte Probekörper mit rauer Fuge gewählt. Das Betonversagen findet bei Stufe 474 statt. Im Fall dieses Probekörpers ist ein starker Abfall der Last dementsprechend einer großen Längenänderung gleich zu setzen. Dieser Sprung ist in der Photogrammetrie nicht für die Risse erkennbar (siehe Abbildung 7.18). Trotzdem ist erkennbar, dass die Rissöffnung kurz vor dem Zeitpunkt auf der rechten Seite einsetzt. Der Verlauf der linken Rissweite Nummer 3 ist nicht realistisch, da wie in Abbildung 7.19 gezeigt, keine Risse auf der linken Seite zu dem Zeitpunkt des Betonversagens zu erkennen sind. Der niedrige Wert der Rissweite lässt eine Vernachlässigung dieses Faktors und Interpretation als Messrauschen zu.

Abbildung 7.18: Rissweitenverlauf für Sol-V-L1-R-2

Abbildung 7.19: Photogrammetrie kurz nach Betonversagen für Sol-V-L1-R-2

Als ein Gegenbeispiel soll hier der einlagig GFK-bewehrte Probekörper mit rauer Fuge aufgeführt werden. Wie in der Abbildung 7.20 dargestellt, gibt es bei diesem Probekörper einen sichtbaren Sprung in der Rissweite links 1, wenn es zum Betonversagen in der Indexstufe 490 kommt. Die Rissweite rechts hat bereits vor dieser Stufe einen Wert ungleich null, was in Abbildung 7.21 als Riss zu sehen ist. Bei der Stufe 490 kommt es dann zu einem sichtbaren Peak.

Es wird also deutlich, dass die Rissweiten an die Belastungshistorie geknüpft sind und die Art der Bewehrung sowie deren Lage eine entscheidende Rolle spielt. An dieser Stelle soll aber ebenfalls erwähnt werden, dass die Risse am Ende der Versuche die zulässige Rissbreite laut (vgl. [AS22], S. 5.100) für Stahlbetonbauteile mit 0,4 mm um ein Vielfaches übersteigen. Der Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist somit bis zum Betonversagen erfüllt, darüber hinaus aber nicht. Es gilt mit Hilfe einer größeren Anzahl und der Anordnung der Bewehrung die Rissbreite nach Betonversagen zu reduzieren.

Abbildung 7.20: Rissweitenverlauf für Sch-V-L1-R-1

Abbildung 7.21: Photogrammetrie kurz nach Betonversagen für Sch-V-L1-R-1

Rissweitenvergleich

Abschließend soll mit Hilfe folgender Tabelle die Rissweite am Ende jeder Versuchsreihe der bereits zuvor beleuchteten Probekörper gegenübergestellt werden. Angegeben wird die Rissweite auf Höhe der Fuge und im Fall von mehreren Rissen wird der oberste Riss gewählt.

Tabelle 7.6: Rissweitenvergleich

Rissweite von	Sol-V-L1-3	Sol-V-L1-R-1	Sch-V-L1-3	Sch-V-L1-R-1	Sol-V-L2-1	Sch-V-L2-2
Schicht links LY in mm	0,169	0,392	-	0,8	1,8	0,628
Schicht rechts LY in mm	1,047	0,5331	0,116	0,319	3,17	0,6

Es wird deutlich, dass die Risse bei den rauen Fugen (R) in Tabelle 7.6 größere Rissweiten besitzen als bei den glatt hergestellten Fugen. Es gilt Extremwerte von Sol-V-L1-3 in der Schicht rechts aufgrund von Ablatzungen mit dem Riss darüber, sowie den Probekörper Sol-V-L2-3 veranlasst durch ein Zertrennen, zu vernachlässigen. Die zweilagige Ausführung der Bewehrung hat ebenfalls erhöhte Rissweiten zufolge.

7.2.4 Berechnung der Schubkraftübertragung in Fugen laut Eurocode 2

Hier folgend wird für den Probekörper Sol-V-L1-1 die Berechnung laut [DIN11] nachempfunden. Die Rechnung aller Probekörper befindet sich im digitalen Anhang unter „Auswertung Verbundversuche - Nachweisführung neu“.

Der Traganteil aus Haftverbund berechnet sich aus

$$V_{Rd,Haftverbund} = c * f_{ctd} * \left(h * b - \frac{\pi * d^2}{4} \right) * 2$$

und beträgt für den Probekörper Sol-V-L1-1

$$\begin{aligned} V_{Rd,Haftverbund} &= 0,1 * 0,3 * \left(22,77 \frac{N}{mm^2} \right)^{\frac{2}{3}} * \left(300 \text{ mm} * 80 \text{ mm} - \frac{\pi * (8 \text{ mm})^2}{4} \right) * 2 * 10^{-3} \\ &= 11,54 \text{ N} \end{aligned}$$

Hierbei wurde die Annahme getroffen, dass es sich zwar um eine sehr glatte Fuge laut Eurocode 2 handelt, Holzschalung im Vergleich zu Stahlschalung aber als rauer angesehen wurde und somit der obere Grenzwert für den Beiwert c gewählt wurde. Für die raue Fuge im Versuch kann nur ein c -Beiwert der glatten Fuge angesetzt werden, da die Bedingung zur rauen Fuge ($R_t = 3 \text{ mm}$) nicht erfüllt wurde. Die Formel zur Bestimmung von f_{ctd} kann (vgl. [AS22], S. 5.34) entnommen werden.

Der Traganteil aus Bewehrung unter Berücksichtigung von Reibung berechnet sich wie folgt:

$$V_{Rd,Bewehrung} = \rho * f_{yd} * (\mu * \sin \alpha + \cos \alpha) * A_M * n_{AnzahlFugen}$$

Mit

$$\rho = \frac{A_s}{A_M}$$

und dem Fakt, dass A_M ebenfalls in der Multiplikation der Formel darüber steht ergibt sich:

$$\begin{aligned} V_{Rd,Bewehrung} &= \frac{\pi * (8 \text{ mm})^2}{4} * 2 * \frac{2200 \frac{N}{mm^2}}{1,3} * (0,5 * \sin 90^\circ + \cos 90^\circ) * 10^{-3} \\ &= 85,06 \text{ N} \end{aligned}$$

Die Berechnungen aller Probekörper sind in der nachfolgenden Tabelle gegenüber gestellt.

Tabelle 7.7: Berechnung der Traganteile laut Eurocode 2

Art PK	f_{ck} [N/mm ²]	Traganteil Haft- verbund [kN]	Traganteil Be- wehrung [kN]	V_{Rd} [kN]	V_{Ed} [kN]	Abweich- ung [%]
k-V	22,48	11,47 (100 %)	0 (0%)	11,47	57,05 79,72 33,74	-80 -86 -66
k-V-R	22,48	22,94 (100%)	0 (0%)	22,94	81,68 85,49 89,2	-72 -73 -74
Sol-V-L1	22,77	11,54 (12%)	85,06 (88%)	87,59	108,13 81,25 71,38	-11 19 35
Sch-V-L1	22,48	11,44 (25%)	38,67 (77%)	46,01	35,84 60,01 63,97	40 -17 -22
Sol-V-L1-R	22,77	23,08 (18%)	102,08 (82%)	125,16	70 76,93 75,89	79 63 65
Sch-V-L1-R	22,48	22,89 (33%)	41,48 (67%)	69,29	76,2 68,48 82,91	-9 1 -16
Sol-V-L2	20,97	10,68 (3%)	340,26 (97%)	350,987	92,61 109,47 62,27	279 188 406
Sch-V-L2	20,45	10,68 (6%)	154,66 (94%)	165,34	74 92,15 56,21	123 79 194

In der Tabelle 7.7 ist zu erkennen, dass die rechnerischen Widerstände aller unbewehrten Probekörper kleiner als die Einwirkungen sind. Die Probekörper besitzen in Realität also eine viel größere aufnehmbare Kraft, als laut Berechnungen des Eurocodes 2.

Für die durchgeführten Versuche ist der Traganteil aus Bewehrung für die CFK-bewehrten Probekörper größer als der für die GFK-bewehrten. Dies ist auf die erhöhte Zugfestigkeit von Carbon zurückzuführen. Für die GFK-bewehrten (Sch) sind Tragreserven vorhanden, da der rechnerische Widerstand bei den einlagig bewehrten Probekörpern mit glatter und rauer Fuge unter dem Wert der Einwirkung aus Versuchslast liegt. Für den Fall, dass es sich um eine positive Abweichung handelt so ist dies für Probekörper mit extrem niedriger Bruchlast der Fall. Es handelt sich dabei um Einwirkungen, die stark vom Mittelwert entfernt liegen und somit vernachlässigt werden können.

Aus der Tabelle 7.7 lässt sich optisch gut ein Unterschied der Probekörperarten ablesen. Wird ein Probekörper angeraut, so steigt der Anteil aus Haftverbund bei den CFK-bewehrten Probekörpern (Sol) um 6 % und bei den GFK-bewehrten Probekörpern um 8 %. Einen besonderen Einfluss hat hierbei der c-Beiwert, welcher sich zwischen einer sehr glatten Fuge von 0,1 auf 0,2

für die glatte Fuge im Bemessungsansatz verdoppelt. In der Versuchsreihe wurde mit Hilfe vom Sandstrahlen eine Rauheit von 1,4 mm erreicht. Gelingt es diese auf 3 mm anzuheben, so hat dies einen noch größeren Einfluss auf den Haftverbund-Traganteil. Ab diesem Wert darf ein c -Beiwert von 0,4 angesetzt werden.

Dass die Rauigkeit fast schon überschätzt wird, geht aus der Spalte mit den Abweichungen hervor. Demnach besitzen die CFK-bewehrten Probekörper im Falle einer glatten Fuge noch Reserven gegenüber der Einwirkung, doch für die Probekörper mit rauer Fuge ist der rechnerische Widerstand wesentlich größer als der Probekörper letztlich tragen kann und die Abweichung ist bedeutend positiv.

Die Anzahl der Bewehrungslagen hat einen enormen Einfluss auf die Verteilung der Traganteile. Mit einer weiteren Lage der Bewehrung (Sol-V-L2 und Sch-V-L2) resultiert der Tragwiderstand fast ausschließlich aus der Bewehrung. Dieser Ansatz laut Eurocode 2 führt zu dramatischen Überschätzungen des Widerstandes und zu Abweichungen bis zu 280 %. Der dritte Wert vom Probekörper Sol-V-L2 wird hier nicht berücksichtigt, da eine Schädigung des Prüfkörpers durch das Abdrehen der gebohrten Schalungsmittelbretter wahrscheinlich ist. Zwei von drei der CFK-bewehrten zweilagigen Probekörper rissen bei der Vorbereitung für die zweite Betonage. Möglicherweise war der Probekörper Sol-V-L2-3 ebenfalls beschädigt, doch dies äußerlich nicht sichtbar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bemessungsansatz laut Eurocode 2 für unbewehrte Probekörper große Sicherheiten birgt. Für einlagig bewehrte Probekörper und glatter Fuge scheint der Bemessungsansatz optimal ausgelegt, doch sobald die Fuge rau ausgeführt wird, ist der rechnerische Widerstand kleiner als die aushaltbare Einwirkung. Für zweilagig bewehrte Probekörper überschätzt der rechnerische Widerstand die Tragfähigkeit, die in Realität vorliegt.

7.2.5 Gegenüberstellung der Berechnung laut Eurocode 2 mit fib-Modell

Hier folgend soll der Bemessungsansatz, welcher bereits im Kapitel 3.3 vorgestellt wurde mit dem des Eurocodes 2 (2011) und den tatsächlichen Widerständen aus der Versuchsreihe verglichen werden. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass für die rauen Probekörper eine Einteilung in die Kategorie „rau“ erfolgte, auch wenn die geforderte Rautiefe von $R_t = 1,5 \text{ mm}$ nicht ganz bei der Bestimmung der Rautiefe bei den eigenen Versuchen mit $R_t = 1,4 \text{ mm}$ erreicht wurde. Eine Unterteilung in die unterschiedlichen Versagensarten wie in Kapitel 3.3 kann erfolgen, da der Bewehrungsgrad für eine Bewehrungslage 0,2 % beträgt und somit den geforderten Bewehrungsgrad von 0,05 % erreicht.

Für die Versuchskörper, die einen Bewehrungsgrad von $\leq 0,05 \%$ aufweisen, wie in diesem Fall die unbewehrten Probekörper kommt folgende Formel im fib Model Code 2010 zum Einsatz:

$$\tau_{Rd} = c_a * f_{ctd} + \mu * \sigma \leq 0,5 * \nu * f_{cd}$$

Die Bemessung des Tragwiderstandes für Probekörper mit einem Bewehrungsgrad $\geq 0,05\%$ erfolgt mittels:

$$\tau_{Rd} = c_r * f_{ck}^{\frac{1}{3}} + \mu * (\sigma_n + \rho * \kappa_1 * f_{yd}) + \kappa_2 * \rho * \sqrt{f_{yd} * f_{cd}} \leq \beta_c * \nu * f_{cd}$$

Hierbei gilt anzumerken, dass der Bemessungswert der Streckgrenze von Betonstahl f_{yd} durch die charakteristische Kurzzeit-Zugfestigkeit f_{fk0} der nichtmetallischen Bewehrung, geteilt durch den Teilsicherheitsbeiwert 1,3 ersetzt wurde. Diese Vorgehensweise ist auf der unsicheren Seite und es sollte lieber die Dauerzugfestigkeit zu Berechnung verwendet werden. Aufgrund von fehlender Angaben des Herstellers der carbonfaserverstärkten Bewehrungen, wird hier für einen besseren Vergleich mit der Kurzzeit-Zugfestigkeit gerechnet. Im weiteren wird vom Bemessungswert der Zugfestigkeit von nichtmetallischer Bewehrung gesprochen.

In den Diagrammen 7.22 und 7.23 erfolgt eine grafische Gegenüberstellung der Bemessungsansätze nach Eurocode 2 (EC2) und fib-Modell Code (fib).

Aus dem Diagramm 7.22 geht hervor, dass die theoretischen Widerstände des fib-Modells für alle Probekörper bis auf die mit zweilagiger CFK-Bewehrung unterhalb der aufnehmbaren Kraft liegen und somit größere Sicherheiten bietet. In dem Diagramm ist ebenfalls erkennbar, dass die zweilagige Bewehrung bei der Bemessung nach Eurocode 2 deutlich unsicherer als die Bemessung nach fib-Modell Code 2010 ist.

Mit Hilfe des Diagramms 7.23 lässt sich auch unter Benutzung des fib-Modells eine Bemessung durchführen, die auf der sicheren Seite liegt. Die Überschreitung des theoretischen Widerstandes im Falle der CFK-Bewehrung ist minimal. Für die raue Fuge ist der Unterschied zwischen aushaltbarer Kraft und rechnerischem Widerstand im Falle der Bemessung nach Eurocode 2 erneut zu groß und auf der unsicheren Seite liegend. In dem Diagramm wird ebenfalls deutlich, dass die Bemessung der unbewehrten Probekörper mit einer rauen Fuge, eine bessere Annäherung der tatsächlich aufnehmbaren Kraft ist.

Abbildung 7.22: glatte Fuge - Gegenüberstellung des Bemessungsansatzes laut Eurocode 2 (2011) mit dem fib Model Code (2010), Angaben der Kraftanteile in N

Abbildung 7.23: raue Fuge - Gegenüberstellung des Bemessungsansatzes laut Eurocode 2 (2011) mit dem fib Model Code (2010), Angaben der Kraftanteile in N

Der Bemessungsansatz nach fib Model Code wurde in dem Bemessungsansatz nach neuem Eurocode 2 (2021) implementiert. Anzumerken gilt hierbei, dass der Eurocode 2 hinsichtlich der Koeffizienten, die von der Oberfläche abhängig sind, eine konservative Wahl mit Verringerung der c_{v1} und c_{v2} -Werte trifft.

Die oben erwähnte Formel für den Schubspannungswiderstand bei Verhalten 2 kommt laut Eurocode 2 (2021) zum Einsatz „Falls das Fließen der erforderlichen kreuzenden Verbundfugenbewehrung infolge von unzureichender Verankerung (z. B. im Aufbeton) nicht sichergestellt ist“ [DIN21]. Dies kommt der Verwendung von nichtmetallischer Bewehrung zugute, da diese durch ihr Materialverhalten nicht zum Fließen kommt. Diese Bemerkung erlaubt eine Übertragung der Bemessungsformel für metallische Bewehrung auf nichtmetallische Bewehrung.

Nicht im neuen Eurocode 2 (2021) übernommen sind die Anwendungsgrenzen, welche [Ran13] definierte. Demnach sind die oben präsentierten Formeln für einen Durchmesser $\geq 10 \text{ mm}$ und einer Zugfestigkeit von $400 \text{ N/mm}^2 \leq f_y \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ gültig. Dies ist besonders die CFK-Bewehrung betreffend problematisch, da die Zugfestigkeit mit 2000 N/mm^2 deutlich über der Anwendungsgrenze liegt. Zu beachten ist ebenfalls, dass [Ran13] einen Abstand in Krafrichtung der Bewehrung zur Außenkante von $10 \cdot \emptyset$ fordert, was in den Versuchen mit $8 \cdot \emptyset$ leicht abweicht.

7.2.6 Eigener Bemessungsansatz

Anhand der Formel, die im Kapitel zuvor vorgestellt wurde, soll erläutert werden inwieweit der Bemessungsansatz für nichtmetallische Bewehrung modifiziert werden sollte.

Modifikation des κ_1 Faktors

Der Faktor κ_1 berücksichtigt die reduziert aufnehmbare Zugkraft aus der Bewehrung, welche wie in Kapitel 2.3.3 vorgestellt, neben einer Normalbeanspruchung eine Biegebeanspruchung erfährt. Dabei gilt es zu untersuchen, inwieweit die Bewehrung an ihre Zuggrenze gelangt. Die Werte des Koeffizienten κ_1 wurden nach der Variation der Rauheit experimentell bestimmt. So gelangte [Ran13] zu der Erkenntnis, dass das Verhältnis zwischen Bruchdehnung und Fließdehnung von Stahl für unterschiedliche Rauheitsgrade 50 % beträgt.

Eine ähnliche Analyse soll mit den eigenen Versuchen durchgeführt werden. Allgemein kann keine Aussage über das Verhältnis zwischen Bruchdehnung und Fließdehnung getroffen werden, da es durch das anisotrope Verhalten von nichtmetallischer Bewehrung nicht zum Fließen des Materials kommt und die Hersteller nur eine Bruchdehnung des Zugversuches angeben. Da keine Bruchdehnung hinsichtlich der Scherfestigkeit angegeben wird, erfolgt lediglich eine Darstellung der im Versuch dokumentierten Dehnungen. Hierbei handelt es sich nicht um Bruchdehnungen, sondern um die Dehnungen, die am Ende des Versuches erreicht sind.

Im Falle der reinen Scherversuche kann keine zuverlässige Aussage über die Dehnungen getroffen werden, da lediglich die Kraft und der zugehörige Maschinenweg aufgezeichnet wurden. Der Versuch, die erreichten Dehnungen über den Maschinenweg geteilt durch den Bewehrungsdurchmesser auszudrücken, mündet in Dehnungen, die ungefähr 70 % betragen. Auch eine Berechnung über eine Messung des Umfangs nach dem Versuch und einer Rückrechnung auf den Durchmesser, sowie die Dehnung ist ungenau, da die nichtmetallische Bewehrung nach dem Versuch keinen perfekten Kreisquerschnitt darstellt. Es ergeben sich für die GFK-Bewehrung 8,5 % und für die CFK-Bewehrung 8,3 %. Diese Werte stellen keine Bruchdehnungen da und sollten daher erneut bestimmt werden.

Für die Verbundscherversuche wurde die Dehnung über folgende Formel bestimmt:

$$\epsilon = \frac{\Delta l_{IWA}}{l_0} * 100$$

Dabei ist

Δl_{IWA} : die Längenänderung der über GOM gemessenen 2-Punktabstände kurz nach Betonversagen im Vergleich zum Ende des Versuches

l_0 : die Ausgangslänge, welche als Bewehrungsneendurchmesser angegeben ist

Für ein besseres Verständnis der Längendefinitionen, kann die Abbildung 7.24 hinzu gezogen werden.

Abbildung 7.24: Definition der Längen zur Dehnungsbemessung im reinen Scherversuch

Eine Analyse der CFK-bewehrten Probekörper konnte nicht erfolgen, da vor allem bei den Probekörpern mit rauer Fuge keine Werte für die Länge der 2-Punktabstände am Ende des Versuches vorhanden waren. Da die Längenänderungen der Probekörper mit glatter Fuge denen der rauen Fuge sehr nah sind, erfolgt eine gebündelte Betrachtung von zehn Werten (Wegaufnehmer Nord und Süd) aus fünf Probekörpern. Die Ergebnisse der Berechnung sind im Diagramm 7.25 dargestellt.

Abbildung 7.25: Dehnungsverteilung, Angabe in Stückzahl

Es wird deutlich, dass die Mehrzahl der Versuche eine Dehnung von 30-40 % besitzen. Da nicht alle Versuche Werte der Längenänderung bezüglich der in GOM Correlate konstruierten 2-Punktabstände besitzen und es beispielsweise innerhalb der Versuchsreihe der GFK-bewehrten

Probekörper mit glatter Fuge einen Extremwert von 10 % gab, wird auf die begrenzte Aussagefähigkeit dieser Grafik hingewiesen.

Wie sich die Dehnung im Falle einer zweilagigen Bewehrung verhält, gilt es ebenfalls genauer zu bestimmen. Die in den Versuchen ermittelten Dehnungen unterliegen zu großen Streuungen, als dass sie repräsentativ für eine Auswertung zur Verfügung stehen. Im Vergleich zu den einlagigen Probekörpern, wurden die Versuche zeitlich länger durchgeführt und liefern gegebenenfalls größere Dehnungen. Ein vorstellbares Tragprinzip bei zweilagiger im Vergleich zu einlagiger Bewehrung, kann über eine vorwiegende Beanspruchung der oberen Bewehrung und einer geringen Beanspruchung der unteren Bewehrungslage erfolgen. Die Kraft, welche in der oberen Bewehrung zu einer Scherung führt kann durch eine Biegung der Bewehrung zu einer größeren Zugbeanspruchung in der Bewehrung führen. Da nichtmetallische Bewehrung im Allgemeinen eine höhere Zugtragfähigkeit als Stahl aufweist, kann die obere nichtmetallische Bewehrungslage mehr Kraft abtragen und die unteren Bewehrungslage kommt erst nach einer großen Dehnungsbeanspruchung der oberen zum Einsatz. Dieser Effekt vergrößert sich weiter, wenn der Abstand zwischen den Bewehrungslagen erhöht wird.

Weitere Versuche sind notwendig, um die Ausnutzung der Tragfähigkeit mit angepassten κ_1 -Faktoren auf nichtmetallische Bewehrung zu übertragen.

Modifikation des κ_2 Faktors

Die Festlegung der Werte für κ_2 erfolgt über Regressionsanalyse nach einer Vielzahl von Versuchen, die [Ran13] durchführte. Der Faktor berücksichtigt die unterschiedlich starke Ausprägung von Schlupf unter Variation der Oberflächenbeschaffenheit. [Ran13] konstatierte in seinen Versuchen, dass die Probekörper mit einer rauen Oberfläche zwar eine größere maximal aufnehmbare Scherkraft besitzen, allerdings eine geringere Rissweitung und Verschiebung der Bewehrung in Bezug auf ihre Ausgangslage, als es bei glatten Fugen der Fall ist, besitzen. Dies ist mit einer stärker ausgeprägten Dübelwirkung und der Schrägzugwirkung zu erklären (vgl. [Ran13], S. 235). Hinsichtlich der eigenen durchgeführten Versuche, kann dies nicht bestätigt werden. Die Verschiebung des oberen 2-Punktabstandes in GOM beträgt für die Probekörper (GFK) mit rauer Fuge fast das Fünffache der glatten Fuge und für den unteren 2-Punktabstand fast das Dreifache. Es gilt zukünftige Versuche gleich lang durchzuführen, um eine bessere Vergleichbarkeit der Versuche zu erzielen.

Einfluss der Zugfestigkeit $f_{nm,d}$ statt f_{yd}

Weiterhin wird in Vorbereitung auf einen eigenen Bemessungsansatz untersucht, inwiefern die Zugfestigkeit in der Formel des Traganteils aus Dübelwirkung übernommen werden kann. Hierfür wird die maximal aufnehmbare Kraft im reinen Scherversuch dem Anteil aus der Bewehrung der Verbundscherkraft laut des Bemessungsansatzes [Ran13] gegenübergestellt und es erfolgt ebenfalls eine Betrachtung der Scherfestigkeiten.

Die aufnehmbare Kraft in den reinen Scherversuchen mit CFK-Bewehrung ergibt sich im Mittel zu 36,88 kN. Für die Verbundscherversuche wird die Differenz zwischen der aufnehmbaren Kraft der bewehrten CFK-Probekörper und derer ohne Bewehrung gebildet. Es ergibt sich eine gemittelte experimentelle Tragfähigkeit aus Bewehrung von 30,08 kN. Die beiden Werte sind vertretbar nah beieinander und nähern sich weiter an, wenn man die hohen Streuungen der Verbundscherversuche berücksichtigt. Vergleicht man allerdings den zweiten Wert mit dem Traganteil, der laut Bemessungsansatz aus Bewehrung resultiert und 85,06 kN für die CFK-bewehrten Probekörper beträgt, so würde die tatsächlich aufnehmbare Kraft aus Bewehrung nur 35 % des errechneten

Widerstandes betragen. Diese Erkenntnis fordert eine Modifikation des Bemessungsansatzes, insbesondere für Materialien mit hohen Zugfestigkeiten, wie beispielsweise Carbon. Ein Vergleich mit den einlagig GFK-bewehrten Probekörpern kann nicht erfolgen, da die aufnehmbare Kraft der bewehrten Probekörper unter der, der unbewehrten liegt. Weiterhin ist eine Verdoppelung der Lagenanzahl keine Garantie für eine erhebliche Laststeigerung. So beträgt die Differenz zwischen der aufnehmbaren Kraft der zweilagig bewehrten CFK-Probekörper und derer ohne Bewehrung 31,28 kN, was nur geringfügig größer als die Differenz mit einer Bewehrungslage ist. Der Traganteil, der sich laut Bemessungsansatz ergibt ist allerdings viermal so groß und fordert daher eine gesonderte Betrachtung für das Verhalten mit nichtmetallischer Bewehrung.

Abbildung 7.26: Bestimmung der Scherfestigkeit im reinen Scherversuch

Abbildung 7.27: Bestimmung der Scherfestigkeit im Verbundversuch

Dass, die Zugfestigkeit der Bewehrung für den Bemessungsansatz keine optimale Wahl ist, lässt sich aus der Anisotropie des Materials schließen. Vergleicht man die Scherfestigkeit, welche sich aus dem reinen Scherversuch ergibt, im Vergleich zu der Scherfestigkeit aus reinem Verbundversuch so ergeben sich große Unterschiede. Mit der in Kapitel 7.1.1 beschriebenen Formel wird die Scherfestigkeit der Probekörper mit CFK-Bewehrung beispielsweise zu 367 N/mm^2 bestimmt. Wendet man dieselbe Formel für die Verbundversuche an und bezieht es auf die Mantelfläche des CFK-bewehrten Probekörpers unter Verwendung der Kraft, die rechnerisch aus dem Bewehrungswiderstand kommt, so ergibt sich eine Scherfestigkeit von 2 N/mm^2 . Eine Vergleichbarkeit ist demnach nicht gegeben und es erfolgt alternativ eine Berechnung mit der Kraft aus der Differenzrechnung (bewehrter PK - unbewehrter PK) im Absatz zuvor und als betrachtete Fläche die Bewehrungsfläche, wie in Abbildung 7.27 zu erkennen. Es ergibt sich eine Scherfestigkeit von 299 N/mm^2 . Da bei der Bestimmung der Scherfestigkeit nicht die Zugfestigkeit verwendet wird, kann kein Vergleich mit dem Verbundversuch, welcher die Zugtragfähigkeit verwendet, erfolgen. Die Kraft, welche in der Bewehrung herrscht, gilt es über eine Dehnungsmessung in der Bewehrung beim Verbundversuch zu bestimmen.

Notwendigkeit zur Modifizierung der Bemessung

Die Abbildung 7.28 soll noch einmal verdeutlichen, dass eine Anpassung des Bemessungsansatzes dringend notwendig ist. Mit der Implementierung des fib-Model Codes in der neuen Version des Eurocodes 1992-1-1 (2021) ist ein erster Schritt getan. Jedoch, übersteigt die experimentell konstatierte Tragfähigkeit bei einer zweilagigen Bewehrung, die rechnerisch vorhandene Tragfähigkeit (Dreiecke und Kreise mit größerer Transparenz). Erkennbar ist auch, dass die Ausnutzung der unbewehrten Probekörper sehr gering ist.

Abbildung 7.28: Gegenüberstellung der unterschiedlichen Bemessungsansätze je Bewehrungsart

7.3 Zusammenfassung der Versuchsergebnisse

Reiner Scherversuch

Sowohl für die carbonfaserverstärkte Kunststoff-Bewehrung (CFK), als auch für die glasfaserverstärkte Kunststoff-Bewehrung (GFK), werden höhere Scherfestigkeiten im reinem Scherversuch gegenüber Herstellerangaben erreicht. Dabei ist die Scherfestigkeit der CFK-Bewehrung größer als die der GFK-Bewehrung. Im Spannungs-Weg-Diagramm besitzen beide Bewehrungsarten einen parabolischen Kurvenverlauf bis zum Versagen und weichen nur wenig voneinander ab. Dies geht ebenfalls aus den Standardabweichungen hervor, die für alle Versuche sehr klein ist. Im Vergleich zu der GFK-Bewehrung besitzt die CFK-Bewehrung eine größere Restspannung nach dem Versagen und zusätzlich ist der Lastabfall für die CFK-Bewehrung nach Versagen größer.

Verbundscherversuch

Bezüglich der Kraft-Maschinenweg-Diagramme in Kapitel 7.2.1 wurde für die unbewehrten Probekörper mit rauer Fuge verglichen mit den bewehrten Probekörpern und rauer Fuge erstaunlicherweise eine höhere Tragfähigkeit erzielt. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass die Bewehrung durch die geringe Scherfestigkeit im Vergleich zur Zugfestigkeit wie eine Schwachstelle wirkt. Übertrieben gesagt, dass es sich an der Stelle der Bewehrung um einen Hohlraum handelt. Allerdings erfolgte für die unbewehrten Probekörper ein sprödes Versagen, während für die bewehrten Probekörper eine Resttragfähigkeit in Form der Bewehrung existierte. Die zweilagige Ausführung der Bewehrung gegenüber der einlagigen Bewehrung erbrachte neben höheren Tragfähigkeiten ebenfalls lokale Maxima im Kurvenverlauf, weit nach dem Betonversagen. Vergleicht man die Bewehrung in glasfaserverstärkter Ausführung mit der Verwendung von Carbon, so besitzt Erstere vor dem Erreichen der maximal aufnehmbaren Kraft einen kleinen Lastabfall.

Betrachtet man die Längenänderung der Wegaufnehmer kurz vor dem Betonversagen, so ist die der GFK-Bewehrung größer als die der CFK-Bewehrung. Über einen möglichen Unterschied der Längenänderungen am Ende lässt sich keine Aussage treffen, da die Wegaufnehmer zu verschiedenen Zeitpunkten versagen. Die Längenänderungen der Wegaufnehmer folgen der Belastungshistorie und sind mit Hilfe der Photogrammetrie gut zu dokumentieren (siehe Kapitel 7.2.2). Die Photogrammetrie zeigte hier gegenüber induktiven Wegaufnehmern Vorteile, was die Dokumentation bei sehr kleinen sowie großen und schlagartigen Längenänderungen betrifft.

Bei der Analyse der Rissweiten wird deutlich, dass die unbewehrten Probekörper bei glatter als auch rauer Fuge keine Rissbildung besitzen (siehe Kapitel 7.2.3). Für die bewehrten Probekörper ist eine größere Rissweite bei den rauen Probekörpern gegenüber den Probekörpern mit glatter Fuge zu konstatieren und die Verästelung der Risse ist bei ersterem stärker vorhanden als bei zweiterem. Dies ist auf die Gesteinsverzahnung zurück zu führen, da die angeraute Oberfläche einen Widerstand der Gesteinskörner bedeutet. Die zweilagige Ausführung der Bewehrung besitzt größere Rissweiten als die Ausführung mit einer Bewehrungslage. Dabei treten die Risse auf Höhe der Bewehrung und im Vergleich zur einlagigen Bewehrung zunehmend horizontal orientiert auf. Außerdem existieren anders als bei der einlagigen Ausführung keine Risse vor dem Betonversagen, was für eine verstärkte Beteiligung des Lastabtrages durch die Bewehrung spricht. Die Art der Bewehrung unterscheidet sich dahingehend, dass die CFK-Bewehrung bei glatter Fuge und einlagiger Ausführung Risse durch die gesamte Breite mit Verästelung dieser verursacht. Die GFK-Bewehrung besitzt meist kleinere, weniger bis nicht verzweigte Risse. Auch bilden manche Probekörper mit GFK-Bewehrung bereits vor dem Betonversagen Risse, was auf die geringere Scherfestigkeit des Materials zurückzuführen ist.

Hinsichtlich der Bemessung aus Eurocode 2 geht hervor, dass der Traganteil aus Bewehrung für die CFK-Bewehrung größer als die für die GFK-Bewehrung ist, was auf die höhere Zugfestigkeit des erstgenannten Materials zurückzuführen ist (siehe Kapitel 7.2.4). Die Bemessung überschätzt den Tragwiderstand aus Bewehrung bei zweilagiger Ausführung erheblich. Die Tragfähigkeit unbewehrter Probekörper wird vergleichend unterschätzt und eine optimale Ausnutzung der Tragfähigkeit besitzen die Probekörper mit glatter Fuge und einlagiger GFK-Bewehrung.

Eine Gegenüberstellung mit der Bemessung laut fib-Model Code resultiert in größere Sicherheiten beim Vergleich der theoretisch errechneten Tragwiderstände gegenüber der experimentell bestimmten, vor allem bezüglich der zweilagigen Bewehrungsausführung (siehe Kapitel 7.2.5). Die unbewehrten Probekörper besitzen mit dieser Bemessung eine höhere Ausnutzung der Tragwiderstände.

Hier folgend wird die Formel zur Bemessung der Schubübertragung in Verbundfugen nach fib-Model Code [Ran13] dargestellt:

$$\tau_{Rd} = c_r * f_{ck}^{\frac{1}{3}} + \mu * (\sigma_n + \rho * \kappa_1 * f_{yd}) + \kappa_2 * \rho * \sqrt{f_{yd} * f_{cd}} \leq \beta_c * \nu * f_{cd}$$

Für die Modifikation des Bemessungsansatzes laut fib-Model Code hinsichtlich nichtmetallischer Bewehrung wird zur Anpassung des k_1 -Faktors eine Dehnungsuntersuchung der Bewehrung senkrecht zur Faser nötig (Herleitung in Kapitel 7.2.6. Über diesen Weg soll die Kraft, die tatsächlich in der Bewehrung während des Versuches wirkt, dokumentiert werden. Eine genauere Rissweitenanalyse wird ebenfalls notwendig, da die Versuchsreihe zum Teil kontroverse Erkenntnisse im Vergleich zum fib-Model Code liefert. Für zukünftige Bemessungen sollte ebenfalls geprüft werden inwieweit die Zugfestigkeit durch die Anisotropie des Materials im Bemessungsansatz verwendbar ist. Die errechneten Tragfähigkeiten wurden weder nach Bemessung unter Anwendung vom Eurocode 2, noch vom fib-Modell, für die zweilagige Bewehrungsausführung erreicht. Weitere Versuche sind zur Formulierung eines Bemessungsansatzes daher zwingend notwendig.

8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

„Eine die Fuge kreuzende nichtmetallische Verbundbewehrung darf zur Schubkraftübertragung rechnerisch nicht in Ansatz gebracht werden“ [Deu22]. Dieser Satz wird sich mit der Fertigstellung dieser Diplomarbeit nicht schlagartig ändern, jedoch liefern die vorgestellten Versuche die Erkenntnis, dass nichtmetallische Bewehrung entgegen der Erwartung ein duktileres Tragverhalten aufweisen kann. Gewünscht sind in der Baupraxis Versagen mit Vorankündigung und auch wenn carbonfaserverstärkte- (CFK) als auch glasfaserverstärkte- (GFK) Bewehrung anisotrope Materialien sind, so setzte das Betonversagen aller Probekörper im Verbundscherversuch mit einer Resttragfähigkeit aus der Bewehrung ein. Vor dem Abscheren der Betonteile oberhalb der Bewehrung bildeten sich allmählich, zum Teil stark verästelte Risse entlang der Bewehrung.

Hinsichtlich der Tragfähigkeit für die unbewehrten Probekörper unterschätzt die Bemessung nach Eurocode 2 (2011) diese, während hingegen vor allem bei erhöhtem Bewehrungsgrad die Tragfähigkeit überschätzt wird. Bei der Bemessung nach fib-Model Code (2010) sind fast alle errechneten Tragfähigkeiten über den tatsächlich getesteten. Eine Modifikation der Bemessungsansätze, welche für Stahlbewehrung konzipiert sind, sollte allerdings durch weitere Versuche für nichtmetallische Bewehrung vorgenommen werden. Ausführliche Erklärungen sind dem Kapitel 7.3 zu entnehmen.

Nichtmetallische Bewehrung besitzt eine Scherfestigkeit, die wesentlich beim Lastabtrag beteiligt ist, auch wenn die Scherfestigkeit des Materials dessen Zugfestigkeit nicht erreicht. Nichtmetallische Bewehrung kann daher in Betonierfugen zur Schubübertragung verwendet werden, wenn die existierenden Bemessungsansätze von metallischer Bewehrung für nichtmetallische weiter entwickelt werden. Es gilt allerdings sorgfältig abzuwägen, ob es sinnvoll ist, die Verwendung nichtmetallischer Bewehrung zu erzwingen, in Bereichen wo ein isotropes Materialverhalten notwendig ist. Die Stärken der nichtmetallischen Bewehrung liegen in der hohen Zugfestigkeit und wenn sich diese Eigenschaft mit einer reduzierten Scherfestigkeit kombinieren lässt, liegt ein optimales Tragverhalten vor. Die Scherfestigkeit in der Bemessungspraxis auszunutzen, ist ein Schlüssel zu ressourcenschonendem Bauen, und sollte in die entsprechenden Normen einfließen.

8.2 Modifikationen der Versuche

Mit der Auswertung wurden Parameter deutlich, die für weiterführende Versuche angepasst werden sollten. Der erste Parameter bezieht sich auf den reinen Scherversuch, während sich die anderen Absätze dem Verbundscherversuch widmen.

Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau für den reinen Scherversuch ist eigens konstruiert. Für eine bessere Vergleichbarkeit mit den Angaben der Hersteller, sollte eine Durchführung mit dem Testsetup nach [Ame13] erfolgen. Dies war im Rahmen der Diplomarbeit nicht möglich, da die Norm des Versuches erst nach Durchführung der Versuche zur Verfügung stand.

Betonfestigkeit

Da die Tragwirkung der Bewehrung meist erst nach Versagen eintrat, sollte für zukünftige Versuche die Betonfestigkeit von C20/25 erhöht werden. Eine interessante Fragestellung wäre, ab welcher Betonfestigkeit bei den bewehrten Probekörpern ebenfalls ein sprödes Versagen einsetzt.

Anordnung der Bewehrung

Bei den Versuchen wurde die Bewehrung in der Zugzone eingebracht. Eine Untersuchung des Tragverhaltens bei Anordnung in der Druckzone wäre von großem Interesse. Dabei könnte ebenfalls keine zweilagige Anordnung, wie in den eigenen Versuchen im unteren Drittel des Probekörpers erfolgen, sondern eine Lage im unteren Drittel und eine im oberen Drittel, sprich symmetrisch. Die Anzahl der Bewehrungen sollte ebenfalls genauer untersucht werden, um den Einfluss des Bewehrungsgrades hinsichtlich des Tragwiderstandes genauer zu definieren. Interessant wäre es den Abstand der Bewehrung zur Betonaußenkante mit $10 \cdot \emptyset$ zu wählen.

Bewehrungseigenschaften

Im Rahmen der Diplomarbeit wurde ein Nenndurchmesser von 8 mm verwendet. Für weitere Versuche ist die Wahl größerer Durchmesser sinnvoll, da es sich dann vermehrt um baupraktische Durchmesser handelt. Zudem würde der Bewehrungsgrad steigen, was einen positiven Effekt auf die Tragfähigkeit hat. Weitere Modifikationen betreffen die Profilierung der Bewehrung. Die helixartige Rippung der verwendeten Bewehrung könnte weiter erhöht oder durch eine Ringrippung modifiziert werden. Zudem wären Versuche mit einer Stahlbewehrung als Vergleich interessant.

Einbringen der Bewehrung unter einem Winkel

Laut Bemessungsansatz des neuen Eurocodes 2 (2021) [DIN21], besitzt der Winkel unter dem die Bewehrung eingebracht wird keinen Einfluss. Da der Eurocode allerdings für Stahlbewehrung ausgelegt ist, trifft die Berechnung nicht gleichermaßen auf nichtmetallische Bewehrung zu. Das Einbringen unter einem Winkel würde eine verringerte Scherbeanspruchung und eine größere Zugbeanspruchung der Bewehrung zur Folge haben. Dies wirkt sich vorteilhaft bei den höheren Zugfestigkeiten von Glas- und Carbonfaserbewehrung im Vergleich zu Stahl auf die Tragfähigkeiten aus und sollte daher unbedingt in Zukunft untersucht werden.

Geometrie

Der Probekörper wurde mit 8 cm Tiefe sehr schmal ausgeführt. Da Betonierfugen meist bei Querschnitten mit sehr großen Dimensionen auftreten, ist eine Untersuchung des Verhaltens bei großformatigen Versuchen ebenfalls von Interesse. Zusätzlich kann untersucht werden, wie sich das Tragverhalten von Fugen entwickelt, wenn die Betonierabschnitte rechts und links der Fuge in der Höhe versetzt sind.

Prüfmethode

Da sich der Traganteil der betrachteten Bemessungsansätze aus den Anteilen Kohäsion durch Haftzug, Reibung durch anliegende Normalkraft und Bewehrung sowie Reibung zusammensetzt, aber in den Versuchen keine Normalkraft anlag, sollte dies ebenfalls untersucht werden. Das Vorhandensein einer Normalkraft kann durch das Anbringen von Zugankern realisiert werden. Dadurch wird die Bewehrung zusätzlich stärker beim Lastabtrag beteiligt und es kommt zu einem Betonversagen bei wesentlich größerer Last.

Rauigkeit

Im Rahmen des Versuchsprogramms wurden lediglich zwei Rauigkeitsstufen untersucht. Eine Betrachtung der Rauigkeitsform „sehr glatt“ sowie „rau“ vervollständigen das Versuchsprogramm.

8.3 Ausblick

Aus den genannten Modifikationen der Versuche sind insbesondere die Erhöhung der Betondruckfestigkeit, die Anordnung der Bewehrung und eine Vergrößerung des verwendeten Bewehrungsdurchmessers wichtig. Dies ist vor allem vor baupraktischem Hintergrund zu sehen, da die wirtschaftliche Ausnutzung mit der Handhabung im Einklang sein soll.

Um den Traganteil aus Bewehrung bei zukünftigen Versuchen besser messen zu können, sollte eine Dehnungsmessung in der Bewehrung, senkrecht zur Fuge erfolgen. Über das Hookesche Gesetz könnte dann eine Aussage über die Zugkraft in der Bewehrung möglich sein.

Ein wichtiger Folgeschritt wäre die Überführung der bisher experimentell ermittelten Ergebnisse in ein Materialmodell. Dies könnte gestützt durch numerische Simulationen erfolgen. Mit Hilfe des Modells wird eine Auswirkung der verschiedenen Parameter sichtbar, ohne alle Versuche mit realen Probekörpern durchzuführen.

Die Diplomarbeit ist ein erster Schritt zur Anpassung der Formel in der Richtlinie für nicht-metallische Bewehrung. Dass die Bewehrung trotz anisotropen Materialverhaltens hohe Tragfähigkeiten besitzt, wurde in der Diplomarbeit ausführlich gezeigt. Inwieweit die Faktoren im Bemessungsansatz weiter modifiziert werden müssen, soll im Rahmen einer ausführlicheren Recherche und einem zusätzlichem Versuchsprogramm in Zukunft am Institut für Massivbau der TU Dresden geschehen. Die Erkenntnisse dieser Diplomarbeit liefern erste Anhaltspunkte für Ausrichtung, Planung, Optimierung und Durchführung der zukünftigen Versuche.

Literaturverzeichnis

- [AB92] ACKERMANN, G. ; BURKHARDT, M.: Tragverhalten von bewehrten Verbundfugen bei Fertigteilen und Ortbeton in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit. In: *Beton- und Stahlbetonbau* 87 (1992), Nr. 7, S. 165–170. – ISSN 00059900
- [ACI12] ACI COMMITTEE 440: *Guide test methods for fiber-reinforced polymers (FRPs) for reinforcing or strengthening concrete structures*. Farmington Hills, Mi : American Concrete Institute, 2012. – ISBN 9780870317811
- [Alk16] ALKATAN, Jehad: *FRP Shear Transfer Reinforcement for Composite Concrete Construction*. Windsor, University of Windsor, Master Thesis, 2016
- [Ame13] AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS ASTM D7617. *Test Method for Transverse Shear Strength of Fiber-reinforced Polymer Matrix Composite Bars*. 2013
- [AS22] ALBERT, Andrej (Hrsg.) ; SCHNEIDER, Klaus-Jürgen (Hrsg.): *Bautabellen für Ingenieure: Mit Berechnungshinweisen und Beispielen*. 25. Auflage. Köln : Reguvis, 2022. – ISBN 9783846213162
- [Bis23] BISCHOFF, Thomas. *Anfrage bezüglich durchgeführter Versuche zur Schubkraftübertragung rebar-Stäbe: Mail*. 04.06.2023
- [Blo98] BLOCK, R.: *Oberflächenrauheit und Haftverbund: spritzbetonverstärkte Bauteile*. Nr. 2. 1998
- [Bro73] BROCKMANN, G.: Arbeitsfugen in Beton. In: *Beton- und Stahlbetonbau* (1973), Nr. 3, S. 65–69. – ISSN 00059900
- [Can22] CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION GROUP CSA S806:12. *Design and construction of building structures with fibre-reinforced polymers*. 2022
- [Cor13] CORDES, Tobias: *Mechanisches Verhalten von Grenzflächen zwischen zementartigen Materialien*. Innsbruck, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Dissertation, Juli 2013
- [ČZV+19] ČAIROVIĆ, D. ; ZLÁMAL, M. ; VENCLOVSKÝ, J. ; GIRGLE, F. ; ŠULÁK, P. ; ŠTĚPÁNEK, P.: FRP shear dowels as alternative reinforcement of concrete-to-concrete interface. In: DERKOWSKI, Wit (Hrsg.): *Concrete : innovations in materials, design and structures*. Lausanne, Switzerland : International Federation for Structural Concrete, 2019. – ISBN 9782940643004, S. 1–8
- [Das86] DASCHNER, Ferdinand: *Schriftenreihe des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton*. Bd. 372: *Versuche zur notwendigen Schubbewehrung zwischen Betonfertigteilen und Ortbeton*. Berlin : Ernst & Sohn, 1986. – ISBN 3433013721
- [DDG93] DEI POLI, Sandro ; DI PRISCO, Marco ; G. GAMBAROVA, Pietro: Cover and Stirrup Effects on the Shear Response of Dowel Bar Embedded in Concrete. In: *ACI Structural Journal* 90 (1993), Nr. 4, S. 441–450. – ISSN 0889–3241

- [Deu22] DEUTSCHER AUSSCHUSS FÜR STAHLBETON D177 VERÖFFENTLICHUNG 11.12.2023. *DAfStb-Richtlinie Betonbauteile mit nichtmetallischer Bewehrung*. 20.05.2022
- [Die22] DIENHOLD, M.: *Schertragverhalten der Verbundfuge zwischen Fertigteilwand und Glasfaserkunststoffbewehrung*. Karlsruhe, Hochschule Karlsruhe, Bachelorarbeit, 2022
- [DIN10] DIN EN 13036-1:2010-10. *Oberflächeneigenschaften von Straßen und Flugplätzen- Prüfverfahren- Teil 1: Messung der Makrotexturtiefe der Fahrbahnoberfläche mit Hilfe eines volumetrischen Verfahrens*. 2010
- [DIN11] DIN EN 1992-1-1:2004 + AC:2010. *Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken: Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau*. 2011
- [DIN15] DIN ISO 10406-1:2015-01. *Bewehrung aus faserverstärkten Polymeren (FRP) für Beton - Prüfverfahren - Teil 1: FRP-Stäbe und -Gitter: ISO 10406-1*. 2015
- [DIN17] DIN EN 1766:2017-05. *Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken- Prüfverfahren- Referenzbetone für Prüfungen*. 2017
- [DIN21] DIN EN 1992-1-1:2021. *Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken: Teil 1-1: Allgemeine Regeln -Regeln für Hochbauten, Brücken und Ingenieurbauwerke*. 2021
- [Ede12] EDEN, Klaus: *Dokumentation in der Mess- und Prüftechnik: Messen – Auswerten – Darstellen Protokolle – Berichte – Präsentationen*. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 2012 (SpringerLink Bücher). – ISBN 9783834886033
- [Ehr06] EHRENSTEIN, Gottfried W.: *Faserverbund-Kunststoffe: Werkstoffe - Verarbeitung - Eigenschaften*. 2. völlig überarbeitete Auflage. München : Hanser, 2006 (Hanser eLibrary). – ISBN 9783446457546
- [ESa01] EDDIE, D. ; SHALABY, A. ; AND RIZKALLA, S.: Glass Fiber-Reinforced Polymer Dowels for Concrete Pavements. In: *ACI Structural Journal* 98 (2001), Nr. 2, S. 201–206. – ISSN 0889–3241
- [FK04] FÜLLSACK-KÖDITZ, Raimo: *Verbundverhalten von GFK-Bewehrungsstäben und Rissentwicklung in GFK-stabbewehrten Betonbauteilen: Zugl.: Weimar*. 2004
- [Fri38] FRIBERG, Bengt F.: Design of Dowels in Transverse Joints of Concrete Pavements. In: *American Society of Civil Engineers* 64 (1938), Nr. 9, S. 1809–1828
- [Fuc92] FUCHS, W.: *Tragverhalten von Befestigungen unter Querlast im ungerissenen Beton*. Stuttgart, Universität Stuttgart, Dissertation, 1992
- [GBAP18] GENIKOMSOU, Aikaterini S. ; BALOMENOS, Georgios P. ; ARCZEWSKA, Paulina ; POLAK, Maria A.: Transverse Shear Testing of GFRP Bars with Reduced Cross Sections. In: *Journal of Composites for Construction* 22 (2018), Nr. 5. – ISSN 1090–0268
- [GBH⁺12] GENTRY, Russell ; BAKIS, C. ; HARRIES, Kent ; BROWN, J. ; PROTA, A. ; PARRETTI, R.: Development of ASTM test methods for FRP composite materials: Overview and transverse shear. In: *Proceedings of the 6th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering, CICE 2012* (2012)

- [Gre02] GREENWOOD, M.: Creep-Rupture Testing to Predict Long-Term Performance. In: *Durability of fiber reinforced polymer (FRP) composites for construction*. Sherbrooke, Québec, 2002. – ISBN 2762201330, S. S. 203–212
- [Hör08] HÖRMANN, Alexander: *Schriftenreihe des Lehrstuhls für Statik, TU München*. Bd. 6: *Ermittlung optimierter Stabwerkmodelle auf Basis des Kraftflusses als Anwendung plattformunabhängiger Prozesskopplung: Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 2006*. Aachen : Shaker, 2008. – ISBN 3832270906
- [Ing87] INGO NISSEN: *Rissverzahnung des Betons - gegenseitige Rissuferverschiebungen und übertragene Kräfte*. München, Technische Universität München, Dissertation, 1987
- [Kie29] KIEHNE, H.: *Behandlung und Anordnung der Arbeitsfugen im Beton*, Technische Hochschule Hannover, Diss., 1929
- [Kur12] KURTH, M. C.: *Zum Querkrafttragverhalten von Betonbauteilen mit Faserverbundkunststoff-Bewehrung*. Aachen, Rheinisch-Westfälischen Technischen, Dissertation, 2012
- [Len12] LENZ, Peter: *Beton-Beton-Verbund*, Technische Universität München, Dissertation, 2012
- [Mas23] MASCHINENBAUCOMMUNITY. *Fließen, Verfestigung, Bruch*. 6/18/2023
- [MRAB13] MONTAIGU, Mathieu ; ROBERT, Mathieu ; AHMED, Ehab A. ; BENMOKRANE, Brahim: Laboratory Characterization and Evaluation of Durability Performance of New Polyester and Vinylester E-glass GFRP Dowels for Jointed Concrete Pavement. In: *Journal of Composites for Construction* 17 (2013), Nr. 2, S. 176–187. – ISSN 1090–0268
- [Mül09] MÜLLER, Andreas J.: *Zum Zug- und Schubtragverhalten von Betonfugen*, Technische Universität München, Diss., 2009
- [NH08] NIEWELS, Jörg ; HEGGER, Josef: *Zum Tragverhalten von Betonbauteilen mit Faserverbundkunststoff-Bewehrung: Lehrstuhl und Institut für Massivbau*. Aachen, Lehrstuhl und Inst. für Massivbau [u.a] and Aachen, Techn. Hochsch., Dissertation, 2008
- [Pfe48] PFEFFER, F.: Über die Haftfestigkeit von Neu- und Altbeton. In: *Österreichische Bauzeitschrift* (1948), Nr. 8/9, S. 599–616
- [PL74] PAULAY, T. ; LOEBER, P.J.: Shear transfer by aggregate interlock. 1974, S. 1–16
- [PPP74] PAULAY T. ; PARK, R. ; PHILLIPS M. H.: Horizontal Construction Joints in Cast-In-Place Reinforced Concrete. In: *International Concrete Abstracts Portal* (1974), Nr. 42, S. 599–616
- [Ran97] RANDL, Norbert: *Untersuchungen zur Kraftübertragung zwischen Alt- und Neubeton bei unterschiedlichen Fugenrauigkeiten*. Innsbruck, Universität Innsbruck, Dissertation, 1997
- [Ran05] RANDL, Norbert: Tragverhalten einbetonierter Scherbolzen. In: *Beton- und Stahlbetonbau* 100 (2005), Nr. 6, S. 467–474. – ISSN 00059900
- [Ran13] RANDL, Norbert: Design recommendations for interface shear transfer in fib Model Code 2010. In: *Structural Concrete* 14 (2013), Nr. 3, S. 230–241. – ISSN 14644177

- [Rei04] REINECKE, Ralf: *Haftverbund und Rissverzahnung in unbewehrten Betonschubfugen*, Technische Universität München, Dissertation, 2004
- [Sch07] SCHÜRMAN, Helmut: *Konstruieren mit Faser-Kunststoff-Verbunden*. 2., bearb. u. erw. Aufl. 2007. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007 (VDI-Buch). – ISBN 9783540721901
- [Sch19] SCHÖCK BAUTEILE: Technische Information Schöck Combar. (2019)
- [SI13] SCHRECKENBERGER, H. ; IBEKOR GMBH STUTTGART ; WOMAG (Hrsg.). *Risiko der Kontaktkorrosion bei CFK-Bauteilen*. 2013
- [Sol23] SOLIDIAN: Technisches Produktdatenblatt: solidian-REBAR-Dx-CCE-. (2023)
- [Tay00] TAYLOR, H. P. J.: Investigation of the forces carried across cracks in reinforced concrete beams in shear by interlock of aggregate. In: *Transport and Road Research Laboratory (TRRL) Bd. TR 42.447*. 2000
- [TCM00] TEPFERS, R. ; COSENZA, E. ; MODNIKS, J. et a.: *Bulletin / International Federation for Structural Concrete*. Bd. 10: *Bond of non-metallic reinforcement*. In *Bond of reinforcement in concrete: State-of-art report*. Lausanne : International Federation for Structural Concrete, 2000. – ISBN 2883940509
- [VT86] VINTZĒLEOU, E. N. ; TASSIOS, T. P.: Mathematical models for dowel action under monotonic and cyclic conditions. In: *Magazine of Concrete Research* 38 (1986), Nr. 134, S. 13–22. – ISSN 0024–9831
- [Wal80] WALRAVEN JOOST CORNELIS: *aggregate interlock: a theoretical and experimental analysis*. Delft, Technische Hochschule Delft, Dissertation, 08.10.1980
- [Web19] WEBER, André: Useful shear tests for frp dowels and rebars. (2019)
- [Wei15] WEINERT, D.: *Untersuchungen des Tragverhaltens von Schubfugen zwischen Normal- und Leichtbetonen*. Dresden, Technische Universität Dresden, Diplomarbeit, 2015
- [Wil23] WILEY.COM. *Composites for Construction: Structural Design with FRP Materials / Wiley*. 6/20/2023
- [Win13] WINGENFELD, D. R.: *fügetechnische Konstruktionslösungen für Bauteile aus ultrahochfestem Beton (UHPC)*. (2013)
- [YEGESE08] YOUSSEF, T. A. ; EL-GAMAL, S. ; EL-SALAKAWY ; E., AND BENMOKRANE, B.: Experimental Results of Sustained Load (Creep) Tests on FRP Reinforcing Bars for Concrete Structures. In: *Partnership for innovation*. Red Hook, NY : Curran, 2008. – ISBN 9781605603964
- [Zil10] ZILCH, Konrad: *Bemessung im konstruktiven Betonbau: Nach DIN 1045-1 (Fassung 2008) und EN 1992-1-1 (Eurocode 2)*. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010 (SpringerLink Bücher). – ISBN 9783540706380
- [ZM02] ZILCH, Konrad ; MAINZ, Jürgen: *Deutscher Ausschuss für Stahlbeton*. Bd. 528: *Schubtragfähigkeit von Betonerhöhungen an nachträglich aufgerauten Betonoberflächen bei Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen*. 1. Aufl. Berlin and Wien and Zürich : Beuth, 2002. – ISBN 3410657282

Anlage 1 - Mischrezeptur

Gegeben:

Festigkeitsklasse C20/25

Zementart CEM II 42,5 N A-LL

Frischbetonklasse F3

Expositionsklasse keine Anforderung

Sieblinie mit Größtkorn 8mm B8

Eigenfeuchte des Zuschlags 0/2 5,2%

Eigenfeuchte des Zuschlags 2/8 0,6%

Luftporen 2%

Körnungsziffer aus Zusammenstellung einer Sieblinie aus 0/2 und 2/8 Zuschlag

Anhand der in Anlage befindlichen Sieblinien wurden die nach [1] Siebweiten herausgeschrieben, um anschließend die Körnungsziffer zu berechnen.

Siebgröße in mm	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5	63
Korngruppe	Siebdurchgang in %								
0/2	13	43,2	77,1	97,7	100	100	100	100	100
2/8	0,1	0,2	0,5	6,8	51	94,7	100	100	100

Die Berechnung der Körnungsziffer erfolgt durch eine Addition der gesamten Rückständen auf den einzelnen Prüfsieben [1]:

$$k = \frac{1}{100} * \sum R_i$$

$$k_{0/2} = \frac{1}{100} * (13 + 43,3 + 77,1 + 97,7 + 100) = 3,31$$

$$k_{2/8} = \frac{1}{100} * (0,1 + 0,2 + 0,5 + 6,8 + 51 + 94,7 + 100) = 2,53$$

Aus den Anforderungen in Tabelle 3.1-1 [1] ergibt sich für die Sieblinie B eine Körnungsziffer von 2,9. Die reine Sieblinie der Korngruppe 0/2 liegt darüber und die der Korngruppe 2/8 darunter. Demnach erfolgt eine Schätzung der Masseanteile und es wird durch Ausprobieren die beste Annäherung an die Körnungsziffer 2,9 gefunden mit einem Masseanteil von 55% für Korngruppe 0/2 und von 45% für Korngruppe 2/8.

Siebgröße in mm	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5	63
Korngruppe	Siebdurchgang in %								
0/2	7,15	23,76	42,405	53,735	55	55	55	55	55
2/8	0,045	0,09	0,225	3,06	22,95	42,615	45	45	45

Somit ergibt sich eine Körnungsziffer von:

$$k_{0/2} = \frac{1}{100} * (7,15 + 23,76 + 42,405 + 53,735 + 55) = 1,8205$$

$$k_{2/8} = \frac{1}{100} * (0,045 + 0,09 + 0,225 + 3,06 + 22,95 + 42,615 + 45) = 1,1399$$

$$k_{0/8} = k_{0/2} + k_{2/8} = 1,8205 + 1,1399 = 2,9604$$

Somit liegt die Sieblinie des Gemischs nah an einer Sieblinie B8 mit einer Körnungsziffer von 2,9 und unterhalb der Körnungsziffer von 3,63 einer Sieblinie A8.

Werte aus Diagrammen oder Tafeln

Der Wasserbedarf wird anhand der Sieblinie und der geforderten Konsistenzklasse F3 (weich) bestimmt (siehe Abbildung 1)

Sieblinie	k-Wert	D-Summe	Konsistenzbezeichnungen		
			steif ¹⁾ w = 1100/(k + 3)	plastisch ¹⁾ w = 1200/(k + 3)	weich ¹⁾ w = 1300/(k + 3)
A32	5,48	352	130	150	170
B32	4,20	480	150	170	190
C32	3,30	570	170	190	210
A16	4,60	440	140	160	180
B16	3,66	534	160	180	200
C16	2,75	625	190	210	230
A8	3,63	537	160	180	200
B8	2,90	610	190	205	230
C8	2,27	673	210	230	250

Abbildung 1 Richtwerte für den Wasseranspruch in kg je m³ Frischbeton [2]

$$m_{\text{Wasser}} = \frac{1300}{(k + 3)} = \frac{1300}{(2,9604 + 3)} = 218,11 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Der Wasser-Zementwert wird anhand Zementart und Würfel Festigkeit zuzüglich Vorhaltemaß von 9 N/mm² zu 34 N/mm² berechnet.

Dieses Vorhaltemaß sowie die Zementklasse 42,5 führt zu einem Wasser-Zementwert von 0,69 (siehe Abbildung 2)

Abbildung 2 Zusammenhang Betondruckfestigkeit, Zementfestigkeitsklasse und w/z-Wert („Walzkurven“) [2]

Dichten der verwendeten Stoffen

$$\rho_{\text{Wasser}} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$$

$$\rho_{\text{Zement}} = 3 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$$

$$\rho_{\text{Zuschlag}} = 2,63 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$$

Anmerkung: Die Dichte des Zuschlags variiert um $0,01 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ je nach Zuschlagsart und hier wird die Dichte des Zuschlags 0/2 verwendet, da von diesem der größere Masseanteil von 55% vorhanden ist.

Die Dichte des Zements wurde zu $3 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ angenommen, da es sich um einen Mittelwert von Herstellerangaben [3] handelt.

Berechnung der fehlenden Angaben

$$m_{\text{Zement}} = \frac{m_{\text{Wasser}}}{\frac{w}{z} \text{ Wert}} = \frac{218,11 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{0,69} = 316,1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$V_{\text{Wasser}} = \frac{m_{\text{Wasser}}}{\delta_{\text{Wasser}}} = \frac{218,11 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}} = 218,11 \frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3}$$

$$V_{\text{Zement}} = \frac{m_{\text{Zement}}}{\delta_{\text{Zement}}} = \frac{316,1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}{3 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}} = 105,37 \frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3}$$

$$V_{\text{Zuschlag}} = 1000 - V_{\text{Wasser}} - V_{\text{Zement}} - V_{\text{Poren}} \\ = 1000 \frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3} - 218,11 \frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3} - 105,37 \frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3} - 20 \frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3} = 656,53 \frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3}$$

$$m_{\text{Zuschlag } 0/2} = 55\% * V_{\text{Zuschlag}} * \rho_{\text{Zuschlag}} = 0,55 * 656,53 \frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3} * 2,63 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} = 949,66 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$m_{\text{Zuschlag } 0/2} = 45\% * V_{\text{Zuschlag}} * \rho_{\text{Zuschlag}} = 0,45 * 656,53 \frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3} * 2,63 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} = 777 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Zusammenfassung in Tabelle für 1 m³

	Masse in $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	Dichte in $\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$	Volumen in $\frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3}$
Wasser	218,11	1	218,11
Zement	316,1	3	105,37
Zuschlag 0/2	949,66	2,63	361,09
Zuschlag 2/8	777,0	2,63	295,44
Luftporen			20
Summe			1000

Modifikation durch Eigenfeuchte

Unter Berücksichtigung der Eigenfeuchte wird der Prozentteil der an Wasser bereits in der Gesteinskörnung enthalten ist von der Wassermenge abgezogen.

$$m_{\text{Wasser,neu}} = m_{\text{Wasser}} - m_{\text{Zuschlag } \frac{0}{2}} * 5,2\% - m_{\text{Zuschlag } \frac{2}{8}} * 0,6\% = 218,11 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} - 949,66 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} * 0,052 - 777 * 0,006 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 164,06 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$m_{\text{Zuschlag } 0/2, \text{neu}} = m_{\text{Zuschlag } 0/2} + m_{\text{Zuschlag } 0/2} * 5,2\% = 949,66 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} + 949,66 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} * 0,052 = 999,05 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$m_{\text{Zuschlag } 2/8, \text{neu}} = m_{\text{Zuschlag } 2/8} + m_{\text{Zuschlag } 2/8} * 0,6\% = 777 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} + 777 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} * 0,006 = 781,66 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Zusammenfassung in Tabelle für 1 m³ mit Berücksichtigung Eigenfeuchte

	Masse in $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$	Dichte in $\frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$	Volumen in $\frac{\text{dm}^3}{\text{m}^3}$
Wasser	164,06	1	164,06
Zement	316,1	3	105,37
Zuschlag 0/2	999,05	2,63	379,87
Zuschlag 2/8	781,66	2,63	297,21

Luftporen			20
Summe			966,5

Für die Versuchsreihe werden 33 Versuchskörper und 18 Prismen mit den Abmessungen 70*70*140 cm hergestellt, was in ein Gesamtvolumen von 202,428 L resultiert. Die benötigte Masse wird anhand des Volumenverhältnisses an die erforderliche Menge angepasst.

Benötigte Materialien

Für den gesamten Vorgang werden keine weiteren Materialien benötigt, da noch 5 Säcke von CEM II 42,5 N A-LL und die notwendige Gesteinsmenge vorhanden ist.

Bestandteil	V für 1m ³	V für 202,428 L	rho in kg/dm ³	m für 202,428 L in kg	zu bestellen (15% Aufschlag)	
					m in kg	Lagersituation
Wasser	164,06	0,034362001	1,00	34,3620009	39,52	
Zement	105,37	0,022068248	3,00	66,2047437	76,14	5 Säcke à 25 kg vorrätig
Zuschlag 0/2	379,87	0,07956038	2,63	209,2438	240,63	ausreichend
Zuschlag 2/8	297,21	0,062248504	2,63	163,713564	188,27	ausreichend
Luftporen	20,00	0,004188867				
Summe	966,50	0,202428		473,524109		Fließmittel FM30 vorrätig und ggfs hinzugeben

Für die Betonage eines jeden Durchgangs kann die Masse je Bestandteil mit 12/33 multipliziert werden und man erhält die notwendige Masse um 12 Versuchskörper herzustellen.

Quellen

1. Grübl, Peter; Weigler, Helmut; Karl, Sieghart (2001): Beton. Arten, Herstellung und Eigenschaften. Berlin: Ernst (Handbuch für Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau). S. 142-145
2. Zusammensetzung von Normalbeton – Mischungsberechnung ZM_B20_2017_2. Online verfügbar unter https://www.vdz-online.de/fileadmin/wissensportal/publikationen/basiswissen/zement-merkblaetter/ZM_B20_2017_2.pdf, zuletzt geprüft am 04.05.2023.
3. Sicherheitsdatenblatt Schwenk Online verfügbar unter <https://www.schwenk.de/wp-content/uploads/2017/02/Zement-SCHWENK-SDB-V-13.7.pdf>

Anhang 2 - Zeitplan der Betonage

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
19.06.2023	20.06.2023	21.06.2023	22.06.2023	23.06.2023	24.06.2023	25.06.2023
1. Betonage 3 unbewehrte PK glatt 3 unbewehrte PK rau (Waschpapier anbringen) 3 Sch-L1-PK glatt 3 Sch-L1-PK rau (Waschpapier anbringen)		2. Betonage, vorab notwendige Flächen anrauen 3 unbewehrte PK glatt 3 unbewehrte PK rau (Waschpapier anbringen) 3 Sch-L1-PK glatt 3 Sch-L1-PK rau (Waschpapier anbringen)		Ausschalen 3 unbewehrte PK glatt 3 unbewehrte PK rau (Waschpapier anbringen) 3 Sch-L1-PK glatt 3 Sch-L1-PK rau (Waschpapier anbringen)		
3 Prismen und Lagerung für 24h in Form mit Abdeckung PK mit PE -Folie abdecken	Prismen ausschalen und 6 Tage Wasserlagerung	3 Prismen und Lagerung für 24h in Form mit Abdeckung PK mit PE -Folie abdecken	Prismen ausschalen und 6 Tage Wasserlagerung	PK für 28 Tage in Klimakammer		
26.06.2023	27.06.2023	28.06.2023	29.06.2023	30.06.2023	01.07.2023	02.07.2023
1. Betonage 3 Sol-L1-PK glatt 3 Sol-L1-PK rau (Waschpapier anbringen) 3 rCF-L1-PK-glatt 3 rCF-L1-PK-rau (Waschpapier anbringen)		2. Betonage, vorab notwendige Flächen anrauen 3 Sol-L1-PK glatt 3 Sol-L1-PK rau (Waschpapier anbringen) 3 rCF-L1-PK-glatt 3 rCF-L1-PK-rau (Waschpapier anbringen)		Ausschalen 3 Sol-L1-PK glatt 3 Sol-L1-PK rau (Waschpapier anbringen) 3 rCF-L1-PK-glatt 3 rCF-L1-PK-rau (Waschpapier anbringen)		
3 Prismen Lagerung für 24h in Form mit Abdeckung PK mit PE -Folie abdecken	Prismen ausschalen und 6 Tage Wasserlagerung	3 Prismen und Lagerung für 24h in Form mit Abdeckung PK mit PE -Folie abdecken	Prismen ausschalen und 6 Tage Wasserlagerung	PK für 28 Tage in Klimakammer		
3 Prismen vom 19.06. aus Feuchtekammer entnehmen, in Klimakammer lagern		3 Prismen vom 21.06. aus Feuchtekammer entnehmen, in Klimakammer lagern				
03.07.2023	04.07.2023	05.07.2023	06.07.2023	07.07.2023	08.07.2023	09.07.2023
1. Betonage 3 Sol-L2 3 Sch-L2 3 rCF-L2		2. Betonage, vorab notwendige Flächen anrauen 3 Sol-L2 3 Sch-L2 3 rCF-L2		Ausschalen 3 Sol-L2 3 Sch-L2 3 rCF-L2		
3 Prismen Lagerung für 24h in Form mit Abdeckung PK mit PE -Folie abdecken	Prismen ausschalen und 6 Tage Wasserlagerung	3 Prismen und Lagerung für 24h in Form mit Abdeckung PK mit PE -Folie abdecken	Prismen ausschalen und 6 Tage Wasserlagerung	PK für 28 Tage in Klimakammer		
3 Prismen vom 26.06. aus Feuchtekammer entnehmen, in Klimakammer lagern		3 Prismen vom 28.06. aus Feuchtekammer entnehmen, in Klimakammer lagern				
10.07.2023	11.07.2023	12.07.2023	13.07.2023	14.07.2023	15.07.2023	16.07.2023
3 Prismen vom 03.07. aus Feuchtekammer entnehmen, in Klimakammer lagern		3 Prismen vom 05.07. aus Feuchtekammer entnehmen, in Klimakammer lagern				
17.07.2023	18.07.2023	19.07.2023	20.07.2023	21.07.2023	22.07.2023	23.07.2023
Test Prismen Charge 1 Betonage 1 3 Prismen		Test Prismen Charge 2 Betonage 1 3 Prismen	einrichten von GOM	Test PK Charge 1 3 unbewehrte PK glatt (+GOM)		

				3 unbewehrte PK rau (+GOM) 3 Sch-L1-PK glatt (+GOM) 3 Sch-L1-PK rau (+GOM)		
24.07.2023	25.07.2023	26.07.2023	27.07.2023	28.07.2023	29.07.2023	30.07.2023
Test Prismen Charge 2 Betonage 1 3 Prismen		Test Prismen Charge 2 Betonage 2 3 Prismen		Test PK Charge 2 3 Sol-L1-PK glatt (+GOM) 3 Sol-L1-PK rau (+GOM) 3 rCF-L1-PK-glatt (+GOM) 3 rCF-L1-PK-rau (+GOM)		
31.07.2023	01.08.2023	02.08.2023	03.08.2023	04.08.2023	05.08.2023	06.08.2023
Test Prismen Charge 3 Betonage 1 3 Prismen		Test Prismen Charge 3 Betonage 2 3 Prismen		Test PK Charge 3 und Prismen Betonage 2 3 Sol-L2 3 Sch-L2 3 rCF-L2		

benötigte Materialien je Charge	1. Betonage	2. Betonage	1. Betonage	2. Betonage	1. Betonage	2. Betonage
	12 PK 3 Prismen	12 PK 3 Prismen	12 PK 3 Prismen	12 PK 3 Prismen	12 PK 3 Prismen	9 PK 3 Prismen
Bestandteil	m in kg inkl. 10% Aufschlag					
Wasser	4,58	9,16	9,16	4,58	3,44	6,87
Zement	8,83	17,65	17,65	8,83	6,62	13,24
Zuschlag 0/2	27,90	55,80	55,80	27,90	20,92	41,85
Zuschlag 2/8	21,83	43,66	43,66	21,83	16,37	32,74
Volumen in L	25,098	48,138	48,138	25,098	19,338	36,618

Anhang 3 - Prismendruckfestigkeit und Rautiefe

Prüfmaschine ZD100 OML TU Dresden

Prüfgeschwindigkeit 0,6 MPa/Sekunde

Betonage 1.1. vom 19.06.

Prüftag 17.07.

Probennummer	Prüfart	Lagerung	Prüfalter	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Masse in kg	Dichte in kg/m ³	Mittelwert Dichte	Maximalkraft in kN	Biegezugfestigkeit/ Druckfestigkeit aus gerundeten Geometrien in MPa	Mittelwert der Festigkeit in N/mm ²	Umrechnung auf Würfeldruckfestigkeit in N/mm ²	geringere Festigkeit beider Betonagen maßgebend	Probekörper			
1.1.1	Biegezug	Wasserlagerung für 6 Tage und anschließend Klimakammer	28 Tage	160,2	40,9	40	0,584	2228,27	2225,79	2,355	5,40	4,90	22,48					
1.1.2				160,9	40,8	39,9	0,581	2218,13		1,772	4,10							
1.1.3				159,8	41,2	40,1	0,589	2230,99		2,285	5,20							
1.1.1	Druck			160,2	40,9	40	0,584	2228,27		43,598	27,20	25,83				22,48		
1.1.1				160,9	40,8	39,9	0,581	2218,13		30,795	24,90							
1.1.2				160,9	40,8	39,9	0,581	2218,13		42,102	26,30							
1.1.2				160,9	40,8	39,9	0,581	2218,13		39,623	24,80							
1.1.3				159,8	41,2	40,1	0,589	2230,99		40,578	25,40							
1.1.3				159,8	41,2	40,1	0,589	2230,99		42,170	26,40							

Betonage 1.2. vom 21.06.

Prüftag 19.07.

Probennummer	Prüfart	Lagerung	Prüfalter	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Masse in kg	Dichte in kg/m ³	Mittelwert Dichte	Maximalkraft in kN	Biegezugfestigkeit/ Druckfestigkeit aus gerundeten Geometrien in MPa	Mittelwert der Festigkeit in N/mm ²	Umrechnung auf Würfeldruckfestigkeit in N/mm ²	geringere Festigkeit beider Betonagen maßgebend	Probekörper			
1.1.1	Biegezug	Wasserlagerung für 6 Tage und anschließend Klimakammer	28 Tage	159,79	41,12	39,86	0,568	2168,74	2169,30	2,418	5,50	5,77	27,94					
1.1.2				159,8	42,08	40,1	0,583	2162,08		2,642	5,9							
1.1.3				159,81	41,04	40,27	0,575	2177,08		2,64	5,9							
1.1.1	Druck			159,79	41,12	39,86	0,568	2168,74		49,236	30,8	32,12				27,94		
1.1.1				159,79	41,12	39,86	0,568	2168,74		51,989	32,5							
1.1.2				159,8	42,08	40,1	0,583	2162,08		50,488	31,6							
1.1.2				159,8	42,08	40,1	0,583	2162,08		50,487	31,6							
1.1.3				159,81	41,04	40,27	0,575	2177,08		53,322	32,7							
1.1.3				159,81	41,04	40,27	0,575	2177,08		53,642	33,5							

22,48 N/mm²

V-k-1 bis 3
V-k-R-1 bis 3
Sch-V-L1-1 bis 3
Sch-L1-R-1 bis 3

Betonage 2.1. vom 26.06.

Prüftag 24.07.

Probennummer	Prüfart	Lagerung	Prüfalter	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Masse in kg	Dichte in kg/m ³	Mittelwert Dichte	Maximalkraft in kN	Biegezugfestigkeit/ Druckfestigkeit aus gerundeten Geometrien in MPa	Mittelwert der Festigkeit in N/mm ²	Umrechnung auf Würfeldruckfestigkeit in N/mm ²	geringere Festigkeit beider Betonagen maßgebend	Probekörper	
1.1.1	Biegezug	Wasserlagerung für 6 Tage und anschließend Klimakammer	28 Tage	161,8	41,12	40,71	0,59	2178,31	2179,41	2,691	5,9	5,90	22,77			
1.1.2				161,59	40,43	40,4	0,573	2170,98		2,585	5,9					
1.1.3				161,26	40,37	40,28	0,574	2188,96		2,567	5,9					
1.1.1	Druck			161,8	41,12	40,71	0,59	2178,31		35,26	22	26,17				27,4
1.1.1				161,59	40,43	40,4	0,573	2170,98		48,823	27,4					
1.1.2				161,59	40,43	40,4	0,573	2170,98		44,545	27,8					
1.1.3				161,26	40,37	40,28	0,574	2188,96		45,2	28,3					
1.1.3				161,26	40,37	40,28	0,574	2188,96		46,241	28,9					
1.1.3				161,26	40,37	40,28	0,574	2188,96		46,241	28,9					

Betonage 2.2. vom 28.06.

Prüftag 26.07.

Probennummer	Prüfart	Lagerung	Prüfalter	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Masse in kg	Dichte in kg/m ³	Mittelwert Dichte	Maximalkraft in kN	Biegezugfestigkeit/ Druckfestigkeit aus gerundeten Geometrien in MPa	Mittelwert der Festigkeit in N/mm ²	Umrechnung auf Würfeldruckfestigkeit in N/mm ²	geringere Festigkeit beider Betonagen maßgebend	Probekörper	
1.1.1	Biegezug	Wasserlagerung für 6 Tage und anschließend Klimakammer	28 Tage	160,28	40,46	40,03	0,578	2226,57	2210,79	2,54	5,9	5,90	24,22			
1.1.2				159,94	40,62	40,22	0,577	2208,19		2,496	5,7					
1.1.3				160,08	40,16	39,85	0,563	2197,60		2,588	6,1					
1.1.1	Druck			160,28	40,46	40,03	0,578	2226,57		44,881	28,1	27,83				28,1
1.1.1				159,94	40,62	40,22	0,577	2208,19		45,405	28,4					
1.1.2				159,94	40,62	40,22	0,577	2208,19		45,039	28,1					
1.1.3				160,08	40,16	39,85	0,563	2197,60		44,042	27,5					
1.1.3				160,08	40,16	39,85	0,563	2197,60		42,85	26,8					
1.1.3				160,08	40,16	39,85	0,563	2197,60		42,85	26,8					

22,77 N/mm²

Sol-V-L1-1 bis 3
Sol-V-L1-R-1 bis 3

Betonage 3.1. vom 03.07. vergessen zu verdichten, daher schlechte Betonfestigkeit zu erwarten

Prüftag 31.07.

Probennummer	Prüfart	Lagerung	Prüfalter	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Masse in kg	Dichte in kg/m ³	Mittelwert Dichte	Maximalkraft in kN	Biegezugfestigkeit/ Druckfestigkeit aus gerundeten Geometrien in MPa	Mittelwert der Festigkeit in N/mm ²	Umrechnung auf Würfeldruckfestigkeit in N/mm ²	geringere Festigkeit beider Betonagen maßgebend	Probekörper	
1.1.1	Biegezug	Wasserlagerung für 6 Tage und anschließend Klimakammer	28 Tage	160,37	40,34	40,04	0,53	2046,08	2032,91	2,272	5,3	4,80	18,17			
1.1.2				160,4	40,14	39,96	0,525	2040,57		2,067	4,8					
1.1.3				159,86	40,31	40,26	0,522	2012,07		1,888	4,3					
1.1.1	Druck			160,37	40,34	40,04	0,53	2046,08		31,79	19,9	20,88				22,3
1.1.1				160,4	40,14	39,96	0,525	2040,57		35,937	22,5					
1.1.2				160,4	40,14	39,96	0,525	2040,57		29,415	18,4					
1.1.3				159,86	40,31	40,26	0,522	2012,07		30,18	18,9					
1.1.3				159,86	40,31	40,26	0,522	2012,07		37,266	23,3					
1.1.3				159,86	40,31	40,26	0,522	2012,07		37,266	23,3					

Betonage 3.2. vom 05.07.

Prüftag 02.08.

Probennummer	Prüfart	Lagerung	Prüfalter	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Masse in kg	Dichte in kg/m ³	Mittelwert Dichte	Maximalkraft in kN	Biegezugfestigkeit/ Druckfestigkeit aus gerundeten Geometrien in MPa	Mittelwert der Festigkeit in N/mm ²	Umrechnung auf Würfeldruckfestigkeit in N/mm ²	20,45 N/mm ²	Sch-V-L2-1 bis 3 Sol-V-L2-3	
1.1.1	Biegezug	Wasserlagerung für 6 Tage und anschließend Klimakammer	28 Tage	159,89	41,27	40	0,58	2197,42	2187,97	2,296	5,1	5,03	22,74			
1.1.2				160,34	40,16	41,6	0,583	2176,40		2,078	4,5					
1.1.3				160,33	41,08	40,07	0,578	2190,10		2,436	5,5					
1.1.1	Druck			159,89	41,27	40	0,58	2197,42		35,866	22,4	26,13				27,2
1.1.1				160,34	40,16	41,6	0,583	2176,40		43,525	27,2					
1.1.2				160,34	40,16	41,6	0,583	2176,40		43,48	27,2					
1.1.2				160,34	40,16	41,6	0,583	2176,40		44,607	27,9					
1.1.3				160,33	41,08	40,07	0,578	2190,10		42,825	26,8					
1.1.3				160,33	41,08	40,07	0,578	2190,10		40,449	25,3					

Zusatzbetonage 1 vom 07.07.

Prüftag 08.08.

Probennummer	Prüfart	Lagerung	Prüfalter	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Masse in kg	Dichte in kg/m ³	Mittelwert Dichte	Maximalkraft in kN	Biegezugfestigkeit/ Druckfestigkeit aus gerundeten Geometrien in MPa	Mittelwert der Festigkeit in N/mm ²	Umrechnung auf Würfeldruckfestigkeit in N/mm ²	geringere Festigkeit beider Betonagen maßgebend	Probekörper	
1.1.1	Biegezug	Wasserlagerung für 6 Tage und anschließend Klimakammer	28 Tage	159,44	40,43	40	0,561	2175,71	2171,39	1,99	4,6	4,73	19,21	Mittelwert aus Betonage 3.2 und Zusatzbetonage 20,97 N/mm ²	Sol-V-L2-1 und 2	
1.1.2				160,15	40,89	40,12	0,562	2139,10		2,03	4,6					
1.1.3				159,7	40,45	40,19	0,571	2199,35		1,75	5					
1.1.1	Druck			159,44	40,43	40	0,561	2175,71		31,6	19,8	22,08				22,08
1.1.1				36	22,5											
1.1.2				35,9	22,4											
1.1.2				36,2	22,6											
1.1.3				36,4	22,8											
1.1.3				35,8	22,4											

Bestimmung der Rautiefe nach DIN EN 1766:2017-05 über Normsand

verwendetes Sandvolumen 5 ml

Formel zur Bestimmung der Rautiefe nach DIN EN 13036-1 in Anlehnung an ZTV-Ing 2003

PK	Seite	Rautiefe in mm	Messungen				Mittelwe
V-k-R-1	1	1,67	6	6,4	6,2	6,1	6,175
		1,89	6	5,9	5,4	5,9	5,8
	2	1,11	7,5	7,6	7,9	7,3	7,575
		1,18	7,2	7,4	7,7	7,1	7,35
V-k-R-2	1	1,19	7,8	7	6,8	7,7	7,325
	2	1,26	7	7,2	7,3	6,9	7,1
V-k-R-3	1	1,60	6	6,4	6,9	5,9	6,3
	2	1,03	7,9	7,6	7,8	8,1	7,85
Mittelwert		1,37					

PK	Seite	Rautiefe in mm	Messungen				Mittelwe
V-Sch-R-1	1	1,41	6,9	6,9	6,6	6,5	6,725
	2	0,98	8,8	8	8,3	7,2	8,075
V-Sch-R-2	1	1,27	7,1	6,9	6,9	7,4	7,075
	2	1,78	5,9	6	6,1	5,9	5,975
V-Sch-R-3	1	1,50	6,5	6,9	6,5	6,2	6,525
	2	1,62	5,8	7	6,3	6	6,275
Mittelwert		1,43					

PK	Seite	Rautiefe in mm	Messungen				Mittelwe
V-Sol-R-1	1	1,38	6,9	6,6	6,7	7	6,8
	2	1,35	6,4	7	7	7,1	6,875
V-Sol-R-2	1	1,59	6	6,2	6,5	6,6	6,325
	2	1,52	7	6,9	6	6	6,475
V-Sol-R-3	1	1,32	7,2	6,8	6,5	7,3	6,95
	2	1,37	6,9	6,5	6,9	7	6,825
Mittelwert		1,42					

Anhang 4 - Messanordnung für Verbundscherversuch

Angaben in mm

Vorderansicht

Draufsicht

Typ	Messweg [mm]	Messlänge [mm]
IWA 1	20	180
IWA 2	20	180
IWA 3	20	190
IWA 4	20	190

Hinweise:

Bitte Mittelwert IWA 1/2 und 3/4 bilden
 Prüfung: weggesteuert
 Prüfungsgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

Datum	Planbearbeiter	Änderungsvermerk
15.07.2023	Lore Zierul	

Anhang 5 - Beobachtung bei den Scherversuchen

Solidian Carbonfaserstab

Stab 1 – Bezeichnung S-Sol-01

- 1. Hörbares Knacken bei 3 kN
- Weiteres Knacken bei 6 kN
- Weitere Verformungen unter immer wieder erneutem leisen Knacken
- S-förmige Verformung erkennbar ab ca. 120 Sekunden Versuch
- Lautes Knacken bei 6,65mm Maschinenweg und starker Lastabfall von 36,9 kN auf 21 kN, Versuch wird bis zum Bruch weitergeführt
- $F_{\text{Bruch}} = 36,9 \text{ kN}$
- $W_{\text{gBruch}} = 6,66 \text{ mm}$
- $W_{\text{gtotal}} = 7,08 \text{ mm}$
- Dauer des Versuchs: 426 s

Abbildung 1 S-Sol-1 nach 120 s, erkennbare Durchbiegung

Abbildung 2 S-Sol-1 nach 420 s, Bruch links

- Bei Entnahme Heraushebeln aus Lochfassung notwendig, da Stabprofilierung in Stahl eingedrückt, vollständige Durchtrennung an rechter Klemmschelle und Durchtrennung der Randfasern an linker Klemmschelle mit Verdrehung und „Abblättern“ (siehe Abbildung 2)

Abbildung 3 S-Sol-1 Positionierung des Stabes wie kurz vor Bruch, Resthalt über Fasern rechts, links Trennbruch mit erkennbarer Schädigung der Matrix sowie Fasern

Abbildung 4 S-Sol-1 Deformation nach Versuch

Stab 2 – Bezeichnung S-Sol-2

- 1. Hörbares Knacken bei 1,5 kN
- Starkes Knacken und Lastabfall in Prüfdiagramm ersichtlich von 7,2 kN auf 5,7 kN
- Weitere Verformungen unter immer wieder erneutem leisen Knacken
- Vereinzelt kleine Lastabfälle ersichtlich in Prüfdiagramm bei 22 kN
- S-förmige Verformung erkennbar
- Großer Lastabfall bei 35,88 kN auf 20,1 kN, Versuch wird bis zum Bruch weitergeführt
- $F_{\text{Bruch}} = 35,9 \text{ kN}$
- $\text{Weg}_{\text{Bruch}} = 6,88 \text{ mm}$
- $\text{Weg}_{\text{total}} = 7,38 \text{ mm}$
- Dauer des Versuchs: 443,6 s

Abbildung 5 S-Sol-2 nach 420 s, erkennbare Durchbiegung

Abbildung 6 S-Sol-2 nach 440 s, Bruch links

- Deutliche Delamination erkennbar, kein gerader Bruch siehe Abbildung 7

Abbildung 7 S-Sol-2 Delamination des Stabes links

Abbildung 8 S-Sol-2 Deformation nach Versuch

Stab 3 – Bezeichnung S-Sol-3

- 1. Hörbares Knacken bei 2 kN
- Starkes Knacken und Lastabfall in Prüfdiagramm ersichtlich bei ca. 7 kN
- 1. großer Lastabfall bei 9,2 kN auf 7 kN
- 2. Lastabfall bei 11,3 kN auf 9,9 kN
- S-förmige Verformung erkennbar
- Hörbares einzelnes Knacken ohne Lastabfall
- Sehr großer Lastabfall bei 37,8 kN auf 21 kN, Versuch wird bis zum Bruch weitergeführt
- Erneuter Anstieg der Last auf 25 kN, dann Abfallen auf 6,5 kN, Ende des Versuches
- $F_{\text{Bruch}} = 37,8 \text{ kN}$
- $W_{\text{gBruch}} = 6,88 \text{ mm}$
- $W_{\text{gtotal}} = 7,26 \text{ mm}$
- Dauer des Versuches: 442 s

Abbildung 9 S-Sol-3 nach 420 s, erkennbare Durchbiegung, Neigungswinkel Stab rechts größer als links, da dort Fasern gerissen

Abbildung 10 S-Sol-3 nach 440 s, Bruch links

- Delamination erkennbar, kein gerader Bruch links siehe Abbildung 11

Abbildung 11 S-Sol-3 Delamination des Stabes links

Abbildung 12 S-Sol-3 Deformation nach Versuch

Stab 4 – Bezeichnung S-Sol-4-Bieg

- 1. Hörbares Knacken bei 3,5 kN
- Lastabfall bei ca. 5,2 kN ohne hörbares Knacken
- Lastabfall bei ca. 5,9 und 6 kN mit hörbarem Knacken
- 1. großer Lastabfall unter hörbaren Knacken von 7,9 kN auf 6,7 kN
- 2. großer Lastabfall unter hörbaren Knacken von 13,4 kN auf 12,6 kN
- S-förmige Verformung erkennbar
- Lastabfall ohne Knacken bei ca. 22 kN

- Großer Lastabfall bei 37,1 kN auf 20,6 kN, Versuch wird nicht bis zum Bruch weitergeführt
- $F_{\max} = 37,1 \text{ kN}$
- $Weg_{\text{Bruch}} = 6,85 \text{ mm}$
- $Weg_{\text{total}} = 6,96 \text{ mm}$
- Dauer des Versuchs: 422 s

Abbildung 13 S-Sol-4-Bieg nach 420 s, sichtbare Durchbiegung, rechts sichtbar Faserlösung vom Stab erkennbar

Abbildung 14 S-Sol-4-Bieg nach 420 s, Zerstörung der Fasern an beiden Seiten sichtbar

Abbildung 15 S-Sol-4 Deformation nach Versuch

Schöck Glasfaserstab

Stab 1 – Bezeichnung S-Sch-1

- 1. Lastabfall von 3,9 kN auf 3,1 kN
- 2. Lastabfall von 7,4 kN auf 7,3 kN
- 1. Hörbares Knacken bei 10 kN, allerdings vermutlich erstes knistern bzw leises Knacken bereits davor
- Erneutes Knacken bei 15 kN, allerdings kaum hörbar
- S-förmige Verformung erkennbar
- Gut hörbares Knacken bei 20 kN ohne Lastabfall
- Vermehrt hörbares Knacken bis 21,8 kN
- Lastabfall von 21,8 kN auf 21,6 kN, entspricht maximal aufnehmbarer Last
- Weitere Verformung, anschließend Lastabfall von 14,6 kN auf 4,9 kN und vollständiges Durchtrennen des Stabes
- Trennbruch links, Resthalt rechts
- $F_{\text{Bruch}} = 21,8 \text{ kN}$
- $\text{Weg}_{\text{Bruch}} = 6,21 \text{ mm}$
- $\text{Weg}_{\text{total}} = 6,34 \text{ mm}$
- Dauer des Versuchs: 382 s

Abbildung 16 S-Sch-1 nach 350s, Durchbiegung und Abscheren rechts und links erkennbar

Abbildung 17 S-Sch-1 nach 380s, Resthalt rechts

Abbildung 18 passgenaue Einfassung der Schöck Stäbe

Abbildung 19 Bruchbild Detail links S-Sch-1

Abbildung 20 Bruchbild Detail rechts S-Sch-1

Abbildung 21 S-Sch-1 Deformation nach Versuch

Stab 2 – Bezeichnung S-Sch-2

- Plateaubildung, also Dehnungszunahme ohne weitere Kraftaufnahme bei 3,5kN, Lastabfall von 3,5 kN auf 3,4 kN
- Erneutes Plateau ab 6,2 kN und Lastabfall von 6,6 kN auf 6,4 kN
- Ähnliche Kurve wie Stab S-Sch-01
- Ab 10 kN deutliche Durchbiegung des Stabes
- 1. Hörbares Knacken bei 14 kN, allerdings vermutlich erstes knistern bzw. leises Knacken bereits davor
- Vermehrtes Knacken ab 15 kN bis 21,8 kN

- Rechte Einspannung Längsriss
- Weiteres Knacken, allerdings lauter ab 21,8 kN
- Lastabfall von 21,8 kN auf 13 kN
- Kurzer Lastanstieg und anschließend Lastabfall von 13,1 kN auf 6,1 kN
- Trennbruch links, Resthalt rechts
- $F_{\text{Bruch}} = 21,8 \text{ kN}$
- $Weg_{\text{Bruch}} = 6,03 \text{ mm}$
- $Weg_{\text{total}} = 6,22 \text{ mm}$
- Dauer des Versuchs: 376 s

Abbildung 22 S-Sch-2 nach 356s, Abscheren rechts und links erkennbar

Abbildung 23 S-Sch-2 nach 376s, Resthalt rechts, einzelne Fasern links nach Bruch erkennbar

Abbildung 24 Bruchbild Detail links S-Sch-2

Abbildung 25 Bruchbild Detail rechts S-Sch-2

Abbildung 26 S-Sch-2 Deformation nach Versuch

Stab 3 – Bezeichnung S-Sch-3

- 1. Hörbares Knacken bei 2,5 kN mit kleinem Lastabfall verbunden
- Plateaubildung, also Dehnungszunahme ohne weitere Kraftaufnahme bei 3,3 kN
- Erneutes Plateau bei 5,5 kN
- Lastabfall ohne hörbares Knacken von 5,7 kN auf 5,4 kN
- Hörbares Knacken ab 6 kN
- Vermehrtes Knacken ab 8,5 kN
- Erneutes, wiederholtes Knacken ab ca. 10 kN
- Häufiges Knacken bis 20,9 kN
- Starker Lastabfall von 20,9 kN auf 13,5 kN
- Kein Trennbruch, weitere Verformung mit erneutem Lastanstieg
- erst bei 14 kN und 6,84mm Verformung erfolgt Trennbruch
- $F_{\text{Bruch}} = 20,9 \text{ kN}$
- Dauer des Versuchs: 418 s
- $\text{Weg}_{\text{Bruch}} = 6,69 \text{ mm}$
- $\text{Weg}_{\text{total}} = 6,84 \text{ mm}$

Abbildung 27 S-Sch-3 nach 320s, Abscheren rechts und links erkennbar

Abbildung 28 S-Sch-3 nach 340s, Trennbruch links unter deutlicher Delamination, rechts Resthalt aber ebenfalls Faserreißen entfernt von Bruchkante

Abbildung 29 Bruchbild Detail links S-Sch-3

Abbildung 30 Bruchbild Detail rechts S-Sch-3

Abbildung 31 S-Sch-3 Deformation nach Versuch

Stab 4 – Bezeichnung S-Sch-4-Bieg

- Lastabfall von 3,8 kN auf 3 kN ohne hörbares Knacken, Plateau da in der Zeit Last wechselnd ansteigt und abfällt
- Ab 5 kN Verformung des Stabes am Übergang zur Klemmschelle sichtbar
- Erneuter Lastabfall von 7,3 kN auf 7 kN ohne Knacken
- 1. Hörbares Knacken ab 8 kN, allerdings vermutlich erstes knistern bzw. leises Knacken eventuell bereits davor
- 1. Abplatzen rechts bei ca. 11 kN

- Verformung unter weiterem Knacken, kein Führen des Versuches bis zum Bruch
- Abbruch des Versuches bei Lastabfall von 19,3 kN auf 18,6 kN
- $F_{\max} = 19,3 \text{ kN}$
- $Weg_{\text{total}} = 6,84 \text{ mm}$
- Dauer des Versuchs: 300 s

Abbildung 32 S-Sch-4-Bieg nach 300s, Abscheren rechts und links erkennbar

Abbildung 33 S-Sch-4-Bieg, Rissfortschritt längs an beiden Seiten Richtung Mitte erkennbar

Abbildung 34 Bruchbild Detail links S-Sch-4-Bieg

Abbildung 35 Bruchbild Detail rechts S-Sch-4-Bieg

Abbildung 36 S-Sch-4-Bieg leichte Deformation nach Versuch erkennbar

Anhang 6 – Beobachtung bei Verbundschubversuchen

V-k-1	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch		X		X	
Länge [cm]		30		30	
Beginn in Höhe [cm]					
Ende in Höhe [cm]					
Versagensart	gleichzeitiges Abscheren in beiden Fugen, plötzliches Versagen				
Versagenskraft [kN]	57,05				
Besonderheit	glatter Bruch ohne Verzahnungsrisse an den Fugen				
Probekörperabbildung					

V-k-2	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch		X			
Länge [cm]		30			
Beginn in Höhe [cm]					
Ende in Höhe [cm]					
Versagensart	plötzliches Versagen in der linken Fuge				
Versagenskraft [kN]	79,72				
Besonderheit	Kippen des Prüfkörpers bei Versagen				
Probekörperabbildung					

V-k-3	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch				X	
Länge [cm]				30	
Beginn in Höhe [cm]					
Ende in Höhe [cm]					
Versagensart	plötzliches Versagen in der rechten Fuge				
Versagenskraft [kN]	33,74				
Besonderheit	glatter Bruch ohne Verzahnungsrisse an der Fuge				
Probekörperabbildung					

V-k-R-1	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch		X			
Länge [cm]		30			
Beginn in Höhe [cm]					
Ende in Höhe [cm]					
Versagensart	plötzliches Versagen in der linken Fuge				
Versagenskraft [kN]	81,68				
Besonderheit	Bruch unter Rissverzahnung, leicht unebene Bruchfläche				
Probekörperabbildung					

V-k-R-2	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch		X		X	
Länge [cm]		30		30	
Beginn in Höhe [cm]					
Ende in Höhe [cm]					
Versagensart	plötzliches Versagen in beiden Fugen				
Versagenskraft [kN]	85,49				
Besonderheit	leicht unebene Bruchflächen				
Probekörperabbildung					

V-k-R-3	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch		X			
Länge [cm]		30			
Beginn in Höhe [cm]					
Ende in Höhe [cm]					
Versagensart	plötzliches Versagen in der linken Fuge				
Versagenskraft [kN]	89,2				
Besonderheit	leicht unebene Bruchfläche				
Probekörperabbildung					

V-Sch-L1-1	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch		X			X
Riss 1 und 2 Länge [cm]		30			5,2
Riss 1 und 2 Beginn in Höhe [cm]					5,2
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]					1,4/5,9
Versagensart	plötzliches Betonversagen in der linken Fuge, Bewehrung ungerissen				
Versagenskraft [kN]	35,84				
Besonderheit	erster Lastabfall bei 35,8 kN, erneuter Lastanstieg auf 31,97 kN, dann erneut plötzlicher Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sch-L1-2	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Länge [cm]	7,6	30		30	7,6
Beginn in Höhe [cm]	7,5				7,5
Ende in Höhe [cm]	7,5				7,4
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, Bewehrung ungerissen				
Versagenskraft [kN]	60,07				
Besonderheit	Erster Lastabfall bei 60,07 kN, erneuter Lastanstieg auf 20,64 kN, dann erneuter Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sch-L1-3	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	
Länge [cm]	2,2	30		30	
Beginn in Höhe [cm]	5,8				
Ende in Höhe [cm]	5,3				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen – wenn auch optisch kein erkennbarer Abstand der Betonteile, Bewehrung ungerissen				
Versagenskraft [kN]	63,97				
Besonderheit	Erster Lastabfall bei 63,97 kN, erneuter Lastanstieg auf 53,62 kN, dann erneuter Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sch-L1-R-1	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Riss 1/2/3 Länge [cm]	7,6	30		30	9,2/5,1/3,9
Riss 1/2/3 Beginn in Höhe [cm]	7,4				12,3/6,7/3,7
Riss 1/2/3 Ende in Höhe [cm]	5,3				6,9/2,1/1,8
größte Rissweite [mm]	1,6				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, Bewehrung ungerissen				
Versagenskraft [kN]	76,2				
Besonderheit	Erster Lastabfall bei 76,2 kN, allmählicher Lastabfall mit Plateau bei ca. 30 kN, Rissbildung erst links - dann rechts, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sch-L1-R-2	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	
Riss 1/2/3 Länge [cm]	8,6/8,6/4,7	30		30	
Riss 1/2/3 Beginn in Höhe [cm]	9,3/9,3/7,2				
Riss 1/2/3 Ende in Höhe [cm]	7,8/5,1/4,7				
größte Rissweite [mm]	1,2				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, aber Fuge links weiter auf als rechts, Bewehrung ungerissen				
Versagenskraft [kN]	68,48				
Besonderheit	Erster Lastabfall bei 62 kN ohne hörbares Geräusch, erneuter Lastanstieg auf 68,48 kN mit großem Lastabfall auf 33,15 kN, dann allmählicher Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sch-L1-R-3	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Riss 1/2 Länge [cm]	8,8	30		30	7/6,7
Riss 1/2 Beginn in Höhe [cm]	7,3				8,3/7
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]	6				8/2,2
größte Rissweite [mm]	0,8				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, Bewehrung ungerissen, Rissbildung gleichzeitig rechts und links				
Versagenskraft [kN]	82,91				
Besonderheit	erster Lastabfall bei 76,06 kN ohne hörbares Geräusch auf 67,34 kN, erneuter Lastanstieg auf 82,91 kN mit großem Lastabfall auf 45,98 kN, dann allmählicher Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sol-L1-1	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Riss 1/2 Länge [cm]	8,8	30		30	5,4/2,5
Riss 1/2 Beginn in Höhe [cm]	6				12,1/5,9
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]	7,1				10,5/6,3
größte Rissweite [mm]	2				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen), Riss erst links, dann rechts, Riss links durch gesamte Tiefe des PK, Abscheren der Betonklötze ober- und unterhalb der Bewehrung beim Entnehmen linke Seite und nach händischem Entdrehen auf der rechten Seite				
Versagenskraft [kN]	108,14				
Besonderheit	erster Lastabfall unter Knallen bei 108 kN auf 88 kN, erneuter Lastanstieg auf 28 kN, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sol-L1-2	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Länge [cm]	8,7	30		30	7,8
Beginn in Höhe [cm]	9,1				6,5
Ende in Höhe [cm]	7,9				7,9
größte Rissweite [mm]	0,6				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen), Rissbildung erst rechts – dann links, Riss links durch halbe Tiefe des PK, Abscheren der Betonklötze ober- und unterhalb der Bewehrung nach händischem Entdrehen				
Versagenskraft [kN]	81,25				
Besonderheit	erster Lastabfall unter dumpfem Geräusch bei 81 kN, erneut kurzer Lastanstieg auf 63 kN, dann großer Lastabfall auf 25 kN unter Knallen, Maximum nach Bruch bei 29 kN, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sol-L1-3	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Riss 1/2 Länge [cm]	9,1/2,3	30		30	6,5
Riss 1/2 Beginn in Höhe [cm]	10,2/6				8,3
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]	8,6/5,7				9,1
größte Rissweite [mm]	3,5				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen), Rissbildung erst links, Riss links durch halbe Tiefe des PK, Abscheren der Betonklötze ober- und unterhalb der Bewehrung nach händischem Entdrehen				
Versagenskraft [kN]	71,38				
Besonderheit	erster Lastabfall unter dumpfem Geräusch bei 71 kN auf 46kN, erneuter Lastanstieg auf 62 kN mit großem Lastabfall auf 15 kN, dann erneuter Mastanstieg mit Plateaubildung bei maximal 24 kN, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sol-L1-R-1	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Riss 1/2 Länge [cm]	7/3,1	30		30	7,9/3,6
Riss 1/2 Beginn in Höhe [cm]	9,8/3,8				8,2/3,2
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]	7,5/0				7,8/0
größte Rissweite [mm]	2,8				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen), Risse erst rechts dann links gebildet, linke Seite Resthalt, rechts vollständig abgesichert				
Versagenskraft [kN]	70,03				
Besonderheit	großer Lastabfall unter dumpfem Geräusch bei 62 kN auf 52 kN, dann allmählicher Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sol-L1-R-2	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Riss 1/2 Länge [cm]	7,3/9,1	30		30	9,2/7,6
Riss 1/2 Beginn in Höhe [cm]	9,6				14,8/11,2
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]	7,6/4,7				10,5/7,7
größte Rissweite [mm]	3,0				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen (rechts Resthalt, links vollständig abgeschert), anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen), erster Riss links – Ausbreitung über gesamte Schichtbreite, dann Bildung Riss rechts, linker Riss durch gesamte Tiefe des PK, Abscheren des Betonklotzes oberhalb der Bewehrung nach Entnahme aus Versuchsanlage				
Versagenskraft [kN]	76,93				
Besonderheit	großer Lastabfall unter dumpfen Geräusch nach Plateauausbildung der Kraft bei 77 kN auf 44 kN, dann allmählicher Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sol-L1-R-3	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Riss 1/2 Länge [cm]	9,1/8,6	30		30	8,3/6,8/4,2
Riss 1/2 Beginn in Höhe [cm]	15,2/13,5				12,3/4,2
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]	10,4				10/0,3
größte Rissweite [mm]	3,5				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen), Rissbildung erst mehrere links, dann rechts, obere Risse durch gesamte Tiefe des PK, Abscheren des Betonklotzes oberhalb der Bewehrung nach händischem Entfernen				
Versagenskraft [kN]	75,89				
Besonderheit	großer Lastabfall bei 76 kN ohne hörbares Geräusch auf 58 kN, dann allmählicher Lastabfall mit erneutem lokalem Maximum von 23 kN, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sch-L2-1	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	(nach Entdrehen)	X		X	X
Länge [cm]	9,5	30		30	8,7
Beginn in Höhe [cm]	16,9				18
Ende in Höhe [cm]	13,3				18,1
größte Rissweite [mm]	0,8				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen), Rissbildung links, Riss rechts (unten) und links durch gesamte Tiefe des PK, Abscheren der Betonklötze ober- und unterhalb der Bewehrung (links bereits bei Entnahme, rechts durch händisches Aufbrechen), Biegung der Bewehrung nach unten an beanspruchter Stelle, Versagen der äußeren Fasern bzw. der Matrix				
Versagenskraft [kN]	74				
Besonderheit	großer Lastabfall unter Knallen bei 74 kN, erneuter Lastanstieg auf 34 kN, erneutes lokales Maximum bei 38,38 kN, dann allmählicher Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sch-L2-2	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Riss 1/2 Länge [cm]	9,4/2,2	30		30	5
Riss 1/2 Beginn in Höhe [cm]	15,4/9,9				11,1
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]	12,4/8,5				10,6
größte Rissweite [mm]	0,6				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen), Rissbildung erst links – dann rechts, Riss rechts und links durch gesamte Tiefe des PK, Abscheren der Betonklötze ober- und unterhalb der Bewehrung, Biegung der Bewehrung nach unten an beanspruchter Stelle, Versagen der äußeren Fasern bzw. der Matrix				
Versagenskraft [kN]	92,15				
Besonderheit	großer Lastabfall unter dumpfem Geräusch bei 92,15 kN auf 76,93 kN, erneuter Lastanstieg auf 79,76 kN und anschließend Lastabfall unter Knallen auf 45,19 kN, erneuter Lastanstieg auf lokales Maximum von 48,99 kN, dann allmählicher Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sch-L2-3	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	
Riss 1/2 Länge [cm]	8,8	30		30	10,1/10,4
Riss 1/2 Beginn in Höhe [cm]	13,2				16,9/16,2
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]	12,3				14,1
größte Rissweite [mm]	1,8				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen), Rissbildung rechts und links, Riss rechts und links durch gesamte Tiefe des PK, Abscheren der Betonklötze ober- und unterhalb der Bewehrung bei händischem Entdrehen, Bewehrungslagen nicht symmetrisch eingebaut, Biegung der Enden in den Außenseiten nach oben und an beanspruchter Stelle, Versagen der äußeren Fasern bzw. der Matrix				
Versagenskraft [kN]	56,21				
Besonderheit	kleiner Lastabfall unter Knacken bei 54 kN auf 50,72 kN, erneuter Lastanstieg auf 56,21 kN und anschließend Lastabfall unter dumpfen Geräusch auf 38,26 kN, erneuter Lastanstieg auf lokales Maximum von 41,62 kN, dann allmählicher Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sol-L2-1	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Riss 1/2 Länge [cm]	0,6	30		30	8,3
Riss 1/2 Beginn in Höhe [cm]	15,7/9,6				11,3
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]	12,6/9,1				10,9
größte Rissweite [mm]	Nicht angebbbar, da gerissen				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen), Rissbildung erst links – dann rechts, zweiter Riss in rechter Seite, Riss rechts und links durch gesamte Breite und Tiefe des PK, Abscheren der Betonklötze ober- und unterhalb der Bewehrung bei Entnahme aus Versuchsstand, Rissaufteilung auf Höhe der Bewehrung, an beanspruchter Stelle Biegung der Bewehrung nach unten, sichtbare Schädigung der Profilierung durch Zertrennung bzw. Beeinträchtigung der Matrix außen				
Versagenskraft [kN]	92,61				
Besonderheit	erster Lastabfall unter dumpfem Geräusch bei 92,61 kN auf 72,31 kN, erneuter Lastanstieg auf 82,81 kN und anschließender Lastabfall unter Knallen auf 36,89 kN, erneuter Lastanstieg auf lokales Maximum von 40,5 kN, dann allmählicher Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sol-L2-2	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch	X	X		X	X
Riss 1/2 Länge [cm]	7,7/8,8	30		30	6,6
Riss 1/2 Beginn in Höhe [cm]	14,7/10,6				14,1
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]	11,8/9,1				11,4
größte Rissweite [mm]	Nicht angebar, da rechts gebrochen				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen), Rissbildung erst links – dann rechts, Riss rechts und links durch gesamte Breite und Tiefe des PK, Abscheren der Betonklötze ober- und unterhalb der Bewehrung auf rechter Seite bei Entnahme aus Versuchsstand, Rissaufteilung auf Höhe der Bewehrung über die Tiefe, Bewehrungslagen nicht symmetrisch mittig eingebracht, an beanspruchter Stelle Biegung der Bewehrung nach unten, sichtbare Schädigung der Profilierung durch Zertrennung bzw. Beeinträchtigung der Matrix außen				
Versagenskraft [kN]	109,47				
Besonderheit	großer Lastabfall unter Knallen bei 109,47 kN auf 25,96 kN, erneuter Lastanstieg mit lokalem Maximum bei 34,7kN, dann allmählicher Lastabfall, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

V-Sol-L2-3	Schicht links	Fuge links	Mittelstück	Fuge rechts	Schicht rechts
Riss durch		X		X	X
Riss 1/2 Länge [cm]	8/0,5	30		30	8,8
Riss 1/2 Beginn in Höhe [cm]	13,7/10,6				13,9
Riss 1/2 Ende in Höhe [cm]	12,1/10,5				12,2
größte Rissweite [mm]	Nicht angebar, da rechts gebrochen				
Versagensart	plötzliches Betonversagen in beiden Fugen, anschließend Rissbildung unter Beanspruchung der Bewehrung (ungerissen) erst links – dann rechts, anschließend zweite Rissbildung auf rechter Seite über erstem Riss, Riss rechts durch gesamte Breite und Tiefe des PK, Abscheren der rechten Schicht ober- und unterhalb der Bewehrung, Rissaufteilung auf Höhe der Bewehrung rechtsseitig, auf linker Seite Riss über gesamte Breite und Tiefe, an beanspruchter Stelle Biegung der Bewehrung nach unten, keine sichtbare Schädigung der Matrix oder Fasern				
Versagenskraft [kN]	62,27				
Besonderheit	erster Lastabfall unter dumpfem Geräusch bei 58,83 kN auf 52,47 kN, erneuter Lastanstieg auf 62,27 kN mit großem Lastabfall unter dumpfem Geräusch auf 45,76 kN, dann allmählicher Lastabfall mit geringem Plateau bei 40,9 kN, händischer Abbruch nach großem Maschinenweg				
Probekörperabbildung					

Anhang 7 - Verbundscherversuch V-k

PK-Bezeichnung	F_{\max} N	Maschinenweg $_{F_{\max}}$ mm	IWA oben mm	IWA unten mm	IWA Nord mm	IWA Süd mm
V-k-1	57048,58	1,246	0,012	0,027	-0,009	-0,063
V-k-2	79724,87	1,547	0,048	0,029	-0,025	-0,100
V-k-3	33744,91	0,945	0,002	0,032	-0,006	-0,026
Mittelwert	56839,45	1,246	0,021	0,029	-0,013	-0,063
Varianz	528571822	0,090	0,001	0,000	0,000	0,001
Standardabweichung	22990,69	0,301	0,024	0,002	0,010	0,037
Pearson Korrelation der Maximalwerte		1,00 -> stark lineares Verhalten				

glatte Fuge und unbewehrter PK -
Wegaufnehmer Nord

glatte Fuge und unbewehrter PK -
Wegaufnehmer Süd

glatte Fuge und unbewehrter PK -
Wegaufnehmer oben

glatte Fuge und unbewehrter PK -
Wegaufnehmer unten

Anhang 8 - Verbundscherversuch V-k-R

PK-Bezeichnung	F_{max} N	Maschinenweg $_{Fmax}$ mm	IWA oben mm	IWA unten mm	IWA Nord mm	IWA Süd mm
V-k-R-1	81678,11	1,712	-0,006	0,011	-0,015	-0,071
V-k-R-2	85486,99	2,044	0,013	0,000	-0,019	-0,075
V-k-R-3	89197,45	1,737	0,004	0,021	-0,019	-0,075
Mittelwert	85454,18	1,831	0,004	0,011	-0,018	-0,074
Varianz	14135939,85	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000
Standardabweichung	3759,78	0,185	0,009	0,011	0,002	0,002
Pearson Korrelation der Maximalwerte		0,08 -> kaum lineares Verhalten				

raue Fuge und unbewehrter PK -
Wegaufnehmer Nord

raue Fuge und unbewehrter PK - Wegaufnehmer
Süd

raue Fuge und unbewehrter PK -
Wegaufnehmer oben

raue Fuge und unbewehrter PK - Wegaufnehmer
unten

Anhang 10 - Verbundscherversuch V-Sol-L1

PK-Bezeichnung	F_{max} N	Maschinenweg $_{Fmax}$ mm	IWA oben mm	IWA unten mm	IWA Nord mm	IWA Süd mm
V-Sol-L1-1	108135,48	2,193	0,014	0,005	-0,032	-0,060
V-Sol-L1-2	81247,02	1,423	0,029	0,002	-0,026	-0,066
V-Sol-L1-3	71380,83	1,495	0,032	0,005	-0,039	-0,117
Mittelwert	86921,11	1,704	0,025	0,004	-0,032	-0,081
Varianz	361872528,19	0,181	0,000	0,000	0,000	0,001
Standardabweichung	19022,95	0,425	0,010	0,002	0,006	0,032
Pearson Korrelation der Maximalwerte	0,94 -> stark lineares Verhalten					

glatte Fuge und carbonfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer Nord

glatte Fuge und carbonfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer Süd

glatte Fuge und carbonfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer oben

glatte Fuge und carbonfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer unten

Anhang 11 - Verbundscherversuch V-Sol-L1-R

PK-Bezeichnung	F_{\max} N	Maschinenweg $_{F_{\max}}$ mm	IWA oben mm	IWA unten mm	IWA Nord mm	IWA Süd mm
V-Sol-L1-R-1	70026,60	1,814	0,314	0,184	0,244	-0,084
V-Sol-L1-R-2	76928,91	1,711	0,184	0,169	0,002	-0,220
V-Sol-L1-R-3	75887,69	1,626	0,319	0,195	0,217	-0,049
Mittelwert	74281,07	1,717	0,273	0,182	0,155	-0,118
Varianz	13846379,14	0,009	0,006	0,000	0,018	0,008
Standardabweichung	3721,07	0,094	0,077	0,013	0,133	0,090
Pearson Korrelation der Maximalwerte	-0,82 -> stark lineares Verhalten					

raue Fuge und carbonfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer Nord

raue Fuge und carbonfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer Süd

raue Fuge und carbonfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer oben

raue Fuge und carbonfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer unten

Anhang 12 - Verbundscherversuch Vergleich V-Sol-L1 und V-Sol-L1-R

Anhang 13 - Verbundscherversuch V-Sch-L1

PK-Bezeichnung	F_{\max} N	Maschinenweg $_{F_{\max}}$ mm	IWA oben mm	IWA unten mm	IWA Nord mm	IWA Süd mm
V-Sch-L1-1	35840,85	1,286	0,048	-0,010	-0,003	-0,043
V-Sch-L1-2	60066,63	1,214	0,020	0,008	-0,023	-0,086
V-Sch-L1-3	63967,78	1,351	-0,004	0,041	0,011	-0,001
Mittelwert	53291,75	1,284	0,021	0,013	-0,005	-0,043
Varianz	232205226,62	0,005	0,001	0,001	0,000	0,002
Standardabweichung	15238,28	0,068	0,026	0,026	0,017	0,042
Pearson Korrelation der Maximalwerte		0,10 -> wenig lineares Verhalten				

glatte Fuge und glasfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer Nord

glatte Fuge und glasfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer Süd

glatte Fuge und glasfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer oben

glatte Fuge und glasfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer unten

Anhang 14 - Verbundscherversuch V-Sch-L1-R

PK-Bezeichnung	F_{max} N	Maschinenweg $_{F_{max}}$ mm	IWA oben mm	IWA unten mm	IWA Nord mm	IWA Süd mm
V-Sch-L1-R-1	76197,91	2,025	0,515	0,477	0,002	-0,524
V-Sch-L1-R-2	68483,19	1,934	0,5901	0,4289	0,0252	-0,4164
V-Sch-L1-R-3	82906,95	1,987	0,574	0,264	-0,002	-0,591
Mittelwert	75862,68	1,982	0,560	0,390	0,008	-0,510
Varianz	52095482,61	0,002	0,002	0,012	0,000	0,008
Standardabweichung	7217,72	0,046	0,039	0,112	0,015	0,088
Pearson Korrelation der Maximalwerte		0,62 -> stark lineares Verhalten				

raue Fuge und glasfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer Nord

raue Fuge und glasfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer Süd

raue Fuge und glasfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer oben

raue Fuge und glasfaserbewehrter PK -
Wegaufnehmer unten

Anhang 15 - Verbundscherversuch Vergleich V-Sch-L1 und V-Sch-L1-R

Anhang 16 - Verbundscherversuch V-Sol-L2

PK-Bezeichnung	F_{\max} N	Maschinenweg $_{F_{\max}}$ mm	IWA oben mm	IWA unten mm	IWA Nord mm	IWA Süd mm
V-Sol-L2-1	92609,60	1,671	0,030	-0,003	-0,021	-0,076
V-Sol-L2-2	109473,57	1,924	0,047	-0,025	-0,042	-0,141
V-Sol-L2-3	62268,23	1,418	0,164	0,083	0,218	-0,023
Mittelwert	88117,13	1,671	0,080	0,018	0,052	-0,080
Varianz	572222725,27	0,064	0,005	0,003	0,021	0,003
Standardabweichung	23921,18	0,253	0,073	0,057	0,144	0,059
Pearson Korrelation der Maximalwerte		0,99 -> stark lineares Verhalten				

glatte Fuge und mit 2 Lagen
carbonfaserbewehrter PK - Wegaufnehmer N.

glatte Fuge und mit 2 Lagen carbonfaserbewehrter
PK - Wegaufnehmer Süd

glatte Fuge und mit 2 Lagen
carbonfaserbewehrter PK - Wegaufnehmer ob.

glatte Fuge und mit 2 Lagen carbonfaserbewehrter
PK - Wegaufnehmer unt.

Anhang 17 - Verbundscherversuch V-Sch-L2

PK-Bezeichnung	F_{max} N	Maschinenweg $_{F_{max}}$ mm	IWA oben mm	IWA unten mm	IWA Nord mm	IWA Süd mm
V-Sch-L2-1	73997,75	1,681	0,015	0,031	-0,016	-0,089
V-Sch-L2-2	92153,98	1,768	0,002	0,012	0,000	-0,061
V-Sch-L2-3	56205,13	2,187	0,067	0,067	0,009	-0,189
Mittelwert	74118,95	1,879	0,028	0,037	-0,002	-0,113
Varianz	323090859,39	0,073	0,001	0,001	0,000	0,005
Standardabweichung	17974,73	0,271	0,034	0,028	0,013	0,067
Pearson Korrelation der Maximalwerte	-0,77 -> stark lineares Verhalten					

glatte Fuge und mit 2 Lagen glasfaserbewehrter PK - Wegaufnehmer Nord

glatte Fuge und mit 2 Lagen glasfaserbewehrter PK - Wegaufnehmer Süd

glatte Fuge und mit 2 Lagen glasfaserbewehrter PK - Wegaufnehmer oben

glatte Fuge und mit 2 Lagen glasfaserbewehrter PK - Wegaufnehmer unten

unbewehrter PK mit glatter Fuge (V-k-3)

Prüfdatum und -ort: 21.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

unbewehrter PK mit glatter Fuge (V-k-3)

Prüfdatum und -ort: 21.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

unbewehrter PK mit rauer Fuge (V-k-R-2)

Prüfdatum und -ort: 21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

unbewehrter PK mit rauer Fuge (V-k-R-2)

Prüfdatum und -ort: 21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sch-L1-3) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023,21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C 20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sch-L1-3) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023,21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C 20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sch-L1-3) - nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023,21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C 20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sch-L1-3) - nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023,21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C 20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sch-L1-3) - Rissweiten

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023,21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C 20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sol-L1-3) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sol-L1-3) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sol-L1-3) - nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sol-L1-3) - nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sol-L1-3) Rissweiten am Ende

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit glatter Fuge (V-Sol-L1-3) Rissweiten am Ende

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (Sch-L1-R-1) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023,21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (Sch-L1-R-2) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023,21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (Sch-L1-R-1) - nach Versuch

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023,21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit rauher Fuge (Sch-L1-R-1) - nach Versuch

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023,21.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (Sch-L1-R-1) - Rissweiten

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023, 21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (Sch-L1-R-1) - Rissweiten

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023,21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (Sch-L1-R-1) - Rissweiten

Prüfdatum und -ort: 20.07.2023,21.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 1
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-1) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-1) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-1) - nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-1) - nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-1) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-1) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-1) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-2) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-2) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-2) - nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-2) - nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauher Fuge (V-Sol-L1-R-2) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauer Fuge (V-Sol-L1-R-2) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK mit rauher Fuge (V-Sol-L1-R-2) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und -ort: 28.07.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 2
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - nach Betonversagen

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - nach Betonversagen

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - am Ende

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - am Ende

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - Risse nach Betonversagen

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfungsgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - Risse nach Betonversagen

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfungsgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - Risse nach Betonversagen

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfungsgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - Risse nach Betonversagen

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfungsgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfungsgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

glasfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sch-L2-2) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und-ort: 04.08.2023, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfungsgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sol-L2-1) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 04.08.2028, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sol-L2-1) - vor Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 04.08.2028, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sol-L2-1) - nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 04.08.2028, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sol-L2-1) - nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 04.08.2028, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sol-L2-1) - Rissweiten nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 04.08.2028, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sol-L2-1) - Rissweiten nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 04.08.2028, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sol-L2-1) - Rissweiten nach Betonversagen

Prüfdatum und -ort: 04.08.2028, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sol-L2-1) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und -ort: 04.08.2028, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sol-L2-1) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und -ort: 04.08.2028, OML Dresden
 System: 12 MP Kamera, GOM 2020
 Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
 Material: C20/25
 Prüfungsgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

carbonfaserbewehrter PK (2 Lagen) mit glatter Fuge (V-Sol-L2-1) - Rissweiten am Ende

Prüfdatum und -ort: 04.08.2028, OML Dresden
System: 12 MP Kamera, GOM 2020
Prüfer: M. Liebe

Chargennummer: 3
Material: C20/25
Prüfgeschwindigkeit: 0,5mm/Minute

